

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS-8^eTéléphone : EUROpe 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

*Une polémique de la « Pravda » :
Mœurs de la presse bourgeoise —
Comment certains journaux parisiens
ont aidé à la « chasse aux voix »....* 1

*La principale source, « de valeur dou-
teuse », du livre « médiocre » de
N. Godounov* 4

*Une comparaison : L'agriculture fran-
çaise et l'agriculture soviétique.....* 6

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

*Le B.I.T. fera-t-il le procès du régime
soviétique ?* 10

*L'activité des organisations internatio-
nales communistes* 11

*Le double jeu du communisme dans les
pays de l'Amérique latine.....* 13

Le mouvement communiste en Birmanie 17

*La crise intérieure du P.C. Grec : La li-
quidation de Markos* 19

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

Coup d'œil sur l'économie soviétique.. 22

Une polémique de la " Pravda "

Mœurs de la presse bourgeoise

Comment certains journaux parisiens
ont aidé à la « chasse aux voix »

Ci-dessus le titre, ci-dessous l'article de la Pravda du 3 janvier répondant à notre publication du n° 120 : Un chapitre d'Histoire de France selon la version officielle de Moscou. Il a suffi de reproduire un chapitre du livre de N. Godounov, diplomate soviétique, sur « les crimes » du général de Gaulle et de ses partisans considérés comme « complices » des hitlériens sous l'occupation allemande, pour provoquer cette réplique des gens du Kremlin. Certes on la doit surtout aux commentaires du Figaro, du Monde et d'autres journaux. Mais le B.E.I.P.I. existe précisément à cet effet : documenter la presse et les cadres du monde politique. Pour la même raison, l'article de la Pravda est ici reproduit en entier, ce qui doit sembler inexplicable à des cerveaux

totalitaires, mais avec accompagnement de nos observations d'hommes libres. Rappelons que notre dernier bulletin (n° 122) a déjà quelque peu commenté cet article d'après un bref résumé d'agence. Il va de soi que D. Pétrov pas plus que N. Godounov ne saurait être tenu pour responsable de ce qu'il écrit ou de ce qu'il signe. Dans les deux cas, c'est au Politburo (appelé maintenant Presidium) du Comité central ou à son Secrétariat, c'est au véritable pouvoir soviétique que nous avons affaire. Les mêmes Pétrov et Godounov signeraient demain le contraire de ce qu'ils ont écrit hier si du Kremlin ils en recevaient l'ordre. De telles palinodies sont pratiques courantes chez les communistes depuis Staline.

LES numéros des journaux français reçus à Moscou et qui avaient paru lors des débats de l'Assemblée nationale sur la ratification des accords de Paris donnent de nombreux exemples caractéristiques de la honteuse «chasse aux voix» organisée par les partisans de la politique de militarisation de l'Allemagne occidentale. Les champions des accords de Paris étaient, comme on sait, parti-

culièrement inquiets du fait que de nombreux députés bourgeois à l'Assemblée nationale étaient contre la politique de militarisation de l'Allemagne occidentale et pour des négociations avec l'Union soviétique. A ce propos on savait bien en France que l'opinion soviétique était favorable à la position de ceux des hommes politiques français qui, indépendamment de leurs opinions

politiques, tiennent la consolidation des relations franco-soviétiques pour un facteur garantissant la sécurité européenne et considèrent les accords de Paris comme un facteur qui sape la sécurité de la France et des autres États européens.

Cherchant à dénaturer le point de vue nettement formulé par l'Union soviétique sur cette question, la propagande réactionnaire en France s'est livrée à de vaines recherches de prétextes propres à « assombrir une belle journée ».

C'est ainsi qu'à la veille du dernier vote à l'Assemblée nationale sur la question de l'armement de l'Allemagne occidentale, vote imposé aux députés par le gouvernement — le 29 décembre — le journal *Le Figaro*, connu pour son orientation proaméricaine, déclara sous un titre sensationnel qu'il connaissait... le « point de vue officiel de l'Union soviétique » sur l'histoire de la France. *Le Figaro* annonçait la publication d'extraits d'un certain « ouvrage historique » soi-disant « approuvé par le gouvernement soviétique » (!) et ayant par conséquent une importance particulière.

En fait, tout cela se trouvait être une invention grossière calculée pour tromper l'opinion publique.

[La *Pravda* appelle « propagande réactionnaire » le fait de citer les textes d'un diplomate soviétique. Elle appelle « invention grossière » ce qui n'a rien d'inventif ni de grossier, mais au contraire ce qui est exact et objectif. Elle appelle « tromper l'opinion publique » ce qui consiste à l'informer avec compétence et scrupule.]

De quoi s'agit-il en réalité ? En juillet 1953 paraissait à Moscou une brochure du journaliste N. Godounov : *La lutte du peuple français contre les occupants hitlériens et leurs complices*. L'auteur y retraçait rapidement le cours des événements en France de 1940 à 1944, s'attachant avant tout au mouvement de résistance contre les envahisseurs hitlériens.

[Le « journaliste » N. Godounov n'a rien d'un journaliste. Il était à Paris secrétaire d'Ambassade, chargé des relations culturelles. Sa « brochure » compte 168 pages compactes en russe, ce qui ferait plus de 200 pages en typographie française courante. La *Pravda*, comme son nom ne l'indique pas, ment donc sur chaque point. Quant à la date du 21 juillet 1953, que nous avons donnée, c'est celle du bon à tirer, non de la sortie du livre, lequel a été reçu à Paris en mars ou avril 1954.]

L'auteur s'est servi abondamment et sans discrimination dans sa brochure de sources de valeur aussi douteuse que le livre sur de Gaulle du journaliste français de droite de Kérillis et du livre d'un des chefs des services de renseignements américains, Langer, sur la France pendant la seconde guerre mondiale. De plus, N. Godounov gratifiait dans sa brochure d'une série d'épithètes grossières certains hommes politiques français, surtout lorsque, s'appuyant sur les déclarations de de Kérillis, de Langer et d'autres, il cherchait à exprimer son opinion personnelle sur le général de Gaulle et ses plus proches compagnons d'armes. Extrayant de la brochure une série de citations, *Le Figaro* s'empressa de déclarer que... son auteur « exprimait la doctrine officielle russe » (!).

[Voici les sources de valeur douteuse du Godounov, en ne les relevant que dans les notes de bas de page : Staline, 13 fois (il n'était pas mort quand l'auteur écrivait) ; Thorez, 17 fois ; *L'Humanité*,

18 fois ; *France Nouvelle*, *France d'abord* et autres publications communistes, 38 fois ; *Cahiers du Communisme*, 6 fois ; Massiet, 6 fois ; *Pravda*, 4 fois ; brochure communiste, *Falsificateurs de l'Histoire*, 7 fois ; Dansette, 3 fois ; de Kérillis, 3 fois ; Stucki, 3 fois ; Eisenhower, 2 fois ; Cathala, communiste, 2 fois. Sont cités une fois seulement : Gottwald, Mendès-France, Rougier, Langer, Laffite, Cribelliet, de Gaulle, Molotov, Montauban, Malenkov et Wurmser.

Ce dernier, bien que cité une seule fois en note, est la source principale de Godounov, qui n'a fait que développer les thèmes du livre : *De Gaulle et ses complices* (Moscou, 1948). L'unique citation de Langer, p. 30, ne concerne pas de Gaulle, et tient une ligne et demie. Quant aux trois citations de Kérillis, dont une est fautive, elles ont été suggérées par Wurmser (voir plus loin). Il n'y a donc pas un mot de vrai dans les assertions intentionnelles de la *Pravda*.

Les « épithètes grossières » sont empruntées à Wurmser et font partie du vocabulaire soviétique courant : même les dictionnaires et les encyclopédies en foisonnent. La revue *Preuves* et le *B.E.I.P.I.* en ont donné de beaux échantillons. Enfin « l'opinion personnelle » de Godounov, il y a de quoi faire rire des poules, comme disent les Russes.]

Il est inutile d'entrer en polémique avec de telles affirmations délirantes, d'autant plus que la parution de la brochure de N. Godounov sur le marché du livre soviétique, il y a un an et demi, avait passé inaperçue dans le flot général des ouvrages, et que la presse soviétique n'en avait même pas rendu compte. A l'époque, la presse bourgeoise française y avait bien entendu prêté encore moins d'attention, elle qui passe systématiquement sous silence non seulement les écrits des journalistes soviétiques débutants mais même les études scientifiques sérieuses dans le domaine de l'histoire publiées en U.R.S.S.

[Le livre de Godounov a eu le même sort que des milliers d'autres sortis des mêmes presses dans un pays où rien n'est laissé au hasard. Les journaux soviétiques ne publient pas de comptes rendus des livres, en règle générale, ce que chacun peut vérifier en achetant la *Pravda* et les *Izvestia* au kiosque des Deux-Magots, ou d'autres feuilles à la librairie du Globe (publicité gratuite). Il ne faut donc pas nous en conter. Mais sur la presse « bourgeoise » française, qui ne prête pas assez attention aux écrits soviétiques, nous sommes pleinement d'accord avec la *Pravda* (tout arrive), bien que pour des raisons... diamétralement opposées. Cependant pour une fois que notre presse, bourgeoise ou non, a fait son devoir et mis en lumière une prose kremlinesque significative, elle mérite l'approbation, non le blâme. Tout cela n'empêche que Godounov ait traduit la pensée de ses maîtres, laquelle devient arrièrepensée quand les circonstances l'exigent.]

Pourquoi donc s'est-on souvenu maintenant de la brochure de N. Godounov ?

La vérité est que les auteurs des accords de Paris prêtaient beaucoup d'attention, pendant la durée des débats, à un groupe de députés gaullistes qui comptent parmi eux un nombre considérable d'adversaires de ces accords. Il suffira de rappeler que, le 24 décembre, lors du vote sur la question de la militarisation de l'Allemagne occidentale, la moitié des députés gaullistes avaient voté contre ou s'étaient abstenus. Cela avait alarmé les milieux officiels en France.

Comme l'annonçait la presse, le gouvernement essaya par tous les moyens de rallier les députés gaullistes et les choses allèrent même jusqu'à des offres de postes ministériels faites dans la coulisse. C'est précisément à ce moment que des re-

cherches fiévreuses de n'importe quel moyen de pression donnèrent l'idée aux personnes qui en étaient chargées de fabriquer des articles sur le « point de vue officiel » de l'Union soviétique concernant... l'histoire de la France et ses hommes politiques.

Qu'une telle intervention de la presse réactionnaire ait été préparée dans un but bien déterminé, cela est confirmé par le fait que *simultanément* avec *Le Figaro*, le journal parisien *Le Monde* publiait un article dans le même esprit sur la brochure de N. Godounov. Pour rendre cet article plus sensationnel, *Le Monde* ajoutait pour sa part que le livre avait vraisemblablement (?) été retiré de la circulation à Moscou !

[Autrement dit, ce sont M. Mendès-France et ses partisans qui ont inspiré la publication du *B.E.I.P.I.*, dont le *Figaro* et le *Monde*, en accord intime comme on sait, se sont inspirés à leur tour. Il y a de plus en plus de quoi faire rire des poules. Et quand le *Monde*, qui a plutôt voulu atténuer l'affaire en supposant le livre retiré de la circulation, est accusé d'avoir voulu la corser, il y a de quoi tourner le rire de la gent gallinacée en fou-rire inextinguible.]

Enfin, on ne peut pas ne pas mentionner un détail aussi essentiel que celui-ci : comme l'a avoué le commentateur du *Figaro*, Rémy Roure, la presse bourgeoise avait reçu les extraits tendancieusement détachés de la brochure de N. Godounov de la fameuse « Association d'études et d'informations internationales ». Les journalistes parisiens savent bien que derrière cette enseigne se cache l'une des plus sales officines spécialisées dans la « désinformation » de l'opinion publique. On comprend qu'un journal tel que *Le Figaro* ait tout de suite mordu à l'appât. On ne peut s'étonner que d'une chose, qu'il ait été suivi par *Le Monde*, qui fait d'habitude preuve de plus de discrimination dans le choix de ses sources d'information.

[Le détail mentionné est en effet essentiel, car sans la dite Association... (encore que « fameuse » soit très exagéré). On appréciera la politesse faite au *Monde*, aussitôt après la semonce. Il ne s'agit pas de se brouiller avec un journal que la *Pravda* a presque chaque jour l'occasion de citer.]

A propos de toute cette affaire on ne peut que dire que la falsification et l'arrangement des faits ont toujours été le lot de ceux qui, sentant la fragilité et l'instabilité de leur position, s'efforcent de tromper l'opinion publique, de l'induire en erreur.

[Sur ce point aussi, nous ne pouvons qu'approuver (tout arrive, même deux fois). Resté à savoir qui trompe et qui falsifie ? Le *B.E.I.P.I.* n'a pas fini de citer des textes soviétiques plus officiels les uns que les autres, pour permettre au lecteur attentif de se faire une opinion. Au fait : en dernière heure, Tito est-il un chien fasciste, fauteur de guerre, valet de l'impérialisme américain, ou le brave camarade-maréchal Joseph Broz-Tito ?]

Les initiateurs de cette entreprise avaient pour but évident de provoquer certains partisans de de Gaulle et de les jeter dans les bras des champions de l'armement de l'Allemagne.

[Non pas de « provoquer », ce qui n'aurait ici aucun sens, mais d'*éclairer* non seulement des gaulistes qui ont des yeux pour voir mais aussi tous ceux qui nous lisent, s'ils ont un cerveau pour penser.]

Qui ne comprendrait pourtant l'importance que revêtent, dans un moment si lourd de responsabilités où se décide le destin de la sécurité de l'Europe, le maintien et la consolidation de l'unité de toutes les forces patriotiques qui, dans les Etats d'Europe occidentale, militent pour la stricte observation des engagements internationaux visant à empêcher la renaissance de l'impérialisme allemand ? Et qui ne sait que, parmi ces engagements, la place la plus importante revient au pacte franco-soviétique d'alliance et d'assistance mutuelle conclu en 1944 à Moscou par le gouvernement de Gaulle avec le gouvernement soviétique ?

[Staline a dit, en pleine guerre : « Nous ne nous assignons pas la tâche de détruire toute force militaire organisée en Allemagne, car tout homme un peu cultivé comprendra que cela est non seulement impossible à l'égard de l'Allemagne comme à l'égard de la Russie, mais que ce serait irrationnel du point de vue du vainqueur » (*Rapport au Soviet de Moscou*, 6 nov. 1942).

Dix ans plus tard, Staline proposait : « 1° L'Allemagne sera autorisée à posséder des forces armées nationales — de terre, de mer et de l'air — indispensables à la défense du pays. 2° L'Allemagne sera autorisée à fabriquer du matériel et de l'équipement militaires, dont la quantité ou le type ne doivent pas dépasser le cadre des nécessités des forces armées assignées à l'Allemagne par le traité de paix. » (*Note et projet du gouvernement soviétique relatifs à un traité de paix avec l'Allemagne*, 10 mars 1952).

La même note officielle disait : « Les droits civiques et politiques doivent être accordés à égalité avec tous les autres citoyens allemands à tous les anciens militaires de l'armée allemande, y compris les officiers et les généraux, à tous les anciens nazis — exception faite de ceux qui purgent des peines pour crimes par eux commis... » (*La Documentation Française*, n° 2.129, 13 mars 1952).

Quant au pacte franco-soviétique, à peine était-il signé que Staline en a fait un chiffon de papier. Et au surplus il ne diffère en rien du pacte anglo-soviétique dont Staline disait à une délégation parlementaire britannique ayant à sa tête M. Zilliacus qu'il (ce pacte) avait perdu sa raison d'être (cf. *Journal Officiel* du 28 décembre 1954, intervention de M. René Mayer au cours du débat parlementaire de la veille).

Voilà qui règle le compte de la *Pravda* sur plusieurs points.]

La diversion politique entreprise par certains journaux bourgeois français le 29 décembre émane de toute évidence de ceux qui cherchent en ratifiant les accords de Paris, à barrer ainsi d'un trait de plume le pacte franco-soviétique. L'opinion publique française ne peut pas ne pas discerner la véritable nature de cette diversion pour laquelle a été choisi le ridicule prétexte d'une médiocre brochure parue il y a un an et demi.

D. PETROV

(*Pravda*, 3 janvier 1955)

[Le trait de plume a été tracé par Staline, ennemi de notre pays et de notre civilisation. Cela était déjà bien prouvé dans le *B.E.I.P.I.*, n° 34, (1^{er} novembre 1950) article : *Staline contre la France*. A la tribune de l'Assemblée nationale, le président du conseil, M. Mendès-France, a parlé dans notre sens, au cours du débat sur les accords de Paris, le 23 décembre.

Mais pour la troisième fois, il nous faut approuver la *Pravda* : quant à « médiocre brochure », non pas pour brochure mais pour médiocre. Il importe cependant de souligner que cette médiocrité est celle de ses inspireurs, les gens du Politburo, médiocrité intellectuelle qui va de pair

avec la bassesse morale. Le piètre Godounov, pas plus que le piètre Pétrov, ne saurait faire mieux que ses maîtres.

L'argument de l'année écoulée ne change rien à l'affaire : quel est le délai de prescription et qui en décide ? Autant dénier le droit de citer un texte de la semaine dernière. Est-ce que la *Pravda* se gêne pour faire état de proses centenaires, voire millénaires ? Les « séparatistes », comme disaient récemment les gaullistes qui ne veulent plus se

séparer de leurs inséparables, s'approprient maintenant le 2.400^{ème} anniversaire d'Aristophane... (Lystrata avec nous ! Le ridicule ne tue plus.

Le bibliothécaire de l'Université de Lund, Suède, vient de recevoir une lettre de Moscou l'invitant à supprimer dans l'Encyclopédie soviétique la biographie de Béria (cf. *Le Monde*, 11 janvier). Les robots du stalinisme, dans leur inconscience ou leur cynisme, bravent non seulement le ridicule mais aussi la pudeur.]

La principale source, « de valeur douteuse », du livre « médiocre » de N. Godounov

N. Godounov se réfère explicitement une seule fois à un livre intitulé, en russe : *De Gaulle et ses complices*, par A. Wurmser, édité à Moscou en 1948, traduction du livre qui s'appelle en français : *De Gaulle et les siens* (Paris, 1947). En réalité, c'est la principale source boueuse où le scribe soviétique a puisé, quitte à « en remettre » comme tout plagiaire qui profite d'apports ultérieurs. Même le mot « complices » du titre de Godounov est emprunté au titre russe du Wurmser.

Celui-ci alimente aussi les dictionnaires soviétiques sur les sujets qu'il traite et maltraite. L'article du *Dictionnaire Diplomatique* sur CHARLES DE GAULLE, dont la fin est citée dans notre dernier bulletin, commence par l'éducation chez les Jésuites, continue par le service militaire accompli sous Pétain, la campagne de Pologne sous Weygand, la collaboration avec P. Reynaud, etc. Tout cela est pris dans Wurmser. De même, la notice sur les CAGOUULARDS, dans le *Dictionnaire Encyclopédique*, reproduite dans le dernier *B.E.I.P.I.*, qui unit la Cagoule au Rassemblement gaulliste.

Le premier chapitre de Wurmser : *Un aventurier de premier rang*, insiste lourdement sur l'influence des Jésuites, sur les éloges de l'*Action Française*, sur la présence de Pétain et de Weygand dans la biographie de celui qu'il apparente déjà au Duce et au Fuehrer. Après « le faux serment du saint-cyrien de Gaulle », voici le « combattant volontaire contre le bolchévisme, c'est-à-dire contre cette Russie dont... », cette Russie qui, etc. Et encore Pétain, qui a eu de Gaulle pour aide de camp. Et encore Pétain, qui préside un conseil dont de Gaulle est secrétaire. Et deux dédicaces à Pétain. Bref, « Pétain n'est pas seulement son chef, il est aussi son modèle ».

Chapitre 2, *Un Maurassien*, où se trouve malmené en passant « un fringant et quelque peu ridicule personnage, Gaston Palewski ». Le texte est tissé d'insinuations permettant de nommer toutes sortes de gens étrangers au sujet, et saturé de termes comme trahison, renégat, extrême-droite, cagoulard par ci, traître par là, etc., destinés à faire impression. « Comment les cagoulards ont-ils pu si aisément et si rapidement jouer auprès du général de Gaulle, dès 1940, un rôle décisif, s'ils étaient totalement inconnus de lui ? »

Les citations pullulent : tout ce qui a été écrit contre de Gaulle, sans distinction. Un certain général Eon, la *Picture Post* (pourquoi la *Picture Post* ?), etc. Un grand exemple que de Gaulle a eu tort de ne pas suivre :

« C'est en « passant outre aux apparences d'une fausse discipline » que l'officier mécanicien A. Marty, en mer Noire, refusa, au péril de sa vie, de participer à une guerre que le gouvernement français n'avait pas déclarée et où l'ennemi était cette jeune république russe que le gé-

ral de Gaulle devait un jour appeler « notre alliée naturelle ». André Marty sauva ainsi l'honneur de notre marine et l'avenir de l'amitié franco-russe ».

Au chapitre suivant, où défilent toutes sortes de « traîtres » pour bien créer l'ambiance (de Pétain à Frossard) et leurs « complices cagoulards » Méténier, Loustaneau-Lacau (*sic*), Deloncle, avec les « espions allemands » Abetz, de Brinon, on apprend que « de Gaulle, ou bien ne songeait qu'à flatter les maîtres de l'heure, ou bien était insensible à une trahison, etc... » Ici, l'auteur visqueux s'essaie à l'éloquence : « Quoi, se réclamer de Jeanne d'Arc, à tout bout de champ, et donner la France au roi d'Angleterre ? »

L'appel du 18 juin s'explique aisément. C'est une idée de Churchill : « Notre alliée a peu de soldats aguerris. Elle craint l'invasion. C'est le lendemain que le général de Gaulle prendra la parole au micro de la B.B.C. » On voit bien ici la technique : ces phrases juxtaposées dont aucune ne dit la chose que la juxtaposition laisse entendre.

D'ailleurs, Churchill pensait pis que pendre du général : « Un grand aventurier préoccupé de sa propre aventure », a dit de lui M. Churchill, « et pas le moins du monde du salut de son pays », lit-on au chapitre 4, mais sans indication de source. Heureusement, M. Wurmser est là : « La République continuera, rétablie, non par de Gaulle, mais malgré de Gaulle, défendue non par de Gaulle, mais contre de Gaulle ».

De Gaulle « ne prononce pas le mot République ». Son service d'information traite Marx Dormoy de « juif équivoque ». Lui-même, de Gaulle, avait d'abord dit de Georges Boris : « Ce juif marxiste ? Je n'en veux pas ! » Rien d'étonnant car « tous les intimes du général sont réactionnaires et généralement monarchistes ».

Et la résistance en France ? « Plus la résistance intérieure s'affirmera, plus l'entourage du général s'ingéniera à la diviser, à la contrôler, à la chapeauter, à en limiter l'action ». Plusieurs des thèmes principaux de Godounov sont déjà évidents. Les autres vont suivre.

Avec le chapitre 5, *Le Maître et le Valet*, apparaît la D.G.E.R., « Direction générale des Ennemis de la République », fille du B.C.R.A., de sinistre mémoire. « Le faux et l'usage de faux étaient fort en honneur, si nous osons dire, au B.C.R.A. » Les crimes gaullistes vont se multiplier. Dans un style laborieusement équivoque, les insinuations abondent. Exemple : l'amiral Muselier déconseille d'envoyer d'Estienne d'Orves en France, mais « Pendant que l'amiral est en prison, le général de Gaulle et Passy reviennent sur

leur décision, d'Estienne d'Orves part pour la France — et pour la mort ». Il y en a ainsi plus de deux cents pages.

« La branche londonienne de la Cagoule est représentée par Passy »... « La cagoule a ses liaisons avec la France par Loustaneau-Lacau (*sic*), officier d'ordonnance de Pétain, par Madeleine Méric, fort intime amie de Loustaneau-Lacau (*re-sic*, l'orthographe variable vaut le style invariable), etc. » Alors défilent tous les cagouleurs, vrais ou supposés, parmi les épithètes vengeresses que l'auteur récite à perdre haleine : escroc, faussaire, traître, généraliste, assassin.

On s'y perd, dans un fouillis d'abominations et d'accusations où, seul, Godounov va trouver au chapitre 7 sa pâture : « Peut-on décemment qualifier de « résistance » extérieure l'action des Cagouleurs qui privaient du nerf de la guerre ceux qui se battaient en France, pour constituer des dépôts clandestins à des fins extérieures à la Résistance ? »

L'ambitieux (de Gaulle) « ne peut grouper autour de sa personne qu'une clique d'intrigants, à la fois soumis et associés à leur maître, prêts à tous les reniements, à toutes les forfaitures, et plus de complices que de disciples. La médiocrité de l'entourage immédiat du général s'explique ainsi : médiocrité intellectuelle, médiocrité morale... » Il faut admirer que MM. Soustelle, Vallon, Capitant et autres, ainsi traités, aient si peu de rancune. Après ces aménités, quand on lit que le gaullisme « est devenu un complot permanent contre la République », cela paraît presque académique.

Au chapitre 8, tous les thèmes qui vont servir à Godounov se dessinent. « Les maquis F.T.P. ne recevaient pas d'argent, ne recevaient pas d'armes ». A Paris, il n'y avait encore que 400 hommes armés, en novembre 1943. « Et les armes sont entreposées dans des lieux sûrs... sûres elles-mêmes de ne pas tomber entre les mains de gens qui se battraient avec ! » (Cela n'empêchera pas ces hommes désarmés de libérer Paris sans l'aide de personne, de battre l'armée allemande à eux tout seuls). Les gaullistes n'ont qu'un souci : « maintenir l'ordre », ce qui les incite à la « trêve avec Vichy » et « jusqu'à la trêve avec l'Allemand ». Ils craignent que d'autres « ne s'emparent du pouvoir ». De Gaulle ne parle que de « l'ordre ».

Le C.N.R. n'était pas « attentiste », le C.O.M. A.C. non plus, mais Alger ne pensait qu'à freiner, à temporiser. « Si l'on en croyait M. de Kérillis... » Godounov ne demandera pas mieux. Ordre « stupéfiant » du général Koenig : « freinez au maximum activité de guérilla... Rompez partout contacts... » (en attendant parachutages). A Londres, les gaullistes interdisent à Waldeck Rochet de parler à la radio. Et voici l'affaire du Vercors. Et à Paris l'abominable « trêve ». Tout le canevas de Godounov est rédigé, jusques et y compris l'épisode corse (Giovoni, Colonna, et *tutti quanti*).

Le chapitre 9 distingue entre *La « bonne » résistance et... l'autre*, au rebours des vues gaullistes, et l'on devine où se place « le petit clan des ambitieux » et où sont les « patriotes ». Au chapitre 11, citations toujours actuelles, signées de Gaulle : « L'apparition certaine de la Russie au premier rang des vainqueurs de demain apporte à l'Europe et au monde une garantie d'équilibre dont aucune puissance n'a autant que la France de bonnes raisons de se féliciter ». Et : « C'est dans ce but que nous avons conclu une belle et bonne alliance avec la vaillante et puis-

sante Russie soviétique ». Suivent des textes contradictoires.

De nouveau « le petit clan d'intrigants... groupés au service personnel du président-fondateur » de Gaulle. De nouveau : « A en croire M. de Kérillis... » Godounov, mis sur la voie, en fera son profit. Viennent ensuite les désertions des marins du Richelieu, prises dans Kérillis (mais là, point de référence). Bref, de Gaulle « a pris parti pour le dollar », il s'est mis « dans le sillage des financiers américains », et il est devenu « le fidèle disciple du président Truman ». Les dirigeants du néo-gaullisme sont « prêts à acheter le pouvoir au prix de notre indépendance nationale ». D'ailleurs, « M. Julien Benda a souvent rappelé que les ultra-réactionnaires ont toujours préféré la défaite de leur patrie à la perte de leurs privilèges ».

Avec le chapitre 12, on arrive à la page 211 de cette chose indigeste, « unpalatable » comme disent les Anglais, et l'on éprouve le besoin d'abrégé. Pourtant la collusion communogaulliste actuelle commande d'aller jusqu'au bout de la pénible corvée entreprise.

Il est caractéristique, dit le plumitif stalinien, « que Pêchiney, Schneider, de Wendel et les banques soient aujourd'hui derrière de Gaulle, comme Ernest Mercier, Schneider, de Wendel et les banques étaient derrière le colonel de la Rocque, comme tout ce joli monde était derrière le maréchal Pétain ». Deux pages plus loin, même *leitmotiv* avec le Comité des Forges. Quant à Schneider et au Creusot, c'est une véritable obsession. « Et en avant pour la campagne boulangiste : Malraux sera notre Barrès et même un peu notre Déroulède — et l'on ne saura plus si Paulus, c'est le nom latin de Palewski, ou si Palewski est la traduction de Paulus en Polonais (d'Anders !) »

Le ronlard est obsédé également par le dollar : « S'il n'y avait pas le dollar et les trusts, que serait le Rassemblement du « peuple » français ? » Et encore : « les petits messieurs de l'entourage », « décidés à miser tout aussi bien sur l'illégalité que sur les élections ». Et encore : « les fripouilles de la D.G.E.R. » Et encore la « Cagoule ».

Au chapitre suivant (enfin, l'avant-dernier), l'Association du capital et du travail en prend un bon coup : c'est du La Rocque, du Pétain (p. 233). M. Vallon semble nettement visé. De Gaulle, « naturellement entouré de cagouleurs, de monarchistes, de représentants de ces trusts et de ces banques qui avaient longtemps mis sur leur complice Pétain... » ira même jusqu'à solliciter une audience du Saint Père (comme hier M. Mendès-France).

Le dernier chapitre présente une véritable sarabande de personnages et de figurants : tout l'annuaire des téléphones y passe. L'infortuné Godounov a eu du mal à y sélectionner quelques protagonistes reconnaissables. « La collusion de Vichy et du néo-gaullisme » (en attendant la collusion du néo-gaullisme et du communisme) permet d'évoquer encore la réaction, le jeu des trusts, les « cagouleurs de la branche Pétain, à commencer par Loustaneau-Lacau », et l'appui étranger : « Les rapports entre l'armée Anders et le néo-gaullisme passeraient par M. Palewski ».

Le complot du R.P.F. « a deux sources immondes », l'une étant « les centaines de millions dérobés par la D.G.E.R. », l'autre étant « le gang des dollars, qui ne pouvait fonctionner sans complicités, et qui comprenait un ancien membre du

cabinet du général de Gaulle, Aron, que défendra M^e Torres, que son demi-tour à droite par manque de principes a conduit au R.P.F. » (En passant, apprécier le sabir).

On a hâte d'en venir au couplet final : « L'anticommunisme imbécile et désuet du maréchal, du général et de leurs gens ne tromperont pas plus les Français qu'il ne les trompa quand il était l'arme quotidienne de Goebbels ».

Telle est la principale source « douteuse » (et purulente) dont a tiré parti le diplomate - *sic* N. Godounov pour composer son ouvrage « médiocre » (euphémisme de la *Pravda*) où entrent quantité d'autres ingrédients empruntés à Staline, à M. Thorez, à des dizaines de publications communistes, le tout exprimant des vues strictement « personnelles », comme de bien entendu, pour ne pas dire... originales.

Une comparaison

L'agriculture française et l'agriculture soviétique

« *L'agriculture socialiste de l'U.R.S.S. qui a été créée et s'est consolidée sous la direction du parti communiste repose sur une puissante base industrielle et technique. Elle est l'agriculture la plus grande et la plus mécanisée du monde. Elle a prouvé ses avantages décisifs par rapport à l'exploitation paysanne petite marchande ainsi que par rapport à la grande production agricole capitaliste.* »

C'est par cet éloge sans réserve que commence le texte de la décision « adoptée le 7 septembre 1953 par la session du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique », texte dont la traduction a été publiée *in extenso* le 18 septembre 1953 dans *Paix et démocratie*, l'édition française du journal du Kominform.

Pareil éloge n'avait rien de neuf. Cent fois il a été possible d'en lire ou d'en entendre d'analogues tombés de la plume ou des lèvres des thuriféraires du communisme. Celui-ci a même quelque chose de mesuré, presque de modeste, et jusque parmi les hommes qui n'ignorent pas tout à fait ces problèmes, il s'en trouve qui prendraient aisément au sérieux ce brevet de supériorité. La vocation traditionnelle de la Russie n'est-elle pas paysanne ? La population soviétique ne comprend-elle pas encore environ 60 % de ruraux (120 ou 130 millions sur 200 ou 210) ? N'a-t-on pas répandu à profusion des images complaisantes de la mécanisation de l'agriculture en U.R.S.S. ? On admet d'autant plus facilement la supériorité soviétique sur ce point que, parallèlement, on peut lire dans les journaux français maints articles sur la médiocrité de notre économie paysanne, sur son insuffisance, sur sa décadence, que sais-je encore ?

Or, sans vouloir dire que tout va pour le mieux dans la paysannerie française, il est permis d'écrire que *la France peut soutenir avantageusement la comparaison avec l'U.R.S.S. pour ce qui est de l'agriculture* (1).

A quoi peut-on juger la supériorité d'une agriculture du point de vue économique ? Evidemment à la *quantité des produits* qu'elle met à la disposition de la population qu'elle a pour mission de nourrir, et à la *qualité des rendements moyens* qu'elle obtient.

Pour que l'agriculture soviétique fût jugée économiquement supérieure à la nôtre, il faudrait qu'elle l'emportât de façon décisive sur ces deux points.

Or, il n'en est rien

(1) Même si l'on ne considère que l'aspect économique de la question. Si on considérait son aspect social, ce serait encore plus sensible.

Céréales

Au mois d'octobre 1952, lors du XIX^{me} Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., Malenkov déclarait : « *Dans l'année en cours, la récolte globale de céréales se chiffrait à 8 milliards de pouds (soit 132 millions de tonnes) et celle de la culture alimentaire la plus importante, le blé, a augmenté de 48 % depuis 1940. Ainsi, le problème céréalier, considéré auparavant comme le plus urgent et le plus grave, a été résolu avec succès, définitivement et sans retour.* » (*Cahiers du Communisme*, Novembre 1952, p. 116).

132 millions de tonnes ! Voilà qui paraît écrasant. En 1952, on a récolté en France en fait de céréales : blé : 8.420 milliers de tonnes, orge : 1.730, avoine : 3.350, maïs : 480, seigle : 480, riz : 90, au total : 14.550 milliers de tonnes, à peu près neuf fois moins (2).

On a envie de s'avouer battu.

Mais il faut regarder de plus près.

N'y a-t-il pas d'abord quelque chose d'insolite dans le ton triomphant de Malenkov. Le problème céréalier est réglé pour toujours, disait-il. Mais il y a au moins 150 ans, voire 200, et plus, qu'on ne vit plus en France (en temps de paix) dans l'angoisse de manquer de pain. Et ce serait seulement en 1952 que le péril de la faim aurait été conjuré en U.R.S.S., trente quatre ans après la révolution ! Voilà déjà qui donne à réfléchir.

Autre remarque : Malenkov parle des céréales en général. Pour le *blé*, il ne donne qu'un pourcentage d'augmentation. Et comme on ignore ce qu'était la production soviétique du blé à la veille de la guerre, il est impossible de savoir exactement combien de blé produit l'U.R.S.S. Ce silence est général et il autorise à soupçonner que, dans l'empire soviétique, le seigle est plus abondant que le froment, le pain noir plus commun que le pain blanc. Qu'on ne vienne pas nous dire que cela s'explique par la « préférence » des Russes pour le pain de seigle : Malenkov lui-même reconnaît que le blé est la culture alimentaire la plus importante.

Combien par habitant ?

Malenkov chiffrait à 132 millions de tonnes la

(2) Institut national de la statistique. *Etudes et Conjonctures*, janvier 1954, p. 20.

récolte globale de céréales en 1952 (3). Cela fait, par tête d'habitant, 628 kg de céréales. En France, en 1952, la production des céréales panifiables et fourragères était, par tête d'habitant, de 346 kg. Voilà qui peut donner prétexte à triompher aux zéloteurs de l'U.R.S.S.

Mais attention. D'abord, on vient de le voir, parce qu'on ne sait pas au juste quelle part dans ce total occupe le blé, quelle part le seigle. Et il faut se souvenir qu'à mesure que s'élève le niveau de vie d'un peuple, la consommation des céréales diminue au profit de la viande et du lait. On verra plus loin ce qu'il en est dans ce domaine.

Il y a surtout que les nombres avancés sont outrageusement gonflés, de l'aveu des dirigeants soviétiques eux-mêmes.

Le 8 août 1953, Malenkov disait : « Il est indispensable de mettre fin à la pratique erronée qui consiste à estimer les résultats du travail des kolkhozes pour la production de grains et d'autres, non d'après les récoltes effectives, mais d'après les prévisions de rendement. Notre pays, nos kolkhozes peuvent être riches des moissons engrangées, non des moissons sur pied » (*Pravda*, 9 août 1953).

Et Krouchtchev, dans son rapport du 12 septembre 1953 devant le Comité central :

« Il est nécessaire de mettre fin à la pratique erronée d'évaluer les résultats de la production de grains et autres non d'après la récolte effective mais d'après les prévisions de rendement. Une telle pratique, loin de contribuer à augmenter la production agricole, freine la lutte contre les pertes de récoltes, encore élevées dans les kolkhozes... Il faut organiser la détermination des récoltes engrangées » (*Pravda*, 15 septembre 1953).

Cette pratique erronée n'est pas nouvelle. Elle date de 1933. Staline décida alors de faire figurer dans les statistiques, non la récolte engrangée, mais « la récolte biologique ». c'est-à-dire la récolte estimée sur pied dans les champs. Cette méthode eut pour effet de faire passer la récolte globale de 69.800.000 tonnes en 1932 à 89.800.000 tonnes en 1933. Encore tenait-on compte alors d'une perte inévitable de 10 % au cours de la moisson. En 1937, on abandonna cette dernière précaution... ce qui provoqua un nouveau bond en avant de la production... dans les statistiques (4).

Or, les pertes lors de la récolte, de l'engrangement, du transport sont considérables, ainsi qu'en témoignent les plaintes et les exhortations multiples qu'on relève à ce sujet dans la presse soviétique. Les calculs les plus modérés d'économistes éminents spécialistes de ces questions, S. N. Prokopovicz et N. Iasny, aboutissent à un taux de perte oscillant entre 20 et 25 %. Ce n'est donc pas 132.000.000 de tonnes de céréales qu'on a récoltées en U.R.S.S. en 1952, mais les trois quarts ou les quatre cinquièmes de cette quantité, soit 99 ou 105 millions de tonnes, ce qui donne quelque chose comme 475 kg de céréales

par habitant. La « supériorité » à l'égard de la France est déjà beaucoup moindre.

Or, cette « supériorité » et assurément fort sujette à caution. Car le 2 mars 1954, à la suite d'un second rapport de Krouchtchev, le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. entérinait une décision où l'on pouvait lire :

« Le niveau actuel de la production céréalière, tant en ce qui concerne la récolte globale que sa partie marchande, ne couvre pas les besoins croissants de l'économie nationale. Un décalage est apparu entre la quantité de blé mise à la disposition de l'Etat et l'accroissement de la consommation. La quantité de blé dont les kolkhozes disposent après avoir accompli leurs engagements envers l'Etat ne suffit pas non plus à couvrir tous les besoins de l'exploitation collective des kolkhozes ; dans de nombreux kolkhozes, la rétribution en blé des jours-travail des kolkhoziens est peu élevée et il reste surtout peu de céréales fourragères sans lesquelles un essor rapide de l'élevage est impossible. » (*Paix et démocratie*, 12-3-54).

Sur quoi, les dirigeants soviétiques ordonnaient le défrichement et la mise en cultures en 1954-1955 de 13 millions d'hectares de terres vierges ou incultes, sans compter la mise en valeur de terres abandonnées. On espérait ainsi récolter en 1955 environ 20 millions de tonnes de céréales en plus. Selon toute vraisemblance, ce résultat ne sera pas atteint. Mais cette décision n'en témoigne pas moins qu'il faudrait à l'U.R.S.S. 20 millions de tonnes de céréales en plus pour que soient satisfaits les besoins de la population.

Qui oserait prétendre qu'en France il faudrait accroître de 2 millions de tonnes la production de céréales (en respectant les proportions) pour faire face aux besoins directs de la consommation nationale ? C'est à quelque chose près, cet accroissement qui a été réalisé en 1954 : cela a créé une surproduction absolue qui provoque les plus graves difficultés.

Rendement

De la production globale, passons au rendement à l'hectare.

En 1946, le quatrième plan quinquennal assignait comme tâche à l'agriculture d' « assurer vers la fin du quinquennat une récolte annuelle de 127 millions de tonnes de céréales avec un rendement moyen de 12 quintaux à l'hectare » (5)

Si l'on en croit le texte précédemment cité de Malenkov, l'objectif ici défini a été atteint, et même légèrement dépassé pour ce qui est de la production globale. Admettons, faute d'informations plus précises, qu'il en va de même pour le rendement.

Nous nous trouvons en face d'un rendement qui n'a rien d'extraordinaire, bien au contraire, même si l'on considère qu'il ne s'agit pas seulement du blé, mais de ce que les Russes englobent sous le nom de céréales.

(3) D'autres textes donnent *grains* au lieu de céréales. Par *grains*, les Russes entendent non seulement les céréales panifiables (blé, seigle) et fourragères (orge, avoine, maïs), mais les gruaux (sarrasin, millet, riz) et les légumineuses (haricots, lentilles, pois et fèves).

(4) Cf. Prokopovicz : *Histoire économique de l'U.R.S.S.*, pp. 163-165 (Le Portulan, Flammarion, éditeur).

(5) Le texte du IV^{ème} plan quinquennal est reproduit *in extenso* dans une brochure de Stanislas Stroumiline : *La planification en U.R.S.S.* publiée aux Editions Sociales en 1947. Le texte porte ici (p. 142) *blé* au lieu de céréales. Mais c'est une erreur de traduction comme le prouvent les citations de Malenkov.

En France, en 1952, la situation se présentait de la façon suivante :

	Récolte	Surfaces
	Milliers de tonnes	Milliers d'hectares
Blé	8.420	4.296
Orge	1.730	1.075
Avoine	3.350	2.275
Mais	480	349
Seigle	480	
Riz	90	
Total	14.550	8.700

Ce qui fait un rendement moyen de 16,7 quintaux à l'hectare, supérieur au rendement soviétique.

Certes, on peut contester la portée de cette comparaison, car les céréales considérées sont de rendement inégal, et les rendements moyens ne seraient vraiment comparables que si les proportions des céréales produites étaient les mêmes pour les deux agricultures. Mais, encore une fois, c'est aux dirigeants soviétiques et à leur volonté de camouflage qu'il faut faire le reproche.

Peut-on connaître le rendement du blé à l'hectare ? Dans le rapport présenté le 3 septembre 1953 par Khrouchtchev et dans la décision du Comité central qui suivit figurent quelques chiffres. De nombreux kolkhozes et sovkhoses obtiendraient des rendements de 150 à 200 pouds et plus à l'hectare (soit de 24,6 q à 32,8 q) (6) et une de ces exploitations qui détient sans doute le record soviétique, « le kolkhoze Staline » (bien entendu !) du district de Vournarski, dans la République des Tchouvaches, obtient 212 pouds de blé à l'hectare, soit 34,7 quintaux. »

Ces rendements n'ont absolument rien d'inédit. Ne faisons même pas état de records. L'évolution du rendement moyen national en blé en France s'est poursuivi de la façon suivante :

Moyenne	1930-1938	15,40	quintaux à l'hectare.
—	1948.....	18,04	—	—
—	1949.....	19,14	—	—
—	1950.....	17,83	—	—
—	1951.....	16,70	—	—
—	1952.....	19,16	—	—
—	1953.....	21,10	—	—
—	1948-1953	18,66	—	—

Dans 24 départements, le rendement moyen 1948-1953 a été supérieur à 18,66 quintaux à l'hectare. Il a été de :

22,5 dans la Mayenne	Moy. 1930-38 :	16,5
27,1 dans l'Eure	—	19,6
28,2 dans la Seine-et-Marne	—	23
33,1 dans le Nord	—	28,2

Aussi bien au point de vue des progrès accomplis que des moyennes finalement obtenues, l'agriculture française n'a absolument rien à envier

(6) Un poud = 16 kg 38.

à celle de l'U.R.S.S. Celle-ci est, paraît-il, la plus progressive du monde. Mais il faudrait que notre agriculture régresse pour se mettre à son niveau.

Élevage

Depuis le rapport que fit Nikita Khrouchtchev, secrétaire général du P.C. de l'U.R.S.S., le 3 septembre 1954, on sait que l'élevage soviétique n'a fait aucun progrès depuis 1914, et que même il a régressé. Or, pendant ce temps-là, la population doublait.

Le tableau suivant résume la situation.

	Années			
	1916	1928	1941	1953
<i>(quantités évaluées en millions de têtes au début de chaque année).</i>				
Bovins :	58,4	66,8	54,5	56,6
dont vaches	28,8	33,2	27,8	24,3
Porcs	23	27,7	27,5	28,5
Ovins et caprins	96,3	114,6	91,6	109,9
Chevaux	38,2	36,1	21	15,3
Population (millions d'ha.)	140	154	170	210

N'épiloguons pas sur les mérites d'un système qui aboutit à une pareille régression de la production agricole, car c'est reculer que de mettre à la disposition de 210 millions d'habitants une quantité de viande, de lait, de cuir, de laine sensiblement égale à celles dont disposaient quarante ans plus tôt 140 millions de personnes (70 millions de moins !) Ce qui nous importe, pour le moment, ce n'est pas de savoir si l'agriculture soviétique est inférieure ou non à l'agriculture russe du temps des Tsars, mais si elle est vraiment supérieure à l'agriculture française, comme les communistes nous le répètent sur tous les tons.

La situation du cheptel français en 1938 et en 1952 était la suivante (en milliers de têtes) :

	Années	
	1938	1952
Bovins :	15.620	16.280
dont vaches	8.730 (1)	8.550 (2)
Porcs	7.130	7.180
Moutons	9.880	7.680
Chèvres	1.420	1.290
Chevaux	2.690	2.340

(1) dont 8.010 vaches laitières.

(2) dont 8.130 vaches laitières.

1938 et 1941 sont, pour les deux pays, des dates comparables : c'est l'année d'avant-guerre (puisque l'on a vu que pour l'U.R.S.S. les nombres fournis étaient ceux des troupeaux au 1^{er} janvier 1941, six mois avant l'attaque allemande contre l'U.R.S.S.). Les cheptels des deux pays ont été touchés par la guerre. Il a fallu les reconstituer avant de les accroître.

Un simple coup d'œil sur les deux tableaux permet de constater que la France a accru le nombre de ses bovins et de ses porcs, mais vu décroître celui de ses moutons, de ses chèvres et de ses chevaux. En U.R.S.S., chevaux et bovins sont en diminution ; porcs, moutons et chèvres en augmentation.

Passons sur la diminution du cheptel chevalin, qui peut être compensée par l'augmentation du nombre des tracteurs. On doit déplorer la diminution du cheptel ovin français, ruiné par la concurrence des laines étrangères, et qu'on s'efforce aujourd'hui de reconstituer. Mais il faudrait, pour être juste, ne pas oublier que la France, en partie au moins, pratique l'élevage du mouton dans ses territoires extra-métropolitains, alors que les territoires correspondants de l'U.R.S.S., ceux par exemple de l'ancien Turkestan russe, sont intégrés à la métropole.

D'autre part, il faudrait connaître le nombre exact des moutons et des chèvres, car les chèvres n'ont jamais caractérisé l'élevage riche. Leur grand nombre en U.R.S.S. s'explique par le fait que, non seulement les paysans des kolkhozes, mais les ouvriers, les employés sont autorisés à posséder quelques têtes de petit bétail, et que la chèvre, cette vache du pauvre, peu exigeante en nourriture, est toute désignée pour ces petits élevages individuels.

Si maintenant on cherche ce que chacun des deux pays met, en fait de bétail, à la disposition de la population, on constate que pour 100 habitants la situation en 1952 était la suivante :

	France	U.R.S.S.
Bovins	38	27
dont vaches	20	11
Porcs	17	13
Moutons et chèvres.....	21	52
Chevaux.....	5	7

Une fois de plus, la comparaison n'est pas défavorable à la France.

Prenons un autre exemple qui ne contraint à aucun calcul, à aucune réduction à des grandeurs comparables : c'est celui de l'Ukraine, théoriquement une des républiques qui constituent l'Union soviétique, en réalité simple province gouvernée de Moscou. L'Ukraine s'étend sur 570.000 km², soit 20.000 de plus que la France. Elle compte plus de 40 millions d'habitants, peut-être 45 millions. La France en a 42 millions. La comparaison est donc facile.

Voyons les chiffres.

En 1953, d'après Kiritchenko, secrétaire général du P.C. ukrainien à l'assemblée du C.C. d'octobre 1953, (la *Pravda Ukrainy* du 18 octobre 1953), le nombre des bovins était en Ukraine de 11.714.000 (on ne donnait pas celui des vaches), celui des porcins de 9.030.000, celui des caprins et ovins de 8.343.000 et celui des chevaux de 2.469.000.

Approximativement à la même date, la France disposait de 16.280.000 bovins, 7.180.000 porcins, 8.970.000 moutons et chèvres, 2.340.000 chevaux.

Elle n'a donc rien à envier sur ce point à l'Ukraine soviétique. Et l'Ukraine, nul ne l'ignore, est une des régions les plus riches de l'U.R.S.S.

Peut-on comparer les rendements en lait et en viande ? On estime que la production de viande a été en 1952 d'un peu plus de 2 millions de tonnes pour la France (bœufs, veaux, moutons, porcs et chevaux) et la production de lait de 142 millions d'hectolitres, ce qui donne un rendement de 1.745 litres par an et par vache (contre 1.855 en 1951 (7)).

Nous ne nous dissimulons nullement qu'il n'y a là aucun prodige et que le rendement laitier moyen est bien supérieur dans d'autres pays du

monde libre, au Danemark et aux Pays-Bas par exemple.

Mais en U.R.S.S. ?

Ni Khrouchtchev, ni aucun de ceux qui ont fait après lui des révélations sur l'élevage soviétique ne se sont montrés prodigues de confidences.

On apprend ainsi que dans un kolkhoze d'avant-garde « la traite des vaches donne en moyenne 2.500 à 4.208 kg de lait par vache » (rapport Khrouchtchev) (singulier écart pour une moyenne) et que la moyenne à laquelle on devrait par tout parvenir, d'après les dirigeants soviétiques, serait de 2.500 à 2.600 kg de lait par vache (id.).

Seulement, c'est là un résultat auquel on est bien loin d'être parvenu.

« En 1952, les kolkhozes de la région de Kirov ont obtenu 727 kg de lait par vache ; dans la région de Novgorod 777 ; dans celle de Vologda, 819 ; de Kostroma, 909 ; dans la R.S.S. d'Azerbaïdjan, 373 ; dans la R.S.S. de Géorgie, 457 ; dans la R.S.S. de Kirghisie, 537 ; dans la R.S.S. d'Arménie, 814 et dans la R.S.S. de Biélorussie, 829. » (rapport Khrouchtchev).

Ce sont là sans doute les rendements les plus faibles. Mais la moyenne ne s'établit pas sensiblement au-dessus. Khrouchtchev a déclaré avec énergie : « Nous ne saurions tolérer davantage que depuis dix ans la traite du lait dans les kolkhozes ne dépasse pas 1.000 à 1.070 kg par vache. »

Le cheptel des kolkhozes ne représente pas la totalité du cheptel soviétique, mais il en représente une large partie. On peut donc le prendre comme point de comparaison. Or, il ressort de la comparaison avec la moyenne française citée plus haut, que sur ce point encore l'agriculture française laisse loin derrière elle l'agriculture soviétique : 1.800 kg de lait par vache et par an contre 1.000.

Quant aux prouesses en matière de lactation, l'U.R.S.S. n'a rien à nous montrer qui puisse nous couvrir de confusion. La France ne détient-elle pas des records mondiaux en la matière ?

En 1952, deux vaches de l'Eure, Marie I et Marie II, avaient donné la première, en 339 jours, 11.515 kg de lait à 55,1 % de matières grasses et 749 kg de beurre, soit 14.123 kg de lait à 4 % ; la seconde, sa fille, en 267 jours, 9.064 kg de lait à 50 % de matières grasses.

En 1953, Marie II a donné 12.535 kg de lait à 53 % de taux butyreux et 788 kg de beurre, soit 15.031 kg de lait à 4 %.

Si c'étaient des vaches soviétiques qui détenaient ce record mondial, les trompettes de la renommée en aurait averti l'opinion mondiale. Mais il ne s'agit que de vaches françaises ! Aussi, en dehors des spécialistes, personne ne s'en préoccupe. Et les communistes, si friands de records mondiaux quand ils sont soviétiques, ne soufflent mot quand il s'agit de records français.

Car il importe que les Français aient le sentiment que leur pays est en pleine décadence, et qu'il ne peut se relever qu'au prix d'un bouleversement intégral, et avec l'aide, évidemment désintéressée, de l'Union soviétique.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

(7) *Etudes et Conjonctures*, janvier 1954, p. 23.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le B.I.T. fera-t-il le procès du régime soviétique ?

Il est surprenant de voir combien peu d'intérêt la presse du monde libre porte à la lutte qui vient de s'engager au sein de l'organisation internationale du travail depuis que l'U.R.S.S. a fait sa rentrée, en juin 1953, dans cette organisation. Il est clair pourtant que ce n'est pas pour des raisons sociales que les Soviétiques ont décidé de prendre part aux travaux de l'O.I.T. sur laquelle ils ont déversé durant des dizaines d'années des avalanches d'injures : ils entendent mener, sur ce terrain qui leur est apparu propice, une bataille politique, en direction, semble-t-il, des territoires sous-développés. Aussi est-il urgent qu'opinions et gouvernements fassent attention à ce qui se passe sur ce nouveau front de la guerre froide. Heureusement, les représentants du monde libre à l'O.I.T. sont, dans leur grande majorité, conscients de l'importance de la lutte engagée. On l'a vu à Rome, dans les derniers jours de novembre.

Le conseil d'administration élu en juin par la Conférence internationale du travail (l'organisme souverain de l'O.I.T.) s'est réuni fin novembre à Rome pour fixer l'ordre des travaux de l'organisation. Le bloc soviétique était représenté par M. Arutinian, délégué du gouvernement de l'U.R.S.S. Notons que M. Arutinian ne tient pas son mandat de la conférence : il occupe l'une des dix places réservées aux représentants des dix Etats économiquement les plus forts.

Le point culminant de la Session fut la lutte engagée autour du travail de la Commission chargée d'examiner les protestations formulées contre les Etats qui n'assurent pas à leurs citoyens la liberté syndicale.

On sait qu'en 1951 la Fédération internationale des syndicats libres a déposé devant l'Organisation des Nations Unies contre l'U.R.S.S., une plainte concernant le régime syndical soviétique. Or, le gouvernement des Soviets s'opposa alors à toute enquête, invoquant que l'U.R.S.S. n'était pas, à cette époque, membre de l'O.I.T.

Lorsque l'U.R.S.S. fit sa rentrée à l'O.I.T. en juin, le Conseil économique et social de l'O.N.U., devant lequel la plainte contre l'U.R.S.S. avait été déposée, décida — au mois de juillet — de transmettre cette plainte à l'O.I.T.

La Commission de la liberté syndicale, siégeant à Rome, décida de renvoyer la discussion à sa session de mars 1955, pour laisser au secrétariat le temps d'analyser de près tous les aspects de cette plainte. Néanmoins, M. Arutinian jugea bon d'attaquer la Commission en séance plénière du Conseil d'administration à l'occasion de la discussion de son rapport, en déclarant qu'elle se montrait « partielle » dans ses jugements, mettant ainsi en cause les membres ouvriers de la Commission.

Offensés, les membres ouvriers de la Commission de la liberté syndicale demandèrent, par la voix de leur porte-parole, le Hollandais Ver Meulen, que M. Arutinian retirât ces mots insultants.

Dans un long exposé sur les principes du droit

international du monde civilisé — qui constituent la base légale des travaux de la commission — M. Ramadier, président de la Commission, tenta de persuader M. Arutinian que les procédés de la Commission étaient corrects et impartiaux et que son attaque était mal fondée. Ce fut en vain. M. Arutinian répliqua qu'il n'avait eu l'intention d'offenser personne mais que néanmoins il continuait à penser que, dans ses décisions, la Commission de la liberté syndicale n'était pas impartiale.

C'est ainsi que, pour la première fois dans l'histoire de l'O.I.T., un vote de confiance à la Commission de la liberté syndicale fut réclamé par le groupe ouvrier. Tous les membres du Conseil votèrent la confiance : seul, M. Arutinian s'abstint. (Bien entendu, les neuf membres de la Commission de la liberté syndicale n'avaient pas pris part à ce vote qui les concernait tous personnellement). On peut, vu l'intérêt du fait, s'étonner de la manière dont le service de presse de l'O.I.T. informa l'opinion publique de cette première défaite des soviets. Son communiqué constate simplement que « le conseil a exprimé sa confiance dans sa commission de la liberté syndicale », que « 33 membres ont voté pour la proposition », que « le délégué des soviets s'est abstenu » et que « différents membres n'ont pas pris part au vote ».

Ainsi, le communiqué passe sous silence le fait que ces « différents membres » qui « n'ont pas pris part au vote » étaient justement les membres de la Commission personnellement mis en cause par ce vote de confiance.

Quand on pense que le délégué soviétique, en attaquant le travail de la Commission de la liberté syndicale, avait en vue de préparer sa défense future pour le cas où le jugement de la Commission serait défavorable à son pays, on peut se demander si un communiqué relatant plus fidèlement les décisions de Rome n'aurait pas mieux servi les intérêts de l'O.I.T. (et moins bien ceux de l'U.R.S.S.).

D'autres débats du dernier conseil d'administration de l'O.I.T. offrent un intérêt semblable.

Avant l'ouverture de la session du conseil, on savait que certains gouvernements étaient décidés à demander que la question de l'interdiction du travail forcé et de la suppression des camps soit mise à l'ordre du jour de la Conférence internationale du travail pour être résolue sous la forme non d'une recommandation mais d'une convention internationale spéciale qui permettrait de contrôler l'application des décisions prises. Quand cette proposition fut présentée au conseil par le Bureau, les groupes de travailleurs et d'employeurs, par les voix de leurs présidents Robberts et Waline, se déclarèrent d'accord, insistant pour que l'on donnât la priorité à ce problème, afin de « mettre fin à cette forme d'esclavage du XX^m siècle ».

Connaissant la grande importance du travail forcé dans l'économie de l'U.R.S.S. et de ses satellites, on se demandait quelle position allait prendre le délégué soviétique. Or, la proposition de mettre le travail forcé à l'ordre du jour de

la Conférence internationale du travail en 1956 fut adoptée par le Conseil d'administration à l'unanimité. Dans la discussion qui précéda ce vote, M. Arutinian resta muet.

On peut s'expliquer ce silence : la question du travail forcé est déjà venue à plusieurs reprises en discussion devant le Conseil économique et social des Nations-Unies ; les délégués de l'U.R.S.S. et de ses satellites déclarèrent toujours que, dans leur pays, le travail forcé n'existait pas. Dans ces conditions, il était impossible à M. Arutinian de s'opposer à la proposition de mise à l'ordre du jour d'une question « qui n'intéressait pas » l'U.R.S.S. Quand cette discussion viendra devant la Conférence, il est probable que les Soviétiques devront sortir de leur silence, car ils auront à répondre à des questions précises.

En prenant cette décision, le conseil d'administration a demandé que le rapport du comité spécial chargé, il y a deux ans, de rassembler des témoignages sur le travail forcé existant actuellement dans le monde soit complété, et qu'il lui soit présenté au mois de mars. Cette décision permettra aux diverses organisations qui se sont penchées sur le problème d'aider l'O.I.T. dans ses recherches en lui faisant connaître les faits nouveaux qu'elles auront recueillis.

Enfin, le Conseil d'administration a commencé à étudier le problème des prétendus « délégués ouvriers et patronaux » que les Soviétiques et leurs satellites envoient aux Conférences internationales du travail.

Dans un article sur la Conférence qui s'est tenue en juin 1954 (voir *B.E.I.P.I.* du 16 juillet 1954) nous avons déjà signalé des protestations contre les mandats de ces délégués venus d'U.R.S.S. ou de Tchécoslovaquie.

Les clauses de la constitution actuelle de l'O.I.T. concernant la nomination des délégués aux conférences étant trop imprécises et les conditions d'invalidation des mandats trop rigides, on n'a pu réunir, lors de la dernière Conférence internationale, la majorité des deux tiers qu'exige la Constitution pour que soit invalidé le mandat d'un délégué. En effet, il est difficile

à beaucoup de gouvernements de voter pour l'invalidation alors qu'ils ne peuvent s'appuyer sur des clauses claires et sans équivoque.

La majorité des gouvernements étant persuadée que les clauses actuelles mettent en danger la liberté et l'indépendance des groupes et le principe du « tripartisme » à partir duquel a été conçue l'organisation, le groupe ouvrier a décidé de présenter au Conseil d'administration une proposition tendant à supprimer à l'U.R.S.S. et à ses satellites le droit d'envoyer à l'O.I.T. des délégués ouvriers et patronaux. Ainsi, la situation indécise actuelle pourra prendre fin, au moyen d'un amendement apporté au paragraphe 5 de l'article 3 de la Constitution. Cette proposition a rencontré l'adhésion du groupe patronal, dont l'intérêt en cette matière est identique à celui du groupe ouvrier. Aussi plusieurs représentants gouvernementaux ont-ils déclaré qu'il était nécessaire de trouver une solution au problème : certains délégués ont même affirmé que la présence actuelle aux conférences de fonctionnaires gouvernementaux travestis en délégués ouvriers et patronaux les obligerait à cesser de collaborer à une organisation dont l'indépendance et la constitution tripartite des groupes libres seraient ainsi violées.

La proposition ouvrière étant venue en fin de session, plusieurs délégués, privés des instructions de leurs gouvernements, ont demandé que la décision fût ajournée jusqu'à la session de mars. En effet, la révision de la Constitution est un grave problème, qui ne peut être résolu que par la Conférence elle-même. La Conférence doit donc être saisie d'un texte précis, préparé avec le plus grand soin.

Sur trois problèmes d'importance vitale — travail forcé, liberté syndicale, constitution tripartite des groupes libres et indépendants au sein de l'O.I.T. — le Conseil d'administration a engagé, au cours de sa première rencontre avec le représentant de l'U.R.S.S. à Rome, des travaux qui laissent espérer pour l'avenir une suite heureuse : le moyen de percer le rideau de fer et de révéler à l'opinion publique mondiale la vérité sur le régime bolchévique.

L'activité des organisations internationales communistes

ENTRE les deux guerres il existait déjà plusieurs organisations internationales fondées par Moscou : l'Internationale syndicale rouge (*Profintern*), l'Internationale communiste des Jeunes, l'Association des anciens combattants et bien d'autres. Ces organisations ont ressuscité à la fin de la guerre en prenant des noms nouveaux et leur activité est devenue considérable. Elles sont aujourd'hui beaucoup plus nombreuses qu'avant 1939 ; elles groupent plus d'adhérents et touchent une plus grande quantité de secteurs sur le plan international.

Si l'on compare à ce qu'était le *Profintern* l'actuelle *Fédération Syndicale Mondiale*, on constate un accroissement de l'activité et de l'influence communiste. Le *Profintern* groupait les syndicats de 45 pays environ alors que la F.S.M. groupe des syndicats de 79 pays ; dans le *Profintern* les syndicats soviétiques seuls représentaient un gouvernement à régime communiste ; actuellement la Chine et les satellites sont eux aussi représentés à la F.S.M. ; jadis les syndi-

cats communistes n'étaient prépondérants dans aucune nation du monde libre ; ils le sont aujourd'hui dans maints pays d'Europe occidentale, d'Asie, d'Amérique latine ; le *Profintern* n'était pas divisé comme la F.S.M. en sections nombreuses : ouvriers de la métallurgie, du cuir, du bâtiment, de l'hôtellerie, etc..., qui se réunissent périodiquement.

Depuis 1949, les réunions internationales des partis communistes, membres du *Kominform*, sont supprimées ; par contre les congrès d'organisations crypto-communistes se sont multipliés. Depuis juin 1954, la presse communiste a signalé les réunions suivantes : *Conférence internationale des architectes* organisée à Varsovie du 17 au 27 juin, 200 congressistes étaient venus de 26 pays différents. Cette conférence était placée sous le signe de la lutte pour la paix. L'agence polonaise officielle de presse rapporte que :

« Chapurov, délégué soviétique, entretint le congrès des destructions subies par Stalingrad et des travaux de reconstruction réalisés. Cumi

Dallas apporta l'adhésion des architectes indiens aux efforts pour préserver la paix... Le délégué britannique Thomas Braddock dit son admiration pour l'œuvre hardie accomplie en Pologne et déclara que les architectes polonais servaient la cause du peuple. »

Quelques jours auparavant s'était tenue à Varsovie (du 8 au 12 juin) la *Seconde Conférence internationale des ouvriers du Cuir* ; 66 délégués étaient venus d'U.R.S.S., de Chine communiste, de France, d'Allemagne occidentale et orientale, d'Autriche, de Tchécoslovaquie, de l'Inde, de Hongrie, du Brésil, de Roumanie, du Danemark, d'Italie, de Bulgarie, de Finlande, de Grèce, d'Indonésie, de Ceylan, du Liban, du Venezuela et de Transjordanie. Dans son rapport, la commission de vérification des mandats déclara que l'Union internationale des ouvriers du cuir représentait 1.500.000 membres répartis dans 24 pays. Le secrétaire général Aloïs Hochfelder souligna l'importance de la place prise par l'Union dans la lutte pour la paix ; quant à la résolution finale, elle réclamait, comme il se doit, l'interdiction des armes atomiques.

L'Union internationale des travailleurs de l'industrie alimentaire et de l'hôtellerie s'est réunie en congrès le 26 juin sous la présidence du délégué français Maurice Simonin et en présence de Luigi Grassi, secrétaire de la Fédération syndicale mondiale. Selon le rapport officiel, cette Union compte 6 millions de membres à travers le monde ; elle doit tenir sa deuxième conférence internationale au cours de 1955.

Les Ouvriers de la métallurgie, représentés par 300 délégués venus de 45 pays, se sont réunis le 3 juillet à Vienne sous la présidence de Giovanni Roueda, président de l'Union des ouvriers de la métallurgie à la F.S.M. et secrétaire général du syndicat des métallurgistes italiens.

L'organisation internationale de la Jeunesse communiste ne pouvait rester étrangère à un mouvement « spontané » si bien orchestré par Moscou. Aussi le Conseil mondial de la *Fédération mondiale de la jeunesse démocratique* s'est-il réuni à Pékin au début d'août pour discuter des questions suivantes : 1) le mouvement de la jeunesse et son action dans les pays coloniaux ; 2) préparation d'une réunion internationale de la jeunesse paysanne ; 3) le cinquième festival international de la jeunesse.

Du 20 au 26 août s'est également réuni à Moscou le Conseil mondial de l'Union Internationale des Etudiants. Sa tâche était d'examiner l'activité de l'organisation depuis le III^{ème} congrès international des étudiants et d'établir un programme pour l'année scolaire à venir. A cette réunion assistaient environ 200 délégués de plus de 50 pays.

C'est également l'U.I.E. qui a patronné les Jeux universitaires d'été qui ont débuté le 1^{er} août 1954 à Budapest avec la participation de 2.000 étudiants venus de 31 pays. Le régime communiste était seul en mesure de couvrir les frais énormes qu'avait nécessités l'organisation de ces Jeux ; des prix forfaitaires dérisoires furent offerts aux étudiants étrangers pour leur voyage à Budapest. (L'Agence hongroise de voyage IBUSZ proposait par exemple aux étudiants anglais, pour 35 dollars, les frais de voyage à Budapest, un séjour de dix jours, et l'entrée aux jeux sportifs).

En août s'est également réuni à Oslo le Séminaire international des étudiants en médecine ; il a décidé de tenir sa prochaine session à Berlin ; une seconde sera consacrée aux étudiants du Proche Orient et une troisième aux étudiants de l'Asie du sud-est.

Le 22 septembre 1954 s'est ouverte à Bucarest la *Conférence internationale des ouvriers de l'industrie chimique et pétrolière* en présence de délégués de 31 pays. On donna lecture ce jour-là

d'un télégramme envoyé par Frédéric Joliot-Curie au nom de la *Fédération mondiale des Ouvriers scientifiques* ; ce télégramme était ainsi rédigé : « Nous souhaitons que la conférence montre au monde entier la ferme détermination des ouvriers de la métallurgie et de l'industrie pétrolière de poursuivre leurs efforts pour s'opposer à la production chimique destinée à la guerre. »

De son côté, la *Fédération internationale des femmes*, a organisé une série de congrès comme celui du Brésil qui réunissait le 9 septembre 360 déléguées communistes à l'occasion d'une *Pre-mière conférence des femmes de l'Amérique latine*. Les mêmes résolutions que partout ailleurs furent adoptées ce jour-là, mais aussi une motion de solidarité avec les femmes du Guatemala qui passaient pour « opprimées » à la suite du renversement du gouvernement pro-communiste de Jacopo Arbenz.

La *Fédération internationale des résistants* a réuni à Vienne, à la fin du mois de novembre, 610 délégués. Les plus nombreux venaient de France ; ils étaient 120. Les parlementaires Albert Forcinal, René Cassagne (radicaux), Pierre Villon (communiste), Loustaunau-Lacau (paysan), Irène de Lipkowski (non-inscrite), Debu-Bridel (R.P.F.), Jean Geoffroy (S.F.I.O.) étaient du nombre. Le congrès s'acheva le 27 novembre par un meeting contre le réarmement de l'Allemagne occidentale, meeting que présidait Albert Forcinal. Trente orateurs prirent la parole ; on donna lecture d'un message d'Edouard Herriot et d'un autre, truqué, de Vincent Auriol.

A ces assauts contre l'Allemagne occidentale, l'Association internationale des juristes démocrates s'est jointe elle aussi. Une commission internationale réunie à Paris au début de novembre 1954 a dénoncé « le terrorisme judiciaire croissant en Allemagne occidentale ». A Calcutta, une autre conférence internationale a donné aux juristes démocrates l'occasion de se pencher sur « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », « la discrimination raciale » et — bien entendu — le Pacte du Sud-Est asiatique.

Le 3 décembre 1954 s'est ouverte à Prague la *Conférence internationale des mineurs* qui groupait 180 délégués venus de 40 pays et représentant, selon le communiqué officiel, 4 millions de mineurs. La lutte contre le réarmement allemand et l'activité dans les pays coloniaux ont été l'objet principal des débats.

Dans le même temps se tenait à Vienne la *Conférence internationale de la jeunesse paysanne* ; parmi les 400 congressistes, les plus nombreux venaient de pays qui sont appelés dans la terminologie communiste « coloniaux et dépendants » : Indonésie, Inde, Iran, Martinique, Sénégal, Birmanie, Algérie, Nigéria, Venezuela, Mexique.

Calendrier des congrès pour la première moitié de 1955

En 1955, la cadence des congrès internationaux d'organisations satellites communistes ne subira pas de ralentissement. On peut en juger d'après cette liste sans doute incomplète des réunions actuellement prévues pour les prochains mois :

JANVIER — Conférence des étudiants et Festival de la Jeunesse de l'Amérique du Sud, à Santiago du Chili.

— Conférence sur le problème de la Sécurité Sociale en Amérique latine.

— Conférence des ouvriers des transports des pays d'Europe occidentale à Paris.

— Conseil de la Fédération internationale des femmes démocratiques, à Genève.

FEVRIER — Conférence asiatique de la paix, à Delhi.

MARS — Conférence des femmes scandinaves, à Oslo.
— Deuxième Conférence internationale des ouvriers du bâtiment, à Berlin.

AVRIL — Conférence internationale des employés d'Etat et des institutions européennes et alliées, à Vienne.

— Conférence internationale pour la protection de l'enfance, à Vienne.

— Meeting international célébrant le dixième anniversaire de la libération des déportés, à Sachsenhausen.

MAI — Congrès mondial de la Paix, dans un lieu pas encore fixé.

JUILLET — Cinquième festival mondial de la Jeunesse, à Varsovie.

Le double jeu du communisme dans les pays de l'Amérique latine

A la conférence secrète des partis communistes de l'Amérique latine tenue à Moscou en octobre 1934, Dimitri Manouïlsky, qui dirigeait à cette époque l'Internationale Communiste, déclara que « dans les pays arriérés il fallait appliquer une politique arriérée ». Depuis lors, et chaque fois avec plus de vigueur et d'amplitude et moins de pudeur, la tactique des communistes en Amérique latine se conforme beaucoup plus à l'opportunisme qui règne dans la politique latino-américaine qu'au respect de la doctrine qui, en Europe, conserve encore une valeur relative.

L'activité communiste en Amérique latine obéit aux règles qui ont inspiré le Parti des Travailleurs du Guatemala, sous le régime d'Arbenz, ou le Parti du Peuple dirigé par les époux Jagan, en Guyane britannique. Les défaites subies dans ces pays n'ont pas modifié la tactique fondamentale, car on considère qu'il s'agit de simples échecs locaux qui n'ont aucune importance sur le plan continental. Les communistes estiment que ces deux événements, et spécialement celui du Guatemala, leur ont servi à alimenter la campagne anti-yankee poursuivie dans tous les pays de l'Amérique latine et à laquelle ils ont réussi à intéresser les éléments les plus divers, y compris les catholiques non communistes et même anticommunistes.

La théorie et la pratique du Front populaire, et en particulier l'expérience faite au Chili, au cours des années 1935 à 1945, forment le véritable contenu de la tactique applicable à l'Amérique latine. Ce contenu s'est enrichi des méthodes employées en Chine par Mao Tsé Toung et le parti communiste chinois. Il s'est créé et développé une sorte de « maoïsme », qui remplace sous de nombreux rapports la conception jusqu'alors en vigueur, basée exclusivement sur le marxisme-léninisme-stalinisme et la mystique de la révolution russe.

Malgré de longues années de travail acharné, Moscou n'a réussi à grouper derrière les bannières communistes que de toutes petites minorités ouvrières en Amérique latine. Les forces communistes ne sont ni dans les usines, ni dans les mines, ni dans les entreprises de transport. Sous ce rapport le Chili a constitué une exception à l'époque de l'apogée du Front Populaire. Il n'est pas nécessaire de souligner qu'il n'y a pas un seul dirigeant communiste dans un pays quelconque de l'Amérique latine qui soit effectivement d'origine ouvrière. Tous, sans exception, sont issus de la petite-bourgeoisie, des milieux intellectuels ou, dans certains cas que les com-

munistes mettent volontiers en avant, de l'artisanat, comme Federico Candelaria Blas Roca, dirigeant cubain membre du Comité exécutif du Komintern, et Galo Gonzalez Diaz, chef du parti communiste chilien. Aucun d'eux n'est sorti d'une usine.

Les effectifs communistes en Amérique latine se recrutent dans la petite bourgeoisie urbaine : hommes de profession libérale désireux de faire carrière, intellectuels asphyxiés par l'oppression politique, étudiants pauvres, dont un grand nombre sont de race indigène, artisans menacés par la ruine et paysans qui veulent échapper aux conditions féodales qui règnent dans les campagnes en affluant dans les villes à la recherche de meilleures conditions de vie et de travail.

L'organisation syndicale est quasi inexistante. La grande machine syndicale créée à Montevideo par les communistes et sympathisants sous le nom de C.S.L.A. — Confédération syndicale latino-américaine, adhérant à l'Internationale syndicale rouge — a tourné au désastre et disparu sans laisser de traces. Plus tard, la *Confédération des Travailleurs de l'Amérique latine* (C. T. A. L.), organisée par Lombardo Toledano pendant la guerre, s'est effondrée au fur et à mesure que les ouvriers organisés se rendirent compte qu'ils étaient manœuvrés par les communistes mis en place par Lombardo Toledano.

L'expérience de la Guyane britannique et plus encore celle du Guatemala ont démontré que la véritable force du parti communiste ne consistait pas dans l'importance de ses effectifs, mais dans les masses ouvrières et paysannes qu'il influençait, grâce aux petits avantages que les communistes pouvaient distribuer du fait de leur collaboration avec le gouvernement et aux relations qu'ils entretenaient avec les administrations.

C'est par ce moyen, et non par l'organisation de cellules dans les entreprises, que les communistes s'efforcent de reconquérir leur influence syndicale. Des éléments étrangers au mouvement ouvrier, mais parfaitement au courant de la législation du travail, habitués au manège du Code, aux démarches dans les ministères, les organismes d'assistance sociale, etc., sont détachés par les communistes dans les syndicats pour offrir leurs services désintéressés aux groupes dirigeants n'ayant pas de rapports suffisants avec les milieux gouvernementaux. Le cas le plus marquant de ce genre d'activité a été constaté au Guatemala sous le régime de Jacopo Arbenz. Aussi bien la Confédération des Travailleurs du Guatemala que la Confédération paysanne, groupant des milliers d'adhérents, étaient contrôlés par les communistes installés aux postes de direc-

tion en qualité d'avocats, de juristes, mais surtout dispensateurs des grands et petits profits que le gouvernement leur permettait de distribuer et qu'ils présentaient comme des cadeaux du parti communiste.

Sur une échelle plus réduite, des procédés analogues étaient appliqués dans d'autres pays, comme par exemple au Mexique et au Pérou. Au Mexique, Lombardo Toledano et le chef du parti communiste luttent pour conquérir une influence syndicale grâce aux relations qu'ils entretiennent avec les fonctionnaires du Ministère du Travail, de la Sécurité sociale et autres personnalités du gouvernement, auprès desquels ils utilisent l'influence de l'ex-président Lazaro Cardenas. Au Pérou, Juan P. Luna, sénateur de Lima, bien que le parti ait été mis hors la loi, exerce une grande influence au Ministère du Travail, grâce à ses relations avec les crypto-communistes qui travaillent dans les hautes sphères de cette administration.

Ce genre de travail a amené les partis communistes d'Amérique latine à développer une activité à double face, qui revêt deux formes différentes : l'une, comme parti de gouvernement, groupant autour de lui des organisations satellites, l'autre comme parti d'opposition.

**

La première forme est une espèce de division du travail, telle qu'elle est pratiquée dans le reste du monde occidental. Les organisations satellites travaillent sur la base des enseignements du Front Populaire. Elles sont dirigées, non par des communistes connus, mais par des personnalités anti-yankees nationalistes, neutralistes, pacifistes, etc. Il y a même des pays où les communistes n'ont pas réussi à différencier strictement le parti des organisations satellites.

Au Brésil, par exemple, ni le parti communiste ni les lieutenants de Luis Carlos Prestes n'apparaissent dans le mouvement féminin latino-américain qui convoqua une grande conférence des femmes de l'Amérique Latine, qui devait se réunir à Rio-de-Janeiro le 27 août dernier. On réussit à créer une immense confusion. Des organisations catholiques et institutions conservatrices, comme la Table Ronde panaméricaine de femmes, de Lima (Pérou), envoyèrent une délégation présidée par Eva Maria Robertson de Oteyza, une dirigeante catholique. Les Chiliennes, de leur côté, préparèrent l'envoi d'une délégation nombreuse composée de femmes de différentes tendances politiques. La Fédération des Jeunes Démocratiques du Brésil jeta un cri d'alarme en déclarant que la conférence des femmes de l'Amérique latine de Rio de Janeiro était organisée par les communistes, sous la direction et sur l'initiative de Moscou, et que les promoteurs et dirigeants au Brésil étaient Arcelina Mochel et Elisa Branco, deux crypto-communistes notoires.

Tout à fait analogue fut le procédé employé pour l'organisation du « Grand Festival de la Jeunesse », qui devait se tenir en deux étapes : la première au Guatemala et la seconde à Santiago du Chili. La première fut annulée à la suite de la chute du gouvernement Arbenz. La seconde devait se dérouler au Chili sous le patronage de personnalités telles que Baltasar Castro, président de la Chambre, dirigeant du Parti du Travail, et Salvador Allende, chef d'une des fractions du parti socialiste, qui avaient été l'un et l'autre les hôtes du Kremlin et de Mao Tsé Toung. Quand le gouvernement chilien découvrit les origines et les buts de ce Festival et qu'il comprit qu'il n'était que la suite de celui qui s'était tenu un an auparavant à Bucarest, il décida, au Conseil des ministres du 9 septembre, de l'interdire.

Au Mexique, des organismes qui développent une activité essentiellement communiste, comme par exemple la « Société des Amis du Guatemala », ne sont dirigées ni par des communistes ni par des sympathisants, mais par des personnalités telles que l'ancien président Cardenas et des anciens ministres. Les jeunes adhérents, étudiants de l'Université, se groupent derrière Cuauhtemoc Cardenas, fils de l'ex-président, qui, s'il n'est pas inscrit officiellement sur les registres du parti, n'est pas étranger aux manœuvres de pénétration communistes, ni aux buts que poursuit la politique soviétique en Amérique latine.

✱

La seconde forme d'activité du communisme en Amérique latine consiste dans le dédoublement qui s'opère sur une échelle de plus en plus vaste et d'une façon de plus en plus éhontée dans presque tous les pays latino-américains. Les partis communistes y apparaissent divisés organiquement et mènent deux politiques différentes : l'une d'opposition, plus ou moins respectueuse, aux gouvernements, l'autre de collaboration avec ces mêmes gouvernements, particulièrement avec ceux de caractère dictatorial.

Cette division apparaît comme une vulgaire supercherie, étant donné l'accord total qui réunit ces deux sortes de partis pour tout ce qui concerne la propagande anti-yankee et la politique soviétique.

En Argentine il existe depuis 1946 deux partis communistes : l'un dans la plus respectueuse des oppositions au général Peron, dirigé par Vittorio Codovila, Rodolfo Ghioldi, Arnedo Alvarez; l'autre, dirigé par Rodolfo Puigros et Isaac Libenson, qui poursuivent une étroite collaboration avec le gouvernement peroniste. Les membres de cette fraction collaborationniste remplissent divers organismes officiels, occupent des postes importants dans l'administration chargée de la « réforme agraire » et jouent un rôle de premier plan dans la campagne idéologique sur la « Troisième position » furieusement neutraliste et d'une façon générale dans la propagande anti-yankee. Ce secteur a perdu de son importance depuis le rapprochement que le général Peron a opéré avec les Etats-Unis. Enfin le Parti communiste officiel a développé une activité intense de noyautage au sein du Parti radical argentin, l'une des organisations les plus puissantes opposées à Peron.

Le Dr Nicolas Repetto, chef du parti socialiste argentin, a écrit ce qui suit au sujet du communisme argentin : « Personne n'ignore en Amérique latine, le travail d'infiltration auquel se livrent les communistes dirigés par Moscou et appuyés par les ambassades et consulats soviétiques et même par certains gouvernements. En Argentine, par exemple, le gouvernement les soigne et les tient sous son contrôle : il s'en sert pour les pousser aux élections quand il s'agit de montrer au monde qu'en Argentine règne la plus grande liberté électorale, et il les emprisonne quand il juge utile de les faire apparaître comme responsables des troubles sociaux. En Amérique latine le communisme n'agit pas tant sur la masse que sur certains groupes d'intellectuels qui attendent l'occasion propice pour s'introduire dans un quelconque gouvernement, de préférence dans ceux qui se constituent à la suite d'un coup d'Etat militaire. » Ce jugement porté par le vieux chef socialiste ne vaut pas seulement pour l'Argentine, mais pour tous les pays de l'Amérique latine.

Grâce à l'influence exercée par les communistes collaborationnistes argentins, de nombreux militants des deux tendances bénéficient de privilèges et d'avantages spéciaux, obtenant par

exemple les passeports, les visas de sortie et les devises nécessaires pour les voyages qu'ils entreprennent de l'autre côté du rideau de fer et à travers toute l'Amérique latine. Gregorio Bergman, communiste qui participa avec Codovila à la guerre civile en Espagne, parcourt les pays de l'Amérique latine en faisant une campagne de propagande en faveur de Peron et en resserrant les liens entre les groupes communistes, dont quelques-uns vivent dans la clandestinité. Le « Congrès continental de la culture », que les communistes ont organisé l'an passé à Santiago du Chili avait reçu une importante délégation argentine grâce à l'appui du gouvernement Peron. Y assistèrent des personnages connus pour leur activité communiste : les écrivains et journalistes Leonidas Barletta, Hector P. Agosti, Pablo Rojas Paz, Zulman Nuñez, Carlos Ruiz Daudet, les poètes Juan Enrique Acuña, Raul Klappenbach, Victor Hugo Cuneo, les peintres Melgarejo Muniz, Bustos, Picoli y Calabresse, et les militantes communistes Sara Maglione de Jorge et Rosa Oliver. Une cinquantaine de communistes collaborationnistes fraternellement unis aux communistes oppositionnels oublièrent leurs controverses pour unifier leur action au delà des frontières, qu'il est extrêmement difficile de franchir sous le régime de Peron, à cause du contrôle sévère des devises. Au « Festival de la Jeunesse » organisé à Bucarest il y avait eu une nombreuse délégation argentine, ce qui eût été impossible sans l'aide du gouvernement Peron.

Ce même jeu double se manifeste d'une façon flagrante au Venezuela. Trois partis communistes s'y disputent la faveur du public. Deux d'entre eux : le Parti des travailleurs, dirigé par Ricardo Martinez, un vieil agent du Komintern, qui a travaillé au Mexique, en Uruguay, au Chili et aux Etats-Unis, et Nelson Luiz Martinez, et le Parti communiste dit « noir », dirigé par Luis Miquelena, Rodolfo Quintero Salvador de la Plaza, dont l'activité se concentre principalement dans le domaine syndical, collaborent avec le gouvernement du colonel Perez Jimenez. Leur principale activité consiste à utiliser l'influence que leur procure cette collaboration en vue de noyauter le mouvement syndical vénézuélien. C'est pour cela que la Fédération Syndicale Mondiale et la Confédération des Travailleurs de l'Amérique latine possèdent une section syndicale au Venezuela et que le dirigeant communiste « noir » Rodolfo Quintero a été envoyé au congrès de Milan de la F.S.M., puis reçu comme invité d'honneur du mouvement syndical hongrois, et promené dans différents pays situés de l'autre côté du rideau de fer.

Quant au Parti communiste kominformiste, dit « rouge », dirigé par Gallegos Mancera et Gustavo Machado, il travaille dans l'opposition au gouvernement, au point que Gallegos Mancera a

été mis en prison et accusé d'avoir organisé des actes terroristes qui devaient se produire à l'occasion de la réunion de la Conférence internationale de Caracas. Ainsi il y a des communistes au gouvernement et des communistes en prison, ce qui n'est pas le cas du seul Venezuela. L'activité des communistes oppositionnels vénézuéliens est consacrée principalement au noyautage de l'Action Démocratique, le parti de Romulo Betancourt qui soutint l'ancien gouvernement de Romulo Gallegos (1).

Au Mexique cette activité à double face se développe sur une grande échelle. Le collaborationnisme est pris en charge par le Parti Populaire de Lombardo Toledano, Vejar Vasquez, Carrillo, et les protégés du général Lazaro Cardenas. Ce parti s'efforce d'acquiescer de l'influence auprès du gouvernement Ruiz Cortines en vue de renforcer ses positions dans la masse. D'où les efforts réitérés de Lombardo Toledano pour se rapprocher du Parti Révolutionnaire Institutionnel. Les démarches effectuées par lui auprès du général Leyva Vasquez, président du P.R.I. ont bénéficié d'une large publicité grâce à la complaisance des crypto-communistes qu'il dirige au Mexique.

En même temps, et dans l'opposition, il y a le parti communiste dirigé par Dionisio Encina, Manuel Terrazas, Diego Rivera (2) et ceux qui apparaissent franchement comme des agents de Moscou. Ce parti se livre à un travail d'infiltration parmi les partisans du général Henriquez Guzman, qui constituent le secteur oppositionnel le plus puissant du Mexique. Cette division du travail se poursuit sans grande difficulté, chaque fraction ayant son champ d'activité propre. Tandis que Lombardo Toledano travaille, avec l'appui du gouvernement, dans les organisations syndicales, le parti communiste s'introduit dans les milieux d'opposition rangés derrière le général Henriquez Guzman.

Au Pérou, le parti communiste est interdit depuis 1948. Néanmoins il compte dans ses rangs des sénateurs et six députés, possède des appuis au Ministère du Travail, où opère un noyau de crypto-communistes, ainsi qu'à l'Université. L'ancien chauffeur-proprétaire de son taxi, Juan P. Luna, actuellement sénateur de Lima, dirige le travail collaborationniste et s'efforce de constituer une Confédération du Travail adhérente à la C.T.A.L. l'organisation de Lombardo Toledano. L'un des principaux membres du parti de Luna est le journaliste Genaro Carnero Checa, propriétaire d'une revue subventionnée par le gouvernement du général Odria et chargée de la propagande officielle. Le jeu devint si scandaleux que devant la protestation générale le gouvernement se vit obligé d'exiler Carnero Checa, le rejetant ainsi dans l'opposition. Le député José

(1) C'est au Venezuela que pour la première fois les réfugiés communistes espagnols se joignirent aux communistes indigènes dans leur activité collaborationniste en soutenant des dictatures réactionnaires, comme celle du général Medina Angarita contre le soulèvement populaire qui éclata en 1945 à Caracas sous la direction de l'Action Démocratique de Romulo Betancourt et de Romulo Gallegos, Antonio Trueba commandait une milice gouvernementale qui poursuivit la lutte contre les révolutionnaires vénézuéliens même après la reddition des partisans du dictateur. Stalinière discipliné, membre du Comité central du P.S. U.C. (Parti Socialiste Unifié de Catalogne, adhérent au Komintern), Trueba avait accepté la charge de chef instructeur d'une milice réactionnaire, avec l'autorisation du parti. Fait prisonnier, et décrété d'expulsion, il resta dans les geôles du gouvernement en attendant qu'un autre pays de l'Amérique latine lui accor-

dât le droit d'asile, mais aucun gouvernement démocratique ne consentit à l'accueillir, et ce fut finalement le dictateur mégalomane Leonidas Trujillo qui lui accorda le droit d'asile et le fit recevoir à l'aérodrome, par un détachement qui lui rendit les honneurs.

(2) Diego Rivera adhéra en 1922 au parti communiste mexicain. Elu au Comité exécutif au congrès de 1923, il quitta le parti peu après, y reentra en 1926 pour en être exclu en 1929. Plus tard il se rallia au trotskisme et obtint même du président Cardenas que le droit d'asile fût accordé à Trotski, avec lequel il remplit dans la suite pour se rapprocher de nouveau du stalinisme. A trois reprises différentes il demanda en vain sa réintégration au parti communiste, jusqu'à ce que ce dernier annonçât le 26 septembre dernier qu'il avait consenti à l'admettre de nouveau dans ses rangs. Diego Rivera est âgé de 68 ans.

Macedo Mendoza, chef du groupe communiste à la Chambre des Députés, est l'un des défenseurs les plus ardents du régime Odria.

En face, dans l'opposition, avec de nombreux prisonniers dans les geôles gouvernementales et plusieurs dirigeants en exil, il y a le parti communiste dirigé par Juan Barrio, Jorge del Prado Chavez, Augusto Chavez Bedoya, Luis Nieto, qui apparaissent comme les représentants authentiques du Kominform. Son travail principal consiste à noyauter l'Alliance Populaire Révolutionnaire américaine de Haya de la Torre (A.P.R.A.).

En Bolivie les communistes se sont introduits dans le Parti des Gauches Révolutionnaires, qu'ils ont réussi à transformer en une organisation satellite, malgré la résistance opposée par ses chefs, José Antonio Arze et Ricardo Anaya. En 1951, les Jeunesses de ce parti s'en sont séparées pour former un parti communiste qui participa aux luttes du Mouvement Nationaliste Révolutionnaire dirigé par Victor Paz Estensoro, l'actuel Président de la Bolivie, et Hernan Siles Suazo, l'homme de l'accord avec Washington. En 1953, le Parti des Gauches Révolutionnaires fut complètement absorbé par le parti communiste, qui se proclame « maoïste », c'est-à-dire partisan de Mao Tsé Toung, dont il a copié le plan de réforme agraire en le déclarant nécessaire pour la Bolivie.

C'est en Bolivie qu'on trouve actuellement le parti communiste trotskiste le plus important dans le monde. Fondé par l'intellectuel Tristan Maroff sous le nom de Parti Ouvrier Révolutionnaire, il fait preuve d'une très grande activité et a réussi à influencer l'aile gauche du Mouvement National Révolutionnaire de Paz Estensoro. Communistes et trotskistes s'opposent sur le terrain de la politique intérieure, mais dans les questions internationales ils apparaissent étroitement solidaires. Leur anti-yankisme est aussi acharné et leur défense de la politique soviétique aussi ardente.

Au Brésil, le parti communiste a été interdit en 1947. Ne pouvant participer officiellement aux luttes électorales, les communistes et crypto-communistes se sont fait élire sur les listes des partis qui acceptaient de les soutenir en échange de leur appui électoral. C'est ainsi que le parti communiste, bien qu'interdit, a réussi à constituer dans les différents Etats du Brésil, une chaîne d'organisations qui sont, soit de simples satellites, soit des alliés sur lesquels ils exercent une forte influence.

Au mois de mai dernier, les parlementaires communistes qui se donnent comme représentants d'autres partis ont proposé un amendement à la législation électorale, qui leur aurait permis de présenter des candidats communistes par le moyen de partis légaux, et cela de façon officielle et non clandestine. Cette proposition fut repoussée au Sénat par 23 voix contre 9, ce qui n'a pas empêché l'infiltration communiste de se poursuivre, en particulier dans l'aile populaire du Parti Travailleuse de l'ex-président Vargas.

Au Chili, le parti communiste a été mis hors la loi, ce qui n'empêche pas que le dirigeant communiste Naftali Reyes (en littérature Pablo Neruda, « Prix Staline ») occupe une très haute fonction dans l'administration et émerge en cette qualité au budget de l'Etat. Autour de Neruda s'agitent des groupes de crypto-communistes et de dirigeants d'autres partis qui font figure de satellites du communisme. Tel est le cas du président de la Chambre des députés, Baltasar Castro, dirigeant du « Parti du Travail », et de Salvador Allende, chef d'une des fractions du Parti Socialiste et vice-président du Sénat, l'un et l'autre envoyés comme touristes de l'autre côté du rideau de fer et utilisés ensuite comme propagand-

distes de la prospérité soviétique et des victoires de la Chine Nouvelle.

Tandis que ce front politique bizarre maintient des relations plus ou moins étroites avec les sphères gouvernementales, les administrations d'Etat, particulièrement celles qui dépendent du Ministère du Travail et de l'Assistance Sociale, le parti communiste, dirigé par Galo Gonzalez, se présente comme l'opposition au gouvernement du général Ibanez del Campo et s'infiltré dans toutes les forces d'opposition, en particulier dans l'aile gauche du parti radical.

En Colombie, deux groupes communistes se partagent le travail. L'un, qui s'intitule « Socialiste Populaire », est dirigé par Gilberto Vieira ; son effort principal consiste à noyauter la gauche du mouvement libéral qui soutient le gouvernement militaire de Rojas Pinilla. L'autre, le parti communiste proprement dit, dirigé par Augusto Duran, prend place dans cette opposition respectueuse que les communistes en Amérique latine font aux gouvernements de dictature.

**

Ce double jeu est entièrement libre de tout scrupule doctrinaire ou moral et de tout égard pour les intérêts des travailleurs ou des autres partis. Il correspond sans doute à « la politique arriérée dans les pays arriérés » que préconisait Manouïlsky. Au point de vue théorique, il se nourrit des méthodes appliquées en Chine par Mao Tsé Toung, dont le Kominform s'efforce de faire une des figures tutélaires du nationalisme latino-américain.

A travers cette activité, on constate un accord complet entre les partis communistes collaborationnistes et les partis communistes d'opposition dans le domaine de la politique internationale. Il n'y a entre eux aucune divergence en ce qui concerne la campagne anti-yankee, la propagande contre les Etats-Unis, la défense de la politique soviétique et de celle de la Chine communiste. Les seules divergences qui les séparent restent limitées au domaine de la politique intérieure, à la position qu'ils observent à l'égard des gouvernements et des régimes de dictature.

Du reste, dans ce jeu, les communistes n'apparaissent pas comme les seuls responsables. Il y a de nombreux politiciens ambitieux, des candidats sans clientèle électorale, aspirant au pouvoir sans posséder d'appui populaire, qui y collaborent. Il ne s'agit pas là d'éléments isolés, de petits groupes irresponsables, mais de dirigeants, dictateurs ou non, de ministres, d'ambassadeurs, de parlementaires et jusqu'à des bourgeois pacifiques. Et surtout de grands propriétaires féodaux, hostiles à l'industrialisation et au développement capitaliste.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le mouvement communiste en Birmanie

TERRITORIALEMENT aussi vaste que la France et l'Angleterre réunies, la Birmanie ne compte que 18 millions d'habitants. La répartition ethnique de cette population est approximativement la suivante : 12 millions de Birmans, 1.500.000 Changs, 2.300.000 Karens, 500.000 Arakanese, 400.000 Talaings, etc. Le bouddhisme est de loin la religion dominante, environ 80 % de la population le pratique.

Le groupe national des Karens, bien que numériquement pas très fort, mérite une mention spéciale pour le rôle qu'il joua dans l'histoire récente de la Birmanie. Composé d'environ 2 millions de bouddhistes et 300.000 chrétiens, baptistes pour la plupart, cette race se distingue par son dynamisme et son aptitude militaire. Lorsque la résistance s'organisa à la fin de la dernière guerre contre l'occupation japonaise, les Karens jouèrent le rôle principal. Lorsque les désordres et la guerre civile éclatèrent dans le pays, les Karens en furent à nouveau l'élément dynamique. Depuis, le gouvernement birman s'est efforcé systématiquement de donner satisfaction aux Karens ; un ministre a même été chargé exclusivement des affaires qui les concernent. Mais les Karens continuent à réclamer un statut séparé dans l'Etat birmanien et leur territoire n'est pas encore entièrement débarrassé des rebelles armés.

La Birmanie au cours de la dernière guerre

Dans ce pays qui faisait partie du Commonwealth britannique, le mouvement nationaliste et l'activité communiste furent insignifiants entre les deux guerres mondiales. Mais le déclenchement de la dernière guerre, l'occupation du pays par les Japonais, l'apparition de la résistance, donnèrent naissance aussi bien au mouvement nationaliste qu'à l'activité communiste.

La Birmanie a pourtant traversé cette période de l'histoire mondiale sous une forme très spécifique : alors que dans les autres pays du sud-est asiatique, comme en Europe, s'étaient formés deux centres politiques, l'un sous le signe de la collaboration et l'autre sous le signe de la résistance, en Birmanie les mêmes chefs politiques qui pratiquèrent d'abord la politique de collaboration organisèrent ensuite la résistance, assez tardivement d'ailleurs.

Lorsque les Japonais traversèrent la frontière birmane pour chasser « les impérialistes européens » et lancèrent le slogan « l'Asie aux Asiatiques », l'intelligentsia politique birmane, presque dans sa totalité, les vieux conservateurs aussi bien que les jeunes nationalistes et les petits cercles imprégnés par le marxisme, rejoignirent les Japonais. En août 1943, les Japonais autorisèrent la formation d'un gouvernement satellite en Birmanie, gouvernement dans lequel on notait la présence de nombreux groupements politiques. Une sorte de front national à l'envers s'était ainsi constitué : au lieu de combattre les Japonais, ce front gouvernait le pays sous le contrôle japonais.

Telle resta la situation jusqu'au début de 1945. La guerre allait s'achever ; conscients de la défaite japonaise et mécontents du traitement infligé à la Birmanie, les intellectuels de gauche se détachèrent des Japonais et rallièrent la résistance qui était jusqu'alors animée par une poignée de communistes et sans aucune influence. A la tête de ces transfuges se trouvait *Aung San*,

un jeune intellectuel, jusque-là ministre de la Défense nationale dans le gouvernement patronné par les Japonais et commandant suprême de l'Armée nationale birmane, également formée par les Japonais. De ce fait, la résistance gagna énormément en influence et en force numérique et militaire, puisque une partie de l'armée suivit ce jeune général. Des contacts furent pris d'abord avec les communistes dans les forêts, ensuite avec le quartier général des forces alliées, qui expédia à la Résistance, comme partout ailleurs, des armes et des munitions, et lui délégua ses agents.

Les communistes, peu nombreux mais maîtres en stratégie politique, décidèrent aussitôt de former un organe politique, capable de s'emparer du pouvoir au moment de la libération du pays. Ce front national se constitua sous le nom de *Ligue antifasciste de la lutte du peuple* (A.F.P.F.L.) ; il groupait les communistes, les socialistes et certaines organisations paysannes, mais les communistes ne parvenaient pas à dominer ce front dans la même mesure qu'en Malaisie par exemple.

Le lieutenant de *Aung San*, qui le suivit dans la collaboration et dans la résistance, et qui lui succéda après sa mort en 1947 au poste de président du gouvernement, *Thakin Nu*, actuellement connu sous le nom de *U Nu*, a publié au lendemain des hostilités ses souvenirs de guerre, livre récemment traduit aux U.S.A. L'explication qu'il donne de cette période trouble est à peu près celle-ci : les chefs nationalistes en Birmanie n'étaient pas aveuglément séduits par le slogan japonais « l'Asie aux Asiatiques ». Ils n'ignoraient nullement son caractère de propagande, mais ils croyaient politiquement opportun de s'associer pour un temps aux Japonais, afin de mieux accéder à l'indépendance nationale. Pour eux, il s'agissait de la politique du risque calculé et ils n'auraient jamais exclu la possibilité d'une rupture.

Les divergences parmi les chefs politiques birmanes étaient essentiellement d'ordre tactique, mais chacun était d'accord sur le but ultime : l'indépendance nationale. La division entre ceux qui restèrent aux côtés des Japonais et ceux qui passèrent à la guérilla n'est pas aussi profonde qu'on le croit en Occident. *Ba Maw*, chef du gouvernement de l'occupation, n'était pas plus coupable de soumission aveugle aux Japonais que *Than Tun*, chef communiste, ou *Auna San*, chef de l'Etat indépendant birman ou *U Nu* lui-même. Il existait une liaison constante entre ces différentes tendances du mouvement nationaliste. Les résistants s'adressaient à *Ba Maw* qui les aidait. Si *Ba Maw* a perdu la partie aux côtés des Japonais, ce n'est pas par sympathie pour les Japonais, mais parce qu'il a mal compris la puissance et le sens de l'histoire, conclut en résumé *U Nu*.

L'indépendance de la Birmanie

A la fin de la guerre *Aung San* s'affirma comme la figure politique la plus puissante. Il prit la tête du combat pour la conquête de l'indépendance nationale. En janvier 1947, il signa un accord avec le premier ministre britannique (Attlee) et des élections pour la Constituante eurent lieu en avril 1947 à la suite de cet accord. Le 17 juin l'Assemblée constituante adopta la résolution sur l'indépendance ; elle était présentée par *Aung San* qui devint chef du gouvernement, cependant que *Thakin Nu* était nom-

mé secrétaire général de l'AFPFL, où les communistes furent représentés. Le 19 juillet 1947, Aung San et plusieurs membres de son gouvernement périrent dans un attentat ; et Thakin Nu qui n'était pas avec les autres, devint président du gouvernement.

La période de confusion qui s'ouvrit en Birmanie, avant même la proclamation de l'indépendance ne laissa pas indemne le Parti communiste. Les divergences d'ordre idéologique et tactique, les antagonismes personnels aboutirent à une scission. En février 1946, une fraction considérée comme orthodoxe et révolutionnaire, mécontente de la politique de l'AFPFL, rompit avec ce front national et fonda le Parti communiste de Birmanie.-*Drapeau Rouge*. Ce groupe communiste, en opposition avec la politique du Front national, jugé trop conciliant et opportuniste, entreprit de rallumer la campagne de guérilla, notamment dans la région d'Arakan dont les aspirations séparatistes se prêtaient à ce genre de combat.

La fraction la plus nombreuse des communistes ne suivit pas cette route, mais resta au sein du Front national, organisé sous le nom Parti communiste-*Drapeau blanc*. Mais ils se heurtèrent à leur tour à la politique officielle menée par la direction du Front national qui préconisait plus d'hostilité à l'égard de la Grande-Bretagne et noyait les organismes directeurs du Front. Cette tactique eut pour résultat en octobre 1946 l'exclusion du Parti du Front national.

A la fin de 1946, les deux partis communistes, après avoir suivi des voies divergentes se trouvaient donc isolés du Front national. Le « *Drapeau rouge* », dirigé par Thakin Soe, fut déclaré illégal en 1946, et le « *Drapeau blanc* », se présenta seul aux élections d'avril 1947, sans succès notable.

Au cours des années 1947-1948 la situation politique s'aggrava sensiblement en Birmanie. En effet, le gouvernement de Thakin Nu (U Nu) rencontra une opposition croissante dans le pays, notamment de la part du groupe national des Karens, qui revendiquait la formation d'un Etat indépendant. Quant à la tactique communiste, elle effectua un nouveau « tournant » à la suite de deux événements majeurs dans le monde communiste : le raidissement général de la politique soviétique, manifesté surtout par la fondation du Kominform qu'accompagnait le fameux rapport de Jdanov, et les victoires communistes en Chine qui devaient bientôt amener Mao Tsé Toung au pouvoir.

C'est alors qu'on constate pour la première fois l'établissement d'un contact permanent entre les communistes birmans et les « partisans » étrangers. Un membre du Bureau politique du P.C. birman « *Drapeau blanc* », H. N. Goshal, lui-même d'origine indienne, se rendit dans l'Inde et y assista en février 1948 à la conférence des représentants des partis communistes du sud-est asiatique, tenue à Calcutta, sous l'égide de la *Fédération mondiale de la jeunesse démocratique*, en présence d'une délégation du Kominform, venue de Belgrade qui était alors le siège du Kominform. On admet généralement que cette conférence internationale fut le point de départ d'un vaste mouvement insurrectionnel de guérillas, déclenché bientôt par les partis communistes du sud-est asiatique : Malaisie, Indonésie, Philippines, Birmanie.

Dans ce dernier pays le signal de l'insurrection fut donné par le « *Drapeau blanc* » au milieu d'avril 1948. Les insurgés, bien équipés, s'emparèrent de certaines régions excentriques, et grâce à la faiblesse des forces gouvernementales et à la difficulté du contrôle des régions montagneuses, ils enregistrèrent d'abord de nombreux succès. La situation devint d'autant plus

grave pour le gouvernement qu'à la fin de cette même année 1948, les Karens s'insurgèrent à leur tour ; le gouvernement se trouva donc obligé de combattre les rebelles sur deux fronts différents.

Au début de 1949, les insurgés pouvaient se vanter d'avoir établi leur contrôle sur une partie considérable du territoire de la Birmanie. Le gouvernement se vit obligé d'augmenter et de renforcer les effectifs de son armée nationale et ce n'est que vers le milieu de 1950 que les opérations militaires tournèrent à son avantage.

L'insuccès de cette action insurrectionnelle détermina une fois de plus un changement de la tactique communiste : au lieu de la guerre civile ouverte, le P.C. devait passer à la tactique de noyautage et d'infiltration, faire sa rentrée dans l'action parlementaire et syndicale pour conquérir l'adhésion des masses. La tactique du Front uni fut de nouveau à l'honneur.

La conquête des syndicats devint l'un des objectifs essentiels du P.C. comme partout ailleurs dans le monde libre. La Fédération syndicale, d'obédience communiste, ayant été dissoute en 1948, les communistes reçurent la consigne de s'infiltrer dans les syndicats dirigés jusque là par les socialistes. Les résultats de leur travail de sape furent vite sensibles : en octobre 1950 le président et le vice-président de la Fédération durent abandonner leurs postes respectifs, à cause de leur attitude systématiquement favorable à l'Union soviétique et à la Fédération syndicale mondiale. En février 1951 une scission se produisit enfin au sein de la Fédération des syndicats.

Sur le plan électoral, le P.C. utilisa également sa méthode éprouvée du Front unique en même temps que le noyautage. A l'occasion des élections parlementaires et municipales de 1951, le P.C. conclut une triple alliance inattendue : y figuraient le parti de Ba Maw, ancien président du gouvernement jusqu'à la fin de l'occupation japonaise, le *Parti birman des ouvriers et des paysans* (une succursale communiste) et le *Front pour la paix*. La seconde tentative, destinée à durer plus longtemps, fut la création d'un *Front démocratique populaire*, groupant les communistes venus des deux anciens P.C., l'Union nationale des Karens et deux autres groupements.

La situation actuelle

A Kawkve, localité du nord de la Birmanie, s'est tenu en mars 1954 le congrès national du P.C. birman. Than Tun, l'un des chefs communistes, a présenté un rapport sur la situation politique, notamment en ce qui concerne le développement du Parti en 1953 et au début de 1954. Il a soumis à une critique sévère toute l'activité du P.C., l'accusant de nombreuses faiblesses et attaquant les déviationnistes. Ces reproches concernaient notamment certaines régions qui étaient jadis sous le contrôle du P.C. et dans lesquelles le comportement arbitraire des communistes avait eu pour résultat de détourner les masses du parti et de les rapprocher du gouvernement. Rendre plus fort le parti communiste, le débarrasser de ses erreurs, développer l'activité des comités et l'organisation du P.C., resserrer les liens avec les masses, telles sont les résolutions qui ont été prises pour l'avenir immédiat.

L'échec subi par le P.C. dans les régions qu'il croyait avoir « libérées » justifiait ces critiques. Cet échec était en même temps politique et militaire. En effet, politiquement, l'expérience du règne communiste a guéri une bonne partie de la population ; militairement, la puissance des rebelles s'est effondrée. Alors qu'au début de 1949 les forces rebelles, communistes et Karens

réunis, étaient évaluées à 80.000 insurgés, leur nombre actuel ne dépasse guère 8 à 10.000.

Le dernier refuge des partisans se trouve aujourd'hui dans le nord de la Birmanie, entre Yunnan et Assam en raison à la fois de la configuration du terrain et de la proximité de la Chine communiste. C'est vers la Chine communiste que les chefs communistes birmans tournent leurs regards et attendent l'aide qui leur est nécessaire. Tout récemment, deux dirigeants communistes birmans, Bo Than Swe et Ko Aung Gyi, se sont rendus en Chine pour y recevoir une formation idéologique et militaire. Il est également bon de noter qu'au cours de 1954 beaucoup de jeunes communistes birmans ont été envoyés à Yunnan dans le même but.

Les dirigeants de la Birmanie actuelle, conscients de l'importance que prend la Chine communiste dans le monde sud-asiatique, recherchent un *modus vivendi*. Ils ont tiré profit de leurs contacts avec les Japonais d'abord et ensuite avec les Anglais, et tentent de coexister de la même manière avec la Chine communiste. Ils ne nient pas le danger que représente la combinaison du nationalisme chinois et de l'impérialisme communiste, mais ils espèrent pouvoir trouver le moyen de rester en bons termes avec cette double puissance.

C'est pourquoi ils ont, dès décembre 1949, reconnu le gouvernement de la Chine communiste, à la suite de quoi le personnel tout entier de l'ambassade nationaliste chinoise à Rangoon (à

l'exception de l'ambassadeur et d'un employé) s'est rallié au gouvernement communiste de Mao Tsé Toung. Pour les mêmes raisons, la Birmanie refusa d'adhérer au Pacte du Sud-Est asiatique (SEATO). U Nu a rendu visite au début de décembre à Mao Tsé Toung.

Dans les déclarations qu'il fit lors de ce voyage, U Nu proclama une fois de plus la ferme intention de la Birmanie de ne se rallier à aucune politique anti-chinoise et de se refuser à ce que l'on utilise la position stratégique du pays pour y construire des bases militaires ou navales dirigées contre la Chine. Toutefois, sur un point, U Nu s'est écarté de la politique extérieure du Pandit Nehru : à la différence de Nehru et de ses collaborateurs, il n'attaque pas l'« impérialisme américain » ; c'est ce qu'il a souligné à Pékin dans un discours prononcé lors d'un banquet, en disant : « *La Birmanie éprouve du respect pour la Chine, mais aussi pour les Etats-Unis... La tension dans le sud-est asiatique sera diminuée dès qu'un courant de compréhension se sera établi entre la République populaire de Chine et les Etats-Unis. J'estime qu'un tel rapprochement est moins difficile à réaliser qu'on ne le croit généralement...* »

Le lendemain, au cours d'une conférence de presse, U Nu fit une déclaration que la propagande communiste n'apprécia guère : La Chine communiste et les Etats-Unis, dit-il, souhaitent sincèrement la paix.

La crise intérieure du P. C. Grec

La liquidation de Markos

EN 1949, le bureau politique du P.C. grec, quelques jours après la cinquième assemblée du Comité central (30-31 janvier) publiait une décision prise à l'unanimité contre le commandant en chef des forces démocratiques, le général Markos Vafiadis, — décision qui le relevait de ses fonctions :

« *La 5^{me} assemblée du P.C. grec, prenant en considération le fait que, depuis plusieurs mois, les camarades Chryssa Hadjivassiliou et Markos Vafiadis sont gravement malades et ne peuvent pas faire face aux lourdes obligations qu'ils assument, décida unanimement de les relever de leurs fonctions.* »

Personne, à l'époque, ne crut à la maladie de Markos.

Pour essayer de dissiper les doutes, le Bureau politique du Parti transmit, le 8 janvier 1949, un message de Markos lui-même et une déclaration du gouvernement provisoire démocratique. « *L'état de ma maladie, déclarait Markos, a commencé à empirer après la bataille de Grammos et ne me permettait pas de répondre à mes lourdes obligations. Je me trouve donc dans la nécessité de me démettre de la présidence du gouvernement provisoire démocratique et de toutes mes autres fonctions... Je me retire avec la ferme conviction que la victoire finale sera de notre côté. Nos ennemis voudront exploiter ma démission, mais nos victoires les feront taire.* »

Le gouvernement provisoire diffusait, de son côté, un bulletin d'information qui précisait que la présidence avait été provisoirement confiée à Jean Joannidis.

Les textes que nous citerons dans cet article, textes publiés par la suite par le P.C. grec, mon-

trent au contraire que l'élimination de Markos n'avait rien à voir avec une quelconque maladie et que son élimination exprimait en réalité une crise grave à l'intérieur du Parti.

Le cas de Markos est un nouvel exemple d'un homme encensé, hissé pour un temps au poste principal, et, du jour au lendemain, rejeté au néant avec le lot des calomnies habituelles.

La cause principale de la crise provoquée par l'élimination de Markos fut la défaite militaire subie par le parti. Cette défaite provoqua de graves divergences parmi les dirigeants du parti, qui essayèrent de s'en rejeter les responsabilités les uns sur les autres et furent amenés ainsi à faire de précieuses révélations.

Cette crise ne se limita pas aux dirigeants du parti mais s'étendit aux cadres moyens et inférieurs. Nous limiterons toutefois cette étude, pour ce numéro, au cas de Markos.

Markos, le héros

— *Markos, où vas-tu, Markos, où cours-tu ?
Ton bel élan, Markos, où le prends-tu ?
— Je marche vers une Grèce libre.*

.....
*Mon ombre est devenue un étendard
Qui va de l'Orient à l'Occident.*

(Poème écrit en l'honneur du général Markos).

« *Markos est une ordure. Markos n'a jamais été un communiste ; il n'a jamais eu le sens de la discipline d'un parti ; on devait s'attendre à tout de sa part.* »

(Jean Joannidis, ex-secrétaire du C.C. du P.C. grec. Discours adressé à la Conférence du P.C. grec, octobre 1950).

Ces deux textes permettent de mesurer la chute de Markos. Selon le processus habituel, le « héros légendaire » devient une vulgaire cravale.

Mais qui était au juste Markos ? Lui-même nous fournit des renseignements dans une biographie publiée par l'organe officiel du parti, *Rizospastis*, du 7 mars 1947 :

« Je naquis dans le bourg de Tassia (Théodésie) de Paplagonie en 1906, ou 1907, je ne sais pas exactement. Mon père était fonctionnaire et instituteur. Il est mort en 1917. Ma mère est morte en 1920. Nous étions sept enfants. Mes trois sœurs sont mortes avant 1923. J'ai fréquenté l'école jusqu'à la 4^{me}... J'ai dû travailler à l'âge de 12-13 ans. J'ai commencé comme maçon ; ensuite j'ai occupé le poste de bedeau dans une église et plus tard j'ai travaillé chez un imprimeur sur châles. Vers le milieu de 1922, nous quittâmes le pays et au début de 1923 je me suis trouvé à Constantinople avec mes deux sœurs. »

Markos raconte ensuite qu'à la fin de 1923, il revint en Grèce où il travailla comme aide-serveur dans un restaurant de Salonique, puis à Cavalla dans une exploitation de tabac.

Markos réunissait donc deux qualités fort appréciées dans les partis communistes ; il descendait d'une famille pauvre et il était ouvrier. Son activité politique débuta en 1924, date à laquelle il adhéra à la Jeunesse communiste. Il prit dès lors part à toutes les activités de ce mouvement. Lors de son service militaire en 1926, il garda le contact avec l'organisation. Dès avant son départ pour la caserne, il était membre du Comité directeur de la Jeunesse communiste. A son retour, il gravit rapidement les échelons de la hiérarchie pour devenir, en 1928, membre du bureau politique et du C.C. de la Fédération de la Jeunesse communiste de Grèce. Il fut successivement secrétaire du comité de contrôle de la Fédération des ouvriers du tabac et membre du Comité exécutif de la Fédération des ouvriers du tabac en 1932.

A partir de cette époque, Markos est chargé de nombreuses missions sur le plan syndical dans le Péloponèse en 1933, en Epire (1936) ; à Athènes (1937) ; en Crète (1937-38) ; au Pirée (1938) et pendant les années 1941-46 en Crète, à Athènes et en Macédoine.

La carrière politique de Markos est jalonnée par les arrestations et les exils successifs. Il est arrêté à Cavalla au cours d'une manifestation de chômeurs et à Salonique où il est condamné à deux mois de prison à la suite d'une bagarre avec les archivo-marxistes (1).

En septembre 1929, il est arrêté au cours d'une réunion de Jeunesse communiste. Condamné à huit mois de prison, libéré le 1^{er} mai 1930, il est arrêté le jour même par la Sûreté.

Il est arrêté à nouveau en 1931 mais relâché presque aussitôt. Nouvelle arrestation à Drama au cours d'une manifestation et une seconde fois dans la même ville où il réussit à s'échapper. En mai 1932, arrêté à Vala au cours d'une bagarre entre la police et les grévistes, il est condamné à deux ans de prison et deux ans d'exil. La Cour de cassation ramène la peine à 18 mois ; Markos n'accomplira pas ses deux ans d'exil. Au mois de septembre 1936, il s'évade de l'île d'Al-Stratis, douze jours après son arrivée.

Nouvelle arrestation en novembre 1938 au Pirée. Transféré à Egine, il y purge une peine de quatre mois de prison. Incarcéré à Acronauplie en octobre 1940, il s'en évade en mai 1941.

(1) Archivo-marxistes = membres d'une organisation communiste grecque hostile à la politique stalinienne. Le terme a été emprunté au titre de la revue de cette organisation : « *Archives du marxisme* ».

Tenant compte de ce passé mouvementé, la direction du parti confia à Markos le commandement de l'armée démocratique et du gouvernement provisoire.

Nous extrayons quelques passages caractéristiques d'un article élogieux écrit par Zissis Zographos « colonel et commissaire politique de l'Armée démocratique » :

« Le général Markos était préparé pour les épreuves les plus dures. Fils du peuple, il avait pris part, dès son plus jeune âge, au mouvement révolutionnaire du pays. Ayant connu toutes les persécutions qu'avaient entraînées ses convictions politiques et connaissant à fond la théorie révolutionnaire du marxisme-léninisme il possédait... les qualités d'un grand chef... Le général Markos a vécu l'offensive du printemps 1947... s'exposant aux mêmes dangers qu'un simple franc-tireur. Malgré les mauvaises conditions de combat... le général Markos pouvait diriger tous les états-majors locaux, organiser les opérations, encourager et animer les soldats. Aux moments les plus difficiles, il resta inébranlable comme un roc... Il savait bien que toute l'armée démocratique reposait sur ses épaules, et que cette armée avait assumé d'immenses responsabilités... Il insistait sur le fait que tous les combattants devaient être renseignés et ne voulait cacher la vérité ni aux cadres ni aux soldats... Sa façon inflexible de manier les difficiles problèmes politiques et militaires lui avait attiré la sympathie et le dévouement de ses soldats. Il était le chef incontesté de l'armée démocratique. » (*Armée démocratique*, organe officiel du P.C. grec, 1^{re} année, n° 2, août 1948, p. 289-93).

La déchéance de Markos

C'était le parti qui avait contribué, par ses publications et par son choix à créer l'opinion que Markos était « le meilleur de tous ». Après la démission de Markos, il était donc nécessaire de miner de fond en comble cette opinion.

Dans ce dessein, le parti publia une série d'accusations formulées par N. Zachariadis, J. Joanidis, ex-secrétaire du C.C., B. Bartzotas, Vlandas et Vouiditsiou, tous membres du bureau politique.

Voici ce que Zachariadis écrivait à ce propos :

« Vafiadis (Markos) est resté au parti 25 ans. Il a occupé les postes les plus élevés, mais il n'a jamais fait preuve d'esprit critique et autocritique. La critique et l'autocritique n'ont jamais existé pour lui, sauf le jour où il a voulu attaquer le Parti. »

Zachariadis attaque ensuite le caractère « égoïste » de Vafiadis. « Il se plaignait tout le temps et cultivait en lui le sentiment maladif que le parti le sous-estimait ou qu'il était injuste envers lui. Même quand il avait raison, il s'en prenait de telle façon que son attitude était antidisciplinaire... Il laissait aux postes importants de l'organisation des lâches et des incapables. Il organisait des grèves sans aucun motif plausible, sans prendre au préalable les mesures nécessaires. Il avait placé au bureau régional des hommes suspects qui se sont rendus coupables de détournements des fonds du parti et qui, par la suite, ont trahi ouvertement en collaborant avec l'ennemi. » (*Revue Nouveau Monde* de 1950, p. 465).

Bartzotas accuse à son tour :

« Markos créait un régime de flagornerie et de satrapie... A l'organisation de Salonique et au bureau régional de Macédoine et de Thrace, il avait réuni autour de lui divers éléments suspects et aventuriers qui l'encensaient... La Sûreté de Drama, par exemple, avait convoqué le secrétaire de l'organisation et lui avait dit : « Ici, à Drama, nous sommes tous en règle. Vous, vous n'agissez pas, et nous, nous ne vous arrêtons pas. »

Après son activité politique, son rôle militaire a été également mis en cause.

Zachariadis formule à ce sujet deux accusations ;

a — Markos a poursuivi une politique chauvine et anti slavo-macédonienne pendant toute la période où il était chef des divisions macédoniennes de l'Elas ;

b — Il n'a pas su empêcher, au moment du coup d'Etat de décembre 1944, le transfert d'un corps d'armée anglais de Macédoine à Athènes. « *En sa qualité de chef des divisions macédoniennes en décembre 1944 — écrit Zachariadis — quand on se battait à Athènes, Markos a presque pactisé tacitement avec les Anglais en les laissant partir pour Athènes où ils devaient étouffer le soulèvement populaire.* »

Bartzotas ajoute que Markos portait la responsabilité de la dissolution de sa division en juin 1944, à la suite des premières attaques des Allemands.

Ce qui précède se rapporte au commandement de Markos dans l'armée des partisans Elas. Mais Markos a été aussi violemment critiqué en tant que chef de l'armée démocratique.

Première accusation : Vafiadis était un « satripe ». Vafiadis était un ennemi du travail collectif. Il a été souvent constaté qu'il avait pris un grand nombre de décisions graves sans avoir demandé l'avis du Parti.

Vlandas, dans une étude sur Markos, écrit :

« *Markos se trouvait dans la montagne depuis l'été de cette année-là mais il avait déjà commencé à jouer un rôle négatif. En effet, il sabotait, en la déformant, la politique du Parti... Après avoir commis des fautes importantes, au lieu de faire son auto-critique, il se présenta à nous la tête couronnée de lauriers qu'il s'était arbitrairement décernés lui-même. Nous, à cette époque, n'ayant pas encore fait un examen approprié de son activité, non seulement nous ne lui avons pas retiré ces lauriers mais au contraire nous lui avons confié un poste plus important dans le Parti et le gouvernement... La ligne que Markos s'était tracée vers la fin de 1948 devait nous amener à un accord avec le monarcho-fascisme. Cela aussi était très significatif. Il sous-estimait l'importance de la politique et déclarait que « Ce sont les armes qui décident et non les réunions ».*

Deuxième accusation : Markos était d'une parfaite incapacité militaire.

Bartzotas déclare : « *Vafiadis ne comprenait rien à la tactique révolutionnaire de l'armée démocratique. Il ignorait tout de la science militaire stalinienne.* »

Vlandas accuse Markos d'admirer « *le savoir des anciens officiers de l'armée bourgeoise dont il suivait les conseils.* »

Bartzotas ajoute : « *Vafiadis n'avait jamais cru à la victoire de l'armée démocratique. Il n'avait pas compris la nécessité d'organiser l'A. D. en armée populaire et révolutionnaire. Il était en désaccord avec la politique du parti qui voulait créer des réserves.* »

Troisième accusation : Markos était dépourvu de la qualité indispensable à un chef militaire : celle du courage d'assumer ses responsabilités.

Vlandas écrit à ce sujet : « *Dans l'armée démocratique on cultivait la lâcheté devant les responsabilités. Markos lui-même n'avait pas la moindre honnêteté politique pour reconnaître sincèrement ses responsabilités...* »

Zachariadis, dans le *Nouveau Monde* écrit que « *tous les efforts de Markos avaient comme but de rejeter ses responsabilités sur les autres.* »

Après ces réquisitoires, deux questions s'imposent :

1° — Pourquoi le P.C. grec avait-il placé Markos à la tête de l'Armée démocratique alors qu'il disposait déjà, comme le prétendent les dirigeants actuels du P.C. grec, des informations nettement défavorables sur son activité politique et militaire jusqu'en 1946 ? Pourquoi le parti ne les a-t-il pas prises en considération ?

Aucun document officiel du parti communiste ne peut donner de réponse à cette question.

2° — Pourquoi le P.C. grec proclamait-il, par les émissions de sa radio, que la démission de Markos était due à son état de santé alors que déjà le réquisitoire était divulgué par la parole et par écrit parmi les cercles supérieurs du Parti ?

La réponse à cette question, nous la trouverons dans la violente critique de la politique du parti faite par Markos et publiée sous le titre « *Plate-forme opportuniste* ». Cet exposé fut soumis à la réunion du Bureau politique du C.C. le 15 novembre 1948.

Contrairement à ce que prétendait la direction du parti, il apparaît bien que Markos n'était nullement malade. Une comparaison entre ce texte et le réquisitoire du parti permet de constater que les accusations contre Markos ont été forgées pour répondre aux attaques de ce dernier contre les dirigeants actuels du parti.

La « plate-forme » de Markos

« *Ce qui a toujours manqué à notre parti, écrit Markos, c'est l'esprit démocratique. Les dirigeants n'ayant jamais fait une autocritique sérieuse de leurs erreurs ont toujours été prêts à étouffer toute tentative dans ce sens...*

« *Ce régime a provoqué une espèce de dégénérescence des cadres. Plusieurs d'entre eux ne montent en grade que grâce à leur servilité et à leur silence.* »

Markos critique ensuite l'attitude des dirigeants du parti qui a consisté, selon lui, à axer tout l'effort sur les problèmes militaires en négligeant l'aspect politique. Il reproche en particulier aux dirigeants de n'avoir pas fait participer le parti aux élections de mars 1946, ce qui a contribué à son isolement. Mais six mois plus tard, le parti décida de participer au plébiscite qui décida du retour du roi alors que les chances communistes s'étaient amoindries.

Markos accuse ensuite les dirigeants de n'avoir fait aucun effort pour former des cadres.

« *Toutes ces questions, je les ai posées par lettre à Joannidis en novembre 1946. Sa réponse n'était pas claire et trahissait un certain désarroi au sein du parti.*

« *L'espace de temps qui s'était écoulé entre les élections de 1945 et le mois de mars 1947 était la période qui offrait les plus grandes possibilités d'une domination décisive dans certaines localités. Pourquoi n'a-t-on pas fait passer aux démocraties populaires les milliers de cadres et de membres du Parti ? C'est pourtant si facile. Cette mesure n'a pas été prise à temps, même pour les membres du C.C. qui étaient indispensables à l'état-major de la montagne...* »

Le 8 octobre 1947, l'organe officiel du parti *Rizospastis* révélait que le mois précédent le C.C. s'était réuni. Markos, dans sa « plate-forme » précise qu'à cette réunion assistaient six membres seulement sur 25. C'est la décision de ces six hommes qui fut présentée comme celle du comité central tout entier.

Critiquant la constitution du *gouvernement provisoire démocratique*, Markos estime que celle-ci était prématurée et que ce gouvernement n'a jamais existé que sur le papier.

La dernière partie de l'exposé de Markos porte le titre : « *La situation actuelle du pays* » et comprend un examen du camp « *monarcho-fasciste* » et du camp « *démocrate populaire* ».

1° Le monarcho-fascisme, soutenu par l'impérialisme a réussi, malgré les difficultés économiques et les discordes à consolider sa situation politique et militaire.

2° — Le gouvernement populaire démocratique, qui est représenté aujourd'hui par la lutte armée, a réussi aussi à se stabiliser grâce à la bonne défense de Grammos, à l'action de l'armée démocratique, à la juste cause qu'il défend et au dévouement de ses membres.

« *Mais cette stabilisation est de loin inférieure à celle obtenue par le monarcho-fascisme. Aujourd'hui, l'armée démocratique est composée de milliers de soldats (Markos omet d'en préciser le nombre exact) qui affrontent les 300.000 hommes de l'ennemi. Elle ne pourra donc préparer une offensive pour la libération des régions importantes avant que le nombre de ses hommes soit amené à 65 ou 70.000 hommes. Or, le passé nous a appris que, dans les meilleures conditions, nous ne pouvons mobiliser plus de 15.000 hommes dans une année. D'autre part, la situation de nos organisations dans les villes est telle que nous ne pouvons plus compter sur une action combinée de notre armée et de la population.* »

«... Nous n'avons pas le choix, conclut Markos. Nous devons considérer la lutte sous sa forme

de guérilla... » (Texte publié dans *Nouveau Monde* p. 479-480).

Qu'est devenu Markos après cet exposé critique publié par le parti avec deux ans de retard?

Aucun élément ne permet de répondre de façon catégorique à cette question. Toutefois, le réquisitoire dressé contre Markos contenait quelques accusations d'une telle gravité qu'elles devaient normalement entraîner une condamnation à mort... (2).

Tableau des séances du P.C. grec

- 7^{me} congrès du P.C. grec : Athènes, 1-6 octobre 1945 ;
- 2^{me} réunion du C.C. : Athènes, 12-15 septembre 1946 ;
- 3^{me} réunion du C.C. : septembre 1947 ;
- 1^{re} délibération des cadres politiques et militaires de l'armée démocratique : 15 janvier 1948 ;
- 4^{me} réunion du C.C. : Petra-Mouka sur Grammos, 28 juillet 1948 ;
- 5^{me} réunion du C.C. : Grammos, 30-31 janvier 1949 ;
- 6^{me} réunion du C.C. : Rideau de fer, octobre 1949
- 7^{me} réunion du C.C. : Rideau de fer, 14-18 mai 1950.

(2) Les documents ici publiés ont été empruntés à une brochure de Polybios Arkalinou, *La crise intérieure du P.C. grec 1946-1954*, publiée en 1954 par la *Bibliothèque Politique* à Athènes.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Coup d'œil sur l'économie soviétique

DANS un récent ouvrage (1), M. François Perroux professe un scepticisme certain à l'égard de l'Europe dite des « Six », ce qui a incité neutralistes et cryptos à lui tresser des couronnes. Mais quelles que soient les opinions de M. Perroux sur l'Europe, sur sa configuration, ses fonctions et ses « rivages », les communistes et leurs auxiliaires se moquent du monde quand ils voudraient le faire passer pour un des leurs. Les chapitres qu'il consacre à l'économie soviétique et à ses satellites sont on ne peut plus explicites à cet égard. Aussi croyons-nous utile de résumer ici l'essentiel de ses vues, qui coïncident aussi intégralement que possible avec nos propres appréciations.

« A regarder l'économie soviétique comme réalité historique, écrit M. François Perroux (p. 177), on dira que dans trois domaines, où les résultats dépendent assez directement de la décision des hommes, elle n'est pas rapprochée à son avantage des grandes économies capitalistes. Son réseau de voies et de moyens de transports, malgré d'énormes efforts, reste faible. La qualité moyenne de sa production en biens de consommation et d'usage ne lui permettrait vraisemblablement pas d'exercer une concurrence effective sur les marchés internationaux. La dépense de contrainte publique qu'elle assume pour maintenir le système serait considérée comme intoléra-

ble par le public d'une grande économie évoluée quelle qu'elle soit. »

A la page suivante, l'auteur caractérise très judicieusement l'influence que l'U.R.S.S. avec son économie moins efficiente que celle du monde libre, est pourtant capable d'exercer sur ce dernier, par la menace militaire qu'elle fait peser sur lui :

« L'économie soviétique a trop à faire en ce qui la concerne pour pouvoir assurer rapidement et régulièrement l'approvisionnement en équipement industriel et en biens d'usage durables des économies sous-développées ou en voie de construction. Elle le peut d'autant moins, dans une courte ou moyenne période, que sa zone d'influence s'étend davantage et qu'elle consacre une large part de son investissement aux dépenses militaires. *Mais elle est en situation, par le risque qu'elle suscite et entretient, d'obliger les pays créanciers dans le monde à freiner leur politique d'investissement productif, intérieur et extérieur, et par conséquent d'exploiter localement les mécontentements.* A l'égard des Etats satellites, elle est capable d'exercer une pression « de l'intérieur » d'autant plus efficace que les structures économiques et sociales ont été plus profondément modifiées en vue de l'alignement sur l'U.R.S.S., et qu'elles étaient plus analogues au départ à celle d'une économie agricole, dépourvue de bourgeoisies puissantes, étendues et diversifiées, en possession de traditions historiques. »

Sur l'essentiel, le passage cité traduit très exac-

(1) François Perroux, *L'Europe sans rivages* (Presses Universitaires).

tement la réalité ; la phrase que nous avons soulignée définit parfaitement la nature des perturbations que l'U.R.S.S. est en mesure d'infliger aux économies du monde libre. Quant aux Etats satellites, nous ferons cependant une réserve : ce que M. Perroux dit de la bourgeoisie de ces pays ne s'applique de toute évidence ni à la Tchécoslovaquie ni à l'Allemagne dite orientale (qui est en réalité l'Allemagne centrale).

M. Perroux voit également très bien une autre faiblesse de l'économie soviétique :

L'Etat soviétique « a produit des résultats qu'il n'est pas possible de juger d'après des critères de rationalité économique. S'il était resté fidèle à la tradition européenne qu'est la participation à l'économie mondiale, il est hautement vraisemblable qu'il eût atteint à moindres frais des résultats meilleurs ». Si l'U.R.S.S. « menace l'Europe et l'économie du monde », c'est parce qu'elle pratique « une politique d'organisation des grands espaces continentaux sous la domination d'un seul [c'est nous qui soulignons], qui n'est plus une politique du XX^{me} siècle. Les premières conséquences de cette politique empêchent les communications intra-européennes ; si elles devaient s'enraciner, se développer sans corrections, elles fermeraient l'Europe continentale au monde. »

« La seconde guerre mondiale, poursuit l'auteur (p. 180), a acquis à la Russie nouvelle des territoires et des zones d'influence que n'auraient pu attirer dans son orbite ni ses méthodes de production, ni le pouvoir d'attraction de ses doctrines. Jusqu'à ce jour, la neutralisation des résistances dans les pays étrangers par les manœuvres politiques, la fondation de partis communistes armés, l'exploitation par la violence des occasions révolutionnaires, ont fait davantage pour la puissance de Moscou que la lutte des classes abandonnée à ses formes nationales et les changements survenus dans l'infrastructure capitaliste. »

M. François Perroux voit avec la même lucidité les rapports entre l'U.R.S.S. et ses satellites. Les passages qui suivent (pp. 190-203) permettront de s'en rendre compte :

« L'économie russe a une vocation continentale — la planification soviétique poursuit des buts permanents, en changeant de degré et de modalité suivant les besoins ; la conjonction de ces deux circonstances définit une menace [c'est nous qui soulignons]. La Russie soviétique la fait peser, même inintentionnellement [c'est M. Perroux qui souligne], sur une Europe qui souhaite rester ouverte au monde et vivre dans un monde ouvert à son expansion... »

« La structure sociale de la Russie nouvelle est célébrée comme la structure modèle sur laquelle les structures sociales des peuples amis ou sympathisants doivent s'aligner. Mais l'espace politique des Soviets s'élargit plus qu'il ne se dissocie. Toutes précautions sont prises pour que les influences qu'il exerce soient de sens unique. L'économie soviétique, dans la pensée de ses dirigeants, doit transformer son environnement sans que celui-ci la transforme. »

Cette dernière phrase — soulignée par nous — a été confirmée depuis la publication du livre de M. Perroux par le manuel d'économie politique paru à Moscou en été dernier et que nous avons analysé dans notre numéro 119.

« En fait et en dépit du vocabulaire, poursuit l'auteur, le fédéralisme russe ne comporte ni égalité de fond entre les républiques fédérées, ni préférence accordée aux négociations contractuelles sur une base de libre discussion, ni garanties d'indépendance. Ce fédéralisme est une stratégie aux mains du parti [c'est nous qui soulignons]... »

« Quand on parle des premiers plans « nationaux » des Etats satellites, il faut donc se garder d'insister sur l'épithète. Ce sont des plans de nations où une autre nation a déjà occupé les postes-clés et où les gouvernements sont noyautés... La caractéristique commune est le développement des investissements au détriment de la consommation... »

« L'économie dominante, dans un jeu de cette sorte, devient un vaste intermédiaire qui fait travailler les satellites à son compte et au compte de la Communauté dont elle détermine, dans une large mesure, les objectifs. Quelques réalisations ouvrent des perspectives sur les développements ultérieurs. Les Soviets acquièrent à bon compte dans les pays satellites des produits qu'ils revendent cher à d'autres pays : le tabac bulgare, le coke et le minerai polonais sont importés à prix bas et exportés à prix élevés en Italie ; la Russie revend à l'Allemagne de l'Ouest des produits agricoles hongrois et roumains ; elle revend dans les Indes les tissus tchécoslovaques. »

M. François Perroux s'exprime avec l'objectivité et la pondération qui caractérisent le savant. Ses constatations et jugements n'en ont que plus de valeur.

**

Un ouvrage paru en 1953 aux Etats-Unis (2) mérite également d'être mentionné. L'auteur y a rassemblé une documentation impressionnante, relative aux ressources minérales du territoire soviétique et à leur exploitation : métaux ferreux et non ferreux, or, houille et lignite, pétrole, gaz naturel, matériaux de construction, produits de base de l'industrie chimique (y compris les engrais). Il appuie ses conclusions économiques sur une solide compétence technologique. En même temps, conscient de la valeur fort contestable des statistiques soviétiques, il n'admet les chiffres officiels qu'après les avoir dûment vérifiés, confrontés et recoupés. Sa documentation ne va malheureusement que jusqu'à 1950.

« Il est essentiel, écrit-il (p. 14), de se rendre compte qu'à peu près toutes les statistiques soviétiques relatives à la production, depuis la dernière guerre et certaines depuis les années 30, ne sont accessibles que sous forme de pourcentages d'accroissement par rapport à la production non spécifiée d'une année de référence. Bien que ces pourcentages ne paraissent ni plus ni moins dignes de confiance que les chiffres absolus des Soviets, la tentative de calculer la production de l'année de référence donne des résultats incertains. En outre, la production soviétique s'étant rapidement accrue, les erreurs initiales se multiplient rapidement. C'est pourquoi la traduction des pourcentages soviétiques en chiffres absolus n'apparaît possible que pour une série limitée de productions. Si la production de l'année de référence a été dépassée de 50 ou de 100 %, l'erreur probable devient énorme en chiffre absolu. »

Il est évidemment impossible de résumer un ouvrage qui contient tant d'études détaillées et chiffrées portant sur des matières premières aussi nombreuses. Le dernier chapitre, par contre, qui donne un aperçu d'ensemble du développement et du potentiel des industries extractives soviétiques, nous fournit des vues plus générales dont on peut dégager quelques indications essentielles.

(2) Demitri B. Shimkin, *Minerals, a key to Soviet Power* (Les minéraux, clé de la puissance soviétique), Harvard University Press.

« Les Soviétiques, écrit M. Shimkin (p. 302), ont été incapables d'atteindre leurs propres objectifs ambitieux visant à réaliser une industrialisation et une expansion impétueuses. La pénurie chronique de minéraux, résultat de l'échec de cette expansion, eut de nombreuses conséquences. La balance commerciale soviétique des minéraux, jadis excédentaire, est devenue déficitaire. L'U.R.S.S. a sacrifié le sain développement de la construction des habitations, de l'agriculture, du réseau des transports et de l'industrie de transformation à l'impératif prioritaire de l'industrie lourde. Elle a admis un sérieux gaspillage résultant de l'utilisation étendue de succédanés de qualité et de durée fréquemment insuffisantes.

« Dans sa recherche de la sécurité militaire, l'U.R.S.S. a tendu vers l'autarcie en développant sa production nationale et en constituant des stocks importants. Ces efforts n'ont abouti que partiellement. Pendant la dernière guerre, les énormes livraisons effectuées par les Etats-Unis, le Canada et le Royaume Uni furent indispensables pour lui permettre de survivre. A l'heure actuelle, bien que les besoins intérieurs du temps de paix, en ce qui concerne la plupart des minéraux, puissent probablement être couverts par la production intérieure, les besoins des satellites et, surtout, les besoins potentiels pouvant résulter d'une guerre totale prolongée, soulèvent des problèmes critiques, notamment quant aux métaux non ferreux, au pétrole et aux minerais sulfureux...

« Les catastrophes de la dernière guerre désarticulèrent profondément les industries extractives soviétiques. Même en 1944, après trois années de prêt et bail, l'extraction totale du pays atteignait à peine les trois quarts du niveau de 1937... Cependant, malgré les pertes dues à la guerre, la production de l'aluminium, du nickel et du lignite a progressé, ainsi que celle des ferro-alliages et des métaux non ferreux comme le magnésium et l'antimoine. Vers 1950, les industries extractives avaient opéré un remarquable redressement, en dépassant de plus de 60 % leur niveau de 1937, et de plus de 100 % celui de 1944. De même que pendant la période d'avant-guerre, d'importants changements de structure s'étaient accomplis après 1937. Le changement le plus important fut le sensible accroissement, par rapport au total, de la production des métaux non ferreux et des ferro-alliages, il n'affecte pas que des métaux majeurs comme l'aluminium, le cuivre, le nickel et l'étain, mais encore des métaux moins importants comme le cadmium, l'antimoine, le cobalt, le magnésium, le molybdène et le vanadium. La production du plomb et du zinc atteignait en 1950 à peu près le double de celle de 1937. Un autre changement important est constitué par l'importance croissante de la houille et du lignite par rapport au pétrole et au gaz naturel, tendance opposée à celle observée en Amérique.

« Bien qu'impressionnantes, les réalisations soviétiques sont cependant demeurées inférieures aux plans. En 1932, fin du premier P.Q., l'extraction n'atteignait que les trois quarts de l'objectif optimal. Seule la production des combustibles dépassait ou approchait les objectifs ; l'échec fut particulièrement sévère quant aux métaux non ferreux et aux minéraux entrant dans la production des engrais. L'exécution du deuxième P. Q. restait également inférieure d'un quart aux objectifs. Les métaux ferreux et la houille, cependant, atteignaient les prévisions... La réalisation restait sensiblement au-dessous des objectifs pour les métaux non ferreux et le pétrole. En 1950, dans l'ensemble, les prévisions du quatrième P.Q. furent réalisées ; le seul échec de taille fut enregistré dans la production du gaz naturel.

Il faut cependant souligner que ce quatrième P. Q. ne comportait pas une simple reconduction, mais dans quelques branches même une réduction des objectifs fixés pour 1942 (troisième P.Q.). »

L'auteur note ensuite le déplacement des industries extractives vers l'Est (pp. 308-310) :

« Les informations sur la répartition [géographique] des industries extractives en 1950 sont beaucoup moins complètes et moins sûres que pour l'avant-guerre. Néanmoins, un déplacement fondamental, intervenu depuis 1937, vers l'Est est un fait indéniable. Aujourd'hui, près de la moitié de la production minérale russe vient de la Volga, de l'Oural, du Turkestan et de Sibérie, contre un peu plus du quart en 1937 et 17 % seulement en 1926... Dans les régions orientales, la production de la houille et du lignite a triplé, celle du pétrole et du gaz naturel a quadruplé, celle de la fonte s'est multipliée par 2 et celle du cuivre et du ciment par 2 et demi. »

Voici, enfin, comment M. Shimkin voit le niveau technique et la productivité dans les branches qu'il étudie dans son livre (pp. 310-312) :

« Au cours des vingt-cinq dernières années, les industries extractives ont considérablement progressé dans la technologie de l'extraction et de la première transformation [*refining* en angl.]... A partir des années 30, l'expansion de la production imposa l'utilisation de minerais moins idoines... Les insatiables besoins économiques et militaires imposèrent une terrible surcharge des capacités. La production de nouvelles matières telles que l'antimoine et l'étain ainsi que les débuts de la production des ferro-alliages, firent surgir des difficultés imprévues. Il en fut de même en ce qui concerne le maniement des équipements plus perfectionnés importés de l'étranger. Le résultat le plus clair fut un gaspillage extraordinaire... L'incapacité de surmonter à temps les goulets d'étranglement technologiques entrava la production. »

Aujourd'hui encore, la technologie soviétique, quant à l'extraction et à la première transformation, est toujours considérablement arriérée. La technique et l'équipement restent primitifs dans bien des cas.

Dans l'ensemble, les principales conclusions de l'auteur (p. 337) peuvent se résumer comme suit : La consommation totale des minéraux, au cours des vingt-cinq années écoulées, est restée basse par rapport aux besoins définis par les plans. Pour les métaux non ferreux, la production ne couvre que difficilement les besoins, mais la situation est meilleure que dans le passé en ce qui concerne l'aluminium et le cuivre, *du moins quant aux besoins en temps de paix*. Les importants stocks de métaux non ferreux, constitués entre 1937 et 1939 furent reconstitués grâce à l'aide prêt-bail dès la fin de la dernière guerre. On continue sans aucun doute de les accroître. « Leur existence, dit l'auteur, réduit largement les aléas économiques que pourrait comporter une mobilisation. »

Les extraits qu'on vient de lire confirment les positions que nous ne cessons de défendre ici depuis notre premier numéro. Les deux auteurs s'accordent pour juger l'économie soviétique moins efficiente et plus primitive que les économies occidentales. De l'étude plus spécialisée de M. Shimkin, il convient de retenir en outre que si, dans l'hypothèse d'une guerre, le déplacement vers l'Est a rendu l'économie soviétique moins vulnérable, son potentiel en produits minéraux paraît nettement insuffisant pour le cas d'un conflit prolongé.

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^eTéléphone : EUROPE 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Le livre peu diplomatique du diplomate soviétique N. I. Godounov sur les « complices » de l'occupation hitlérienne en France a eu récemment un grand succès de méses-time. Les derniers exemplaires ont disparu des librairies russes à Paris. La publication d'un chapitre sur « Les crimes de de Gaulle » et d'extraits des autres chapitres dans notre numéro 120 en fut la cause. Cette initiative a suscité dans la presse des échos prolongés jusqu'à Moscou, la « Pravda » ayant reçu l'ordre de désavouer l'historien-diplomate aux ordres. Il nous faut rééditer les textes en question et nos commentaires pour faire face aux demandes.

Un chapitre d'Histoire de France selon la version de Moscou :

« Les crimes de de Gaulle et de ses patrons anglo-américains contre le peuple français »

Ce titre n'est pas du *B.E.I.P.I.*, mais d'un auteur soviétique, N. I. Godounov, et figure en tête du chapitre IV d'un livre édité à Moscou en juillet 1953 et intitulé : *La lutte du peuple Français contre les occupants hitlériens et leurs complices* (Moscou, Editions Politiques d'Etat, 1953). Les dits complices des hitlériens sont, d'après le gouvernement Malenkov qui a fait écrire et publier ce livre, le général de Gaulle et ses principaux collaborateurs.

On sait qu'en matière de rédaction et d'édition politiques, une initiative personnelle est hors de question en U.R.S.S. Comme le remarque précisément le général de Gaulle dans ses Mémoires, tout personnage soviétique n'est « qu'un rouage parfaitement agencé d'une implacable mécanique ». N. I. Godounov ne fait pas exception à la règle. Cet ancien secrétaire à l'ambassade de la rue de Grenelle n'a pu écrire que par ordre ; il a reçu des instructions précises et les a suivies strictement ; son travail a été soumis aux divers bureaux compétents, révisé par plusieurs instances superposées, contrôlé par plusieurs censure. Le résultat final traduit fidèlement les directives du pouvoir.

Nous reproduisons en entier le chapitre IV, intitulé : *Les Crimes de de Gaulle et de ses Patrons anglo-américains contre le Peu-*

ple Français. Il importe qu'en France on ait connaissance d'une telle prose au moment où tant d'admirateurs de Staline hier, de Malenkov aujourd'hui, font état de « l'évolution » du stalinisme pour précéder ce qu'ils appellent curieusement « la négociation » avec Moscou (comme si, depuis 36 ans, on s'était privé de négocier ; comme si Moscou n'avait pas d'ambassadeurs partout ; comme si les diverses puissances étaient dépourvues d'ambassadeurs à Moscou ; comme si l'il n'y avait pas de délégations aux Nations Unies ; comme si d'innombrables contacts, de multiples conférences, n'avaient jamais eu lieu).

Il est regrettable que le livre de N. I. Godounov ne soit pas publié intégralement ici, pour l'instruction du public circonvenu par la propagande « coexistentialiste ». Du moins le chapitre IV donnera-t-il une idée de l'ensemble. Pour le situer, nous le ferons précéder et suivre d'un rapide aperçu des autres chapitres, avec citations textuelles, sans nous permettre le moindre commentaire. Quelques *Notes de la Rédaction du B.E.I.P.I.*, seulement, enrichiront le côté documentaire. Alors que la « coexistence » bat son plein depuis plus d'un tiers de siècle, on a intérêt à mieux connaître les interlocuteurs de « la négociation » permanente et à mieux savoir de quoi ils sont capables.

Introduction

UNE courte introduction fait d'abord allusion aux ouvrages de Rémy, de J. Soustelle, de Dansette, qui vont être réfutés. « *Les auteurs de ces livres, exécutant les commandes de leurs patrons impérialistes, s'efforcent de taire ou de diminuer le rôle décisif de l'Union soviétique dans la libération de la France, de réduire, falsifier et dénigrer le rôle du Parti communiste français, organisateur et dirigeant du mouvement de résistance. Ils mettent en avant et dépeignent les « exploits » imaginaires du prétendant au rôle de dictateur, de Gaulle, ils essaient de montrer les socialistes de droite comme des défenseurs de l'indépendance française* ».

Les faits démentent ces « falsificateurs bourgeois », ce que prouvent... deux citations de M. Thorez. La libération de la France est l'œuvre

du parti communiste. Les impérialistes américains ont, sous l'occupation, « *mené la lutte contre le peuple français* » et même « *contribué à l'extermination des meilleurs fils du peuple français par les occupants* », etc. « *La haine des impérialistes américains contre le peuple français épris de liberté est attestée par leurs bombardements barbares des villes françaises, l'extermination sauvage des populations paisibles.* »

Fin de l'introduction : « *Actuellement, alors que le territoire de la France est occupé par la soldatesque américaine, les impérialistes des U. S.A., plus ouvertement encore que pendant la guerre, interviennent comme étranglants de la liberté et de l'indépendance du peuple français* » (pp. 3 à 5).

CHAPITRE PREMIER

Effondrement de la politique antisoviétique des cercles dirigeants français et défaite de la France en juin 1940

Ce chapitre est un réquisitoire contre la politique française depuis 1933, maintes fois répété par les publications communistes, et notamment contre la non-intervention dans la guerre d'Espagne, contre les gouvernements de L. Blum (*) et de Daladier (**), contre l'accord de Munich. « *La tactique de trahison du premier ministre Daladier était soutenue et dirigée par l'ambassadeur américain Bullitt* » (p. 13).

Les leaders socialistes de droite portent une lourde responsabilité. « *Ils ont sciemment soutenu une politique de trahison...* » L. Blum écrivait dans le *Populaire* du 1^{er} octobre 1938 : « *Il n'y a pas une seule femme ni un seul homme en France qui refuserait à Chamberlain et à Daladier leur tribut de reconnaissance. La guerre est écartée. La catastrophe s'éloigne...* »

« *Ainsi écrivait un homme qui savait bien que l'accord de Munich déliait les mains aux agresseurs fascistes et hâtait la guerre mondiale. Cet accord était une défaite de la France mais les traîtres dirigeants socialistes appelaient cela sauver la paix* » (p. 15).

Les agissements criminels des cercles réactionnaires américains, anglais et français furent péchés à jour par l'Union soviétique, laquelle « fut

même obligée de conclure un pacte de non-agression avec l'Allemagne »... le pacte « fut une sage décision du gouvernement soviétique et témoigne d'une politique extérieure à longue portée... » (p. 17).

Les Allemands envahirent la Pologne. Cependant la France et l'Angleterre, qui disposaient de 120 divisions françaises et 10 divisions anglaises contre seulement 23 divisions allemandes, restèrent passives. Ce n'était pas fortuit : « *C'était la continuation de la politique antisoviétique...* » de Daladier et de Reynaud... (p. 18).

Le gouvernement français « *aida activement les Blancs finlandais, leur fournit des armes pour une guerre d'agression contre l'U.R.S.S.*... Les généraux de Gaulle et Weygand élaborèrent des plans d'attaque contre Léningrad et le Caucase » (p. 19).

Les gouvernants anglo-français « *voulaient entamer une guerre contre l'Union Soviétique au lieu de faire la guerre à l'Allemagne hitlérienne* »... « *En France fut instauré un régime de cruelle réaction et de terreur policière* ». Les socialistes de droite eurent un rôle d'auxiliaires de la réaction particulièrement bas. « *Laquais des banquiers de Londres, Blum, calomniant les communistes, écrivait dans le Populaire qu'ils*

(*) N. d. l. R. — Le nouveau *Dictionnaire Encyclopédique* en cours de publication à Moscou donne sur L. Blum la notice suivante :

« Blum, Léon (1872-1950), homme politique réactionnaire français, leader des socialistes de droite, ennemi furieux de l'U.R.S.S. Après la victoire du Front populaire aux élections de 1936, fut à la tête du gouvernement français (1936-1937 et mars-avril 1938), mena une politique de dislocation du Front populaire. Un des initiateurs de la politique de « non-intervention » qui contribua à l'étranglement de la république espagnole par les interventionnistes italo-allemands et les insurgés fascistes (1936-1939). Contribua à déchaîner la deuxième guerre mondiale. Après la guerre, contribua à asservir la France à l'impérialisme des U.S.A... »

La *Grande Encyclopédie Soviétique*, t. 5, caractérise en outre L. Blum comme « *trahire à la classe ouvrière* », comme « *journaliste bourgeois, étroitement lié au capital monopoliste* », etc. Pendant dix années, il « *cumula son activité de directeur d'un journal publié avec l'argent des grands patrons, Le Populaire, organe du parti socialiste, avec un poste à la direction du plus*

grand magasin de Paris, les Galeries Lafayette... » Pendant la guerre, il « *sapa les forces intérieures de la France et contribua à sa capitulation honteuse* »... Après la défaite, « *il fut emmené en Allemagne, où il se trouva dans des conditions confortables et écrivit le livre antisoviétique et pro-fasciste : A l'Echelle humaine* ».

Après la guerre, L. Blum calomnie l'U.R.S.S. et combat les communistes avec perfidie, tente de rassembler « *toutes les forces réactionnaires* ». Il soumet la France à l'impérialisme américain, cherche à liquider l'indépendance nationale et à favoriser la domination mondiale des Etats-Unis. « *Agent direct de l'impérialisme américain* », il est « *l'ennemi le plus haineux de l'Union soviétique, l'ennemi de la paix, de la démocratie et du socialisme* ».

Cet article a été reproduit en entier dans la revue *Preuves*, qui l'a en outre publié en brochure (23 rue de la Pépinière, Paris). Il se termine par une citation de M. Thorez où le déserteur traite L. Blum d'assassin. de « *monstre* », de bourgeois, de lâche assoiffé de sang, et l'appelle « *Blum-le-policier, Blum-la-guerre* ».

étaient des agents d'une puissance étrangère. Ce répugnant traître à la classe ouvrière alla jusqu'à proposer au gouvernement « de déférer aux tribunaux, de juger et d'exécuter les activistes communistes » (p. 20).

Après la défaite de 1940, « le peuple français brûlait du désir de défendre son pays... mais les cercles dirigeants ne voulaient pas combattre les envahisseurs hitlériens » (p. 21).

Même des députés bourgeois ont dû qualifier d'antipopulaire cette attitude des cercles dirigeants. « Toujours cette même préoccupation de caractère politique ! — écrivit le radical de droite Mendès-France. — On ne tirera pas sur les Allemands mais en revanche on tirera peut-être sur les Français ! » (P. Mendès-France, *Liberté, Liberté chérie*, N. Y. 1943, p. 67).

Bref, Paris se rendit sans combat, le traître Pétain devint premier ministre et la capitulation de la France fut la conséquence « du jeu politique pro-fasciste, antisoviétique ignoble des cercles dirigeants » (p. 22).

Suit un historique du régime de Pétain, « ennemi du peuple français » qui fut soutenu par les « socialistes de droite Ramadier, André Philip et l'indépendant Pinay »... (p. 23). En passant, l'auteur a mentionné Robert Schuman qui, après la guerre, devait « trahir les intérêts de la France et se mettre à plat ventre devant les impérialistes américains ».

Les cercles dirigeants d'Angleterre décidèrent,

« pour réaliser leurs fins impérialistes, d'utiliser la clique vichyste ». Ils restèrent en rapports étroits avec Pétain. Ils firent même un accord secret avec les traîtres au peuple français. « Le 22 octobre 1940, à Londres, se présenta l'envoyé de Pétain, le professeur Louis Rougier » (p. 28). L'Angleterre fournit des marchandises aux Vichystes, et « par conséquent aux occupants hitlériens ».

De leur côté, les cercles dirigeants des U.S.A. cherchaient « à s'emparer de la flotte et des colonies françaises » (p. 29). Ils voulaient faire des fascistes français leurs alliés dans « la future agression contre l'U.R.S.S. » (p. 30). Un accord fut conclu en Afrique du Nord pour la fourniture, par les Américains, de matières premières qui, « bien entendu, et non sans l'assentiment de Vichy, allaient en Allemagne fasciste ».

Les industriels d'Afrique du Nord « collaboraient ouvertement avec les capitalistes allemands. Ainsi par exemple le capitaliste Rigault était étroitement lié à la banque allemande Worms et publiait sous l'occupation le Jour, journal fasciste. Collaborait aussi avec les monopoles allemands le capitaliste Jacques Lemaigre-Dubreuil... participant de l'émeute fasciste à Paris en février 1934 » (p. 31).

Ainsi, les cercles dirigeants anglais et américains collaboraient avec les traîtres français pour atteindre leurs buts « agressifs et impérialistes », pour « écraser les forces démocratiques » et « faire de la France leur colonie » (p. 32).

CHAPITRE DEUXIEME

Le Parti communiste français, organisateur et dirigeant de la lutte libératrice

« Le mouvement de résistance commença aussitôt après l'invasion de la France par les hitlériens ». A sa tête se mit le parti communiste. Tous les autres partis disparurent et la majorité de leurs leaders rallia la clique Pétain : « Ainsi, se comportèrent les leaders socialistes Spinasse, Belin, Gazier et autres » (p. 33).

Le parti communiste était préparé à « son noble rôle historique ». Car, à son appel, « le 6 février 1934, dans les rues de Paris, les ouvriers étaient battus contre les émeutiers fascistes » (p. 34). Rien d'étonnant si, le 10 juillet 1940, le Comité central communiste publia un manifeste signé Thorez et Duclos... dans l'*Humanité* qui, interdite en 1939, avait néanmoins « augmenté son tirage », etc. (p. 37).

« En protestation contre la fermeture des écoles supérieures, des centaines d'étudiants sorti-

rent le 11 novembre 1940 sur les Champs-Élysées. Les organisateurs de cette démonstration antifasciste étaient les communistes » (p. 40).

Et ainsi de suite. Le tout appuyé de références à M. Thorez, à des revues communistes. « Même une publication officielle comme Esquisses sur l'histoire de la résistance française, éditée par le ministère de l'Information en 1946, reconnaît que les communistes de Paris ont commencé la lutte contre l'occupant dès la prise de la ville par les troupes hitlériennes » (p. 43).

En conclusion, le parti communiste, incarnation du patriotisme, modèle de toutes les vertus, eut le mérite d'être seul à montrer au peuple les perspectives de la lutte, à exprimer sa certitude de victoire, à organiser pratiquement la résistance (p. 44).

L'article du déserteur Thorez a paru dans *L'Internationale Communiste*, n° 2, 1940, et dans *Die Welt*, en allemand, à Stockholm, n° du 16 février 1940. On trouvera des extraits de cet article antisémite dans la brochure : *Le Communisme et les Juifs*, par Gédéon Haganov, éditée par la revue *Contacts* (62 rue Nationale, Paris).

**

(**) N. d. l. R. — Le nouveau *Dictionnaire Encyclopédique* en cours de publication à Moscou donne sur M. Daladier la notice suivante :

« Daladier, Edouard (né en 1884), homme politique réactionnaire français, un des leaders du parti radical. Un des principaux coupables de la capitulation de la France devant l'Allemagne hitlérienne en 1940. Ayant occupé en 1933 et en 1938-40 le poste de premier ministre, a mené une politique d'encouragement au fascisme et d'accommodement avec l'Allemagne hitlérienne ; en septembre 1938 signa l'accord de Munich... »

La *Grande Encyclopédie Soviétique*, t. 13, caractérise en outre M. Daladier comme l'un des « fossoyeurs de la France » et leader de « l'aile fasciste du parti radical ». Il a soutenu « l'organisation fasciste » et « lutté contre le Front populaire », il a mené avec L. Blum la « politique criminelle » de non-intervention en Espagne facilitant « l'étranglement de la République espagnole » dont il avait décrété le blocus. Il a reconnu la conquête de l'Ethiopie par l'Italie, puis reconnu le dictateur fasciste Franco. Il a suivi une « politique criminelle antinationale » d'arrangement avec Hitler et d'encouragement à ses agressions. Il a pratiquement vidé le pacte franco-soviétique de toute signification, puis mené une « politique antisoviétique provocatrice ». Pendant la guerre, il a saboté les opérations militaires, mis les communistes hors la loi, préparé une agression contre l'U.R.S.S. Après la défaite, il a bénéficié de « conditions confortables » au château de Itter en Autriche.

Après la guerre, « avec l'appui des éléments les plus réactionnaires » il a repris de l'activité politique.

CHAPITRE TROISIEME

Influence de la grande guerre patriotique du peuple soviétique
sur la Résistance en France

« L'agression de l'Allemagne hitlérienne contre l'U.R.S.S. fut un point tournant pour la résistance en France, à partir duquel ce mouvement entra dans une nouvelle phase » (p. 46).

Nouvelle phase, en effet, pleine d'exploits légendaires que N. I. Godounov emprunte à l'apologétique communiste. Entre autres, le patriote Pierre Georges, connu sous le nom de colonel Fabien, tira sur un officier S.S. le 23 août 1941 à la station de métro Barbès-Rochecrouart (p. 50). A l'héroïsme des communistes français, parallèle à l'héroïsme des défenseurs de Moscou, en septembre-novembre 1941, répondent « les pourparlers dans la coulisse pour une paix séparée » entre l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Allemagne, « et pour une lutte commune contre l'Union soviétique » (p. 52).

« Les cercles impérialistes des U.S.A. et d'Angleterre faisaient tout leur possible pour retarder l'ouverture d'un deuxième front en Europe, aidant par là-même les agresseurs fascistes à mener la guerre contre l'U.R.S.S. » Staline a dit, le 6 novembre 1941, qu'une des raisons des défaites de l'armée rouge consiste en « l'absence d'un deuxième front en Europe ». Les impérialistes américains et anglais escomptaient l'affaiblissement de l'U.R.S.S. saignée à blanc par une guerre épuisante. « Cette politique de cannibales fut exprimée avec le maximum de cynisme par Truman, aux premiers jours de la guerre »... (p. 53).

Cependant la révolte populaire contre le fascisme gronde partout en Europe. Par exemple : « Les masses laborieuses en Corse, comme dans le reste de la France, ne se résignaient pas à la honteuse capitulation de juin 1940 » (p. 68). Les communistes organisèrent la résistance et le soulèvement de la population dans l'île. Mais « la clique de Gaulle, suivant les directives de Londres et de Washington, s'efforça par tous les moyens de soumettre à son influence le mouvement croissant de résistance... » De Gaulle expédia en Corse ses agents qui y créèrent « des groupes réactionnaires sous les appellations démagogiques Franc-Tireur, Libération, Forces Françaises Libres. Mais ces groupes n'étaient ni nombreux, ni liés au peuple. En juillet 1943, les gaullistes entrèrent au Front National afin de le

détruire de l'intérieur et d'y affaiblir l'influence des forces démocratiques et d'abord du parti communiste » (p. 69).

Les gaullistes s'opposèrent à l'insurrection en Corse, « ayant peur de ses conséquences ». La défaite des hordes hitlériennes sous Stalingrad et l'offensive de l'armée rouge permirent aux Anglo-Américains de débarquer en Sicile et dans l'Italie du Sud. La capitulation italienne (8 septembre 1943) sonna l'heure du soulèvement en Corse, ordonné par les communistes. En quinze jours, l'île fut libérée, sauf Bastia où la lutte dura jusqu'au 5 octobre.

« La libération de la Corse par les patriotes épouvanta sérieusement de Gaulle et ses protecteurs anglo-américains. Wurmser écrit, dans De Gaulle et ses complices... » (N. I. Godounov cite constamment des sources comme ce Wurmser, ou Thorez, ou des journaux communistes de 1946 à 1952). Bref de Gaulle se serait opposé à l'envoi de renforts en Corse. « La position traîtresse de de Gaulle envers l'insurrection démasquait la politique réactionnaire des gaullistes, politique d'attentisme... Le 13 septembre seulement, sixième jour du soulèvement, les gaullistes débarquèrent 97 hommes et, le jour suivant, encore 400, agents spécialement sélectionnés et ayant pour tâche de faire échouer l'insurrection » (p. 70).

De Gaulle nomma « préfet de police » le réactionnaire « fieffé » Luizet, qui se livra à toutes sortes de manœuvres répréhensibles contre les communistes. Puis « les gaullistes eurent recours à des provocations ouvertes », notamment en émettant des domaines de collaborateurs pour confirmer les calomnies hitlériennes selon lesquelles « les communistes avaient pris le pouvoir en Corse » (p. 71). Mais pendant ce temps les victoires de l'armée rouge exerçaient leur influence sur la résistance, « ce qui assura la libération de la Corse, puis de toute la France » (p. 72).

Le succès en Corse justifia l'action des communistes qui, « malgré la tactique d'attente traîtresse des gaullistes », poursuivaient leur offensive sous la direction du Front National, création du parti communiste. Cela ne faisait pas l'affaire de de Gaulle ni de ses « patrons », comme va le montrer le chapitre quatrième qui suit, reproduit intégralement.

CHAPITRE QUATRIEME

« Les crimes de de Gaulle et de ses patrons anglo-américains
contre le Peuple Français »

(Texte intégral)

« L'irrésistible essor du mouvement de résistance nationale dirigé par le parti communiste français suscita une profonde inquiétude tant dans la grande bourgeoisie française que chez les impérialistes anglo-américains qui craignaient la victoire des forces démocratiques.

« Les monopolistes des Etats-Unis et d'Angleterre avaient leur but, — assurer, après la libération de la France de l'occupation hitlérienne, la domination des sommets réactionnaires de la bourgeoisie française, réprimer le mouvement

démocratique dans le pays, asservir celui-ci en en faisant leur colonie et l'entraîner dans un bloc agressif antisoviétique. C'est pour atteindre ces objectifs que fut mis en avant de Gaulle, homme étroitement lié aux officiers réactionnaires, aux milieux cléricaux et monarchistes, aux fascistes du complot de la Cagoule, aux manitous de la grande banque, aux gros propriétaires fonciers aristocrates, aux services d'espionnage impérialistes des Etats-Unis et d'Angleterre.

« Ce qui caractérise la physionomie politique de de Gaulle, ce sont ses opinions antisoviétiques, sa haine de la démocratie, sa sympathie pour le fascisme. En 1920, comme membre de la mission Weygand, il fut envoyé dans la Pologne des seigneurs pour rassembler les forces réactionnaires dans la résistance à l'offensive de l'armée rouge. A un moment il appartient à l'état-major de Pétain, auquel le liait une longue amitié fondée sur une communauté d'opinions réactionnaires. A la veille de la seconde guerre mondiale, il publia plusieurs livres où il exposait ouvertement ses « idées » antidémocratiques et ses plans d'instauration d'une dictature fasciste en France. En juin 1940, étant adjoint au ministre de la Défense nationale, de Gaulle rédigea, en collaboration avec Churchill et Monnet, le projet de fusion de la France et de l'Angleterre en un seul pays. Le 16 juin de la même année, il remit ce projet, au nom de Churchill, au président du Conseil Paul Reynaud. L'offre fut discutée le même jour. Mais il ne se trouva pas en France un seul homme politique connu pour oser soutenir ouvertement une proposition dont la réalisation aurait signifié la liquidation totale de l'indépendance politique de la France.

« Après la défaite de la France, de Gaulle, avec l'aide des Anglais, s'enfuit à Londres. Le gouvernement anglais, resté pratiquement sans armée après le désastre de Dunkerque, se servit de lui pour compléter ses formations aux dépens des forces françaises.

« Le 7 juillet 1940, un accord fut conclu entre Churchill et de Gaulle définissant le caractère de l'activité de celui-ci et ses rapports avec les autorités britanniques. Aux termes de cet accord, de Gaulle pouvait former en Angleterre des forces armées françaises parmi les volontaires de toutes les armes. Le gouvernement anglais s'engageait de son côté à fournir à ces troupes tout le nécessaire. De Gaulle en était nommé le commandant en chef ; il devait agir conformément aux directives du commandement britannique. Il était également autorisé à créer une administration civile dont les autorités anglaises supporteraient les frais. Le gouvernement anglais prenait aussi à sa charge l'entretien des militaires français.

« Cet accord subordonnait entièrement la clique gaulliste aux intérêts des milieux dirigeants d'Angleterre et en faisait un instrument des impérialistes anglais.

« Ainsi, dès sa naissance, le mouvement gaulliste émigré fut une organisation sans attaches avec le peuple français, étroitement liée aux mi-

lieux dirigeants d'Angleterre et des Etats-Unis et entretenue par eux.

« Le parti communiste français démasqua de Gaulle, dès les premiers jours de son activité à Londres, comme un agent des milieux réactionnaires anglais et un traître aux intérêts nationaux de la France (*). En janvier 1941, *l'Humanité* écrivait : « De Gaulle a déclaré à la radio de Londres qu'il veut unir tous les Français qui luttent pour la liberté. Or ce monsieur a appartenu à l'état-major de Gamelin, de Weygand et d'autres généraux jésuites... De Gaulle fait carrière en Angleterre, où il est l'allié bienvenu du gouvernement réactionnaire anglais des lords et des banquiers. »

« Le 23 septembre 1941, les gaullistes, sur l'ordre de leurs patrons anglais, formèrent le Comité national de la « France Libre ». De Gaulle s'en nomma lui-même le président. Faisaient partie du Comité : Dejean (commissaire aux Affaires étrangères), le socialiste de droite A. Philip (commissaire à l'Intérieur et au Travail), Diethelm (commissaire aux Finances), J. Soustelle (Information) et R. Pleven (Colonies).

« De Gaulle et son entourage étaient étroitement liés à la grande banque et à la grosse industrie. Le frère de de Gaulle, Pierre de Gaulle, était administrateur de la banque de l'Union Parisienne ; le général Leclerc de Hautecloque, ami de de Gaulle, avait des liens étroits avec la dynastie des Wendel, magnats de la finance et de l'industrie. Un autre gaulliste, l'amiral Auboyneau, était le frère d'un administrateur de la Banque de l'Afrique occidentale et le neveu du secrétaire général de la Banque d'Indochine. L'homme de confiance de de Gaulle, le colonel Dewavrin (Passy), était apparenté aux propriétaires de la Compagnie industrielle de réassurance et d'autres banques du nord de la France (1).

« Tout cela montre que de Gaulle représentait en Angleterre non les intérêts du peuple français mais ceux de la ploutocratie française — les « deux cents familles ».

« Durant son séjour à Londres et à Alger, de Gaulle, avec l'aide du gouvernement anglais, parvint à réunir 30.000 à 40.000 volontaires français, soldats et officiers, qui prirent part à des opérations militaires tout à fait insignifiantes en Syrie, au Liban et en Libye. De Gaulle lui-même ne participa pas à ces opérations. Non plus qu'aux combats contre les troupes hitlériennes en Tunisie après le débarquement des armées anglo-américaines en Afrique du Nord.

(*) N. d. l. R. — Cet aveu inattendu, et inespéré, du diplomate soviétique aux ordres, ainsi que la citation qu'il donne, confirment bien la politique pro-nazie des communistes adoptée en vertu du pacte Hitler-Staline et suivie par eux jusqu'au 22 juin 1941. Il importe donc de rappeler, plus spécialement, quelques autres appréciations sur la Résistance française énoncées par les communistes : « Le général de Gaulle et autres agents de la finance anglaise voudraient faire battre les Français pour la City. Les Français répondent le mot de Cambronne à ces messieurs » (*l'Humanité*, n° 58, 1^{er} juillet 1940). « De Gaulle veut la victoire de l'impérialisme anglais parce que c'est son intérêt » (*l'Humanité*, 14 février 1941). « Les de Gaullistes, représentants des banquiers de la City, épousent la cause de l'impérialisme anglais » (*En Avant*, mars 1941). « Le mouvement des de Gaulle et de Larminat, foncièrement réactionnaire et antidémocratique, ne vise à rien d'autre lui aussi qu'à priver notre pays de toute liberté en cas d'une victoire anglaise » (M. Thorez et J. Ducloux, *l'Humanité*, 18 mars 1941). « Ce général à particule veut non pas la liberté de notre pays, il veut

le triomphe des intérêts impérialistes auxquels il a lié son sort » (*l'Humanité*, 1^{er} mai 1941).

Quarante-huit heures avant l'agression allemande contre l'U.R.S.S., *l'Humanité* disait encore : « De Gaulle et Calroux font tuer des Français pour l'Angleterre » (n° du 20 juin 1941). Mais quarante-huit heures après, les robots communistes se ralliaient bruyamment à celui qu'ils traitaient l'avant-veille de « fuyard jusqu'au boutiste de Londres » (tract communiste : *Aux Etudiants de France*) et de « traîneur de sabre » (tract communiste : *Les fantoches de Vichy*). Ils avaient reçu de nouveaux ordres de Moscou.

Voir à ce sujet l'ouvrage définitif de A. Rossi : *Les communistes français pendant la drôle de guerre*, Paris, éd. des *Iles d'Or*, 1951. Toute la documentation nécessaire s'y trouve, avec reproduction des textes essentiels en *fac-simile*, coupant court à toute contestation.

**

(1) Cf. Jean Cathala, *Ils trahissent la paix*, Moscou, 1950, p. 45.

« Lorsque des groupes clandestins de résistance se formèrent en France, de Gaulle, avec le concours de l'Intelligence Service qui avait conservé ses cadres en France, entreprit d'établir le contact avec les organisations dirigées par des réactionnaires partageant ses vues (Teitgen, de Menthon, Frenay, Claudius Petit, etc).

« La première conférence des représentants de de Gaulle avec les mandataires de deux petites organisations de résistance, *Libération* et *Combat*, eut lieu à Londres le 13 février 1942. A cette conférence fut élaboré un programme d'action commune des deux organisations. Le principal point formulait : « *Libération* et *Combat* reconnaissent que la France ne peut être libérée de l'occupation allemande qu'avec l'aide des armées anglo-américaines » (2).

« Cette thèse antinationale, inspirée par le manque de foi dans les forces du peuple français et la peur du mouvement démocratique, fut par la suite mise à la base du programme d'action d'une série d'autres organisations de résistance en France liées aux gaullistes.

« La conception mensongère du rôle décisif des troupes anglo-américaines dans la lutte pour la libération de la France des envahisseurs germano-fascistes déterminait la position des « attentistes », partisans de l'attente passive. Attribuant un rôle secondaire aux forces de résistance du peuple français, ils attendaient le signal du commandement anglo-américain pour passer aux actes, qui ne devaient commencer qu'au moment du débarquement des troupes alliées en France.

« Partant de ce principe, les organisations de résistance qui se trouvaient sous l'influence des « attentistes » et que dirigeaient, par l'intermédiaire de de Gaulle, les milieux impérialistes d'Angleterre et des Etats-Unis, non seulement ne luttaient pas contre les occupants et leurs complices en France, mais se montraient même ouvertement hostiles au mouvement national de résistance, dirigé par les communistes. Les « attentistes » appelaient le peuple français à la patience, à la cohabitation pacifique avec les occupants, c'est-à-dire en réalité tentaient de saboter le développement de la lutte pour la libération du pays. Le 23 octobre 1941, parlant au peuple français à la radio de Londres, de Gaulle l'appela à ne pas tuer les occupants hitlériens (3).

« La politique d'attente suivie par les « attentistes » visait à affaiblir la lutte du peuple français contre les hitlériens. Elle reflétait la peur que le peuple inspirait aux réactionnaires gaullistes et aux impérialistes anglo-américains. La lutte active contre les occupants et leurs auxiliaires devait mener à de profondes transformations sociales en France, à la débâcle du fascisme français, à la démocratisation du pays. Or c'était précisément ce que ne voulaient folérer les gaullistes et leurs patrons anglo-américains.

« Désireux de rallier de larges couches du peuple français, de Gaulle ne ménageait pas les promesses mensongères. Le 24 juin 1942, les journaux clandestins des attentistes *Combat*, *Libération* et *Franc-Tireur* publièrent le « Manifeste des Français Libres ». Dans ce document, d'un ton démagogique, de Gaulle prodiguait aux travailleurs des promesses mensongères, « abolition de la puissance des trusts », « octroi de pleins droits », « renaissance et rénovation du régime républicain ».

(2) *La France libre*, n° 34, 1943.

(3) Cf. *De Gaulle*. Discours aux Français, 18 juin 1940-janvier 1944. Office Français d'Édition, Londres, 1944, p. 107.

« De leur côté, les milieux dirigeants d'Angleterre n'épargnaient aucun effort pour rehausser le prestige de de Gaulle. Tout était mis en œuvre : radio, presse, déclarations de personnalités officielles anglaises qui vantaient assidûment de Gaulle comme « patriote » et « démocrate ». En 1942, un livre fut publié en Angleterre sur l'ordre du gouvernement britannique, *Le Général de Gaulle, chef de la France combattante*. « Le but de la publication de ce livre, écrivait G. Wells, est de faire de la publicité à de Gaulle parmi les Français.

« En se livrant à ce battage publicitaire en faveur de de Gaulle l'impérialisme anglais comptait se servir de ce dernier pour combattre le mouvement de libération nationale et restaurer en France le régime réactionnaire qui poursuivait la politique antinationale et antisoviétique menée avant la guerre par les milieux dirigeants français.

« Dans l'activité criminelle des gaullistes dirigée contre le mouvement de libération nationale, les impérialistes anglo-américains attribuaient un rôle actif à leurs services de renseignements, surtout au « Bureau Central de Renseignements et d'Action » (B.C.R.A.), noyau de l'appareil gaulliste. A la tête de cet organe de renseignements se trouvait le colonel Dewavrin qui opérait sous le nom d'emprunt de Passy.

« Après la défaite de la France, les ennemis du régime républicain, les cagouleurs, s'étaient scindés en deux groupes. L'un, ayant à sa tête le chef de la cagoule, Deloncle, demeura en France et forma l'entourage de Pétain ; bientôt ce groupe établit avec les milieux réactionnaires américains une liaison qui fut assurée au cours de toute la guerre par les vichistes Loustaunau-Lacau et Madeleine Méric (4).

« L'autre groupe, avec à sa tête le secrétaire particulier de Deloncle, Dewavrin (Passy), était venu à Londres rejoindre de Gaulle. Le procès des cagouleurs qui eut lieu en octobre-novembre 1948, devait établir que ce groupe continua d'entretenir un lien étroit avec ses camarades restés en France. A Londres, Passy devint bientôt le bras droit de de Gaulle. Ce n'était pas un hasard. De Gaulle avait en effet besoin des cagouleurs. Ils avaient une grande expérience de la lutte contre les forces démocratiques, de la provocation, de l'assassinat, de la fabrication de faux. Les cagouleurs voyaient en de Gaulle le futur dictateur fasciste. De Gaulle était un des leurs : longtemps avant la défaite de la France il était déjà en relations étroites avec le chef de la Cagoule dans l'armée française, le commandant Loustaunau-Lacau.

« D'innombrables faits démasquent les gaullistes et prouvent qu'ils étaient au service de l'espionnage allemand. Beaucoup de cagouleurs, comme le constate dans son livre *De Gaulle dictateur*, le publiciste français de Kérillis, avaient été envoyés auprès de de Gaulle en mission secrète par Hitler pour lutter contre le mouvement de résistance français et se livrer à l'espionnage au profit de l'Allemagne. Kérillis rapporte que le groupe de Passy avait été envoyé par les hitlériens à Londres pour « servir l'Allemagne à l'intérieur des forces françaises organisées hors de France » (5). Rien d'étonnant par conséquent si beaucoup de plans militaires anglais et améri-

(4) Cf. *France nouvelle*, 4 octobre 1944.

(5) *De Kérillis*, *De Gaulle dictateur*. Beauchemin, Montréal, 1945, p. 207.

N. d. l. R. — Cette « citation » de l'auteur soviétique est fautive. On ne la trouve pas dans l'édition française.

cains tombèrent aux mains des services de renseignements hitlériens. Ces derniers temps, des documents ont été publiés qui confirment l'activité d'espionnage à laquelle se livrèrent les gaullistes au profit de l'Allemagne fasciste. L'Américain Langer, qui fut pendant la guerre chef du service stratégique au ministère de la Guerre des Etats-Unis, écrit dans son livre *Le jeu américain à Vichy* que les cagouleurs de l'entourage de de Gaulle transmettaient aux hitlériens des informations militaires secrètes. Témoin, entre autres, l'incident suivant. En août 1942, un citoyen français, Dufour, porta plainte à la Cour suprême anglaise contre de Gaulle et Passy. Il accusait Passy et d'autres cagouleurs de sévices sur sa personne. Dufour travaillait à la fois pour les services de renseignements gaullistes et anglais. Passy avait cherché à lui extorquer des indications sur le travail de l'Intelligence Service que lui réclamaient les services de renseignements hitlériens. Dufour ayant refusé de les fournir, les cagouleurs le battirent et le jetèrent en prison. Il dut au hasard d'avoir pu s'évader. La presse s'empara de l'affaire qui indigna l'opinion publique. Un scandale allait éclater. Des articles parurent dans les journaux réclamant l'ouverture d'une enquête. L'affaire prenait mauvaise tournure tant pour les gaullistes qui avaient commis le crime que pour leur protecteur, le gouvernement anglais. On résolut d'étouffer ce scandale en versant à Dufour une grosse somme en échange du retrait de sa plainte. « Selon certains milieux américains, écrit Kérillis, les Anglais obtinrent de M. Dufour qu'il retirât sa plainte au moment où ils décidèrent de changer leur politique à l'égard du général de Gaulle. Ce dernier versa cinquante mille livres sterling (20 millions de francs) à M. Dufour à titre de transaction pour ce retrait » (6).

Un autre membre de la clique gaulliste, G. Palewski, chef de cabinet de de Gaulle à Londres, puis à Alger et plus tard, son principal collaborateur à la direction du parti fasciste R.P.F., était lui aussi étroitement lié à l'Intelligence Service (7) et aux services de renseignements de l'Allemagne hitlérienne.

« A mesure que le mouvement de libération nationale prenait de l'extension en France, l'activité de sabotage des services de renseignements anglais, américains et gaullistes s'intensifiait elle aussi. Les agents de de Gaulle infiltrés dans les groupes de résistance s'employaient à répandre tracts et journaux, imprimés à grands tirages à Londres. Dans ces feuilles malpropres, les gaullistes appelaient le peuple français à abandonner la lutte contre les envahisseurs hitlériens et à adopter une tactique d'attente. Ils faisaient tout leur possible pour empêcher les gens de convictions démocratiques de prendre la direction des organisations de résistance. A cet effet ils exigeaient que ces organisations soumettent leur programme. Et si telle ou telle organisation ne s'exécutait pas, les agents de de Gaulle rompaient tout lien avec elle.

« Pour atteindre leurs objectifs réactionnaires, les gaullistes livraient les résistants aux hitlériens. En 1942, le premier président du Conseil national de la Résistance, Jean Moulin, vint à Londres. A son retour en France, Moulin et d'autres membres du C.N.R. furent arrêtés par les

agents de la Gestapo, soumis à la torture puis fusillés. Au début de 1947, on découvrit dans les archives de la Gestapo des documents établissant que le traître qui avait livré Moulin et certains autres membres du C.N.R. était un certain Hardy, homme de confiance et le plus proche collaborateur de Frenay, lui-même membre du Comité de Gaulle à Londres et à Alger.

« Outre les tentatives pour couler les organisations de résistance à l'aide de leurs agents gaullistes, les impérialistes anglo-américains créaient en France de nombreux groupes clandestins destinés à lutter contre le mouvement de résistance. Ils constituaient des dépôts secrets d'armes fournies par l'Angleterre et les Etats-Unis afin d'en faire usage, au moment du débarquement des troupes anglo-américaines, contre ceux qui combattaient les asservisseurs de la France.

« Les représentants des « deux cents familles » restés en France prirent une part directe à la création des groupes gaullistes clandestins. Ils finançaient, armaient et dirigeaient la criminelle activité de nombreuses organisations. C'est ainsi que l'Organisation Civile et Militaire (O.C.M.) gaulliste avait à sa tête un très gros financier, Lepercq, qui dirigeait avant la guerre de nombreuses sociétés et banques, entre autres la Banque de l'Union parisienne liée à la maison bancaire américaine Dillon Read et Co. A la tête d'autres groupes clandestins se trouvaient des personnalités catholiques dont Robert Schuman, qui devint après la libération de la France l'un des dirigeants du Mouvement Républicain Populaire.

« Ainsi les groupes gaullistes en France représentaient un ramassis de traîtres, de forces sinistres de la réaction internationale qu'unissait leur haine envers les forces démocratiques du peuple français.

« A mesure que les armées hitlériennes subissaient défaite après défaite sur le front de l'Est, surtout après la débâcle de Stalingrad, la majeure partie de la grande bourgeoisie française commença à perdre confiance dans la victoire de l'Allemagne fasciste. Maintenant les représentants des « deux cents familles » plaçaient tous leurs espoirs en l'Angleterre et surtout dans les Etats-Unis. En même temps la bourgeoisie française était effrayée par le mouvement de libération nationale qui se développait sous l'influence des succès de l'Armée soviétique. La peur qu'inspirait aux gros capitalistes le mouvement populaire de résistance était encore renforcée par le fait que les « deux cents familles » sentaient la responsabilité qu'elles portaient dans la défaite de la France et la politique de trahison qu'elles menaient aussi bien avant qu'après la défaite. Redoutant cette responsabilité, la grande bourgeoisie intensifia sa lutte contre le mouvement clandestin en France, soutenant de plus en plus activement de Gaulle.

« Dès 1943 les dirigeants des trusts de Wendel et les membres du Comité des Forges, s'appuyant sur de Gaulle, avaient commencé à préparer la destruction des organisations démocratiques en France à l'aide des armes que fournissait aux gaullistes l'aviation anglo-américaine.

« Yves Farge, dirigeant d'un des groupes clandestins de résistance, qui devint après la libération président du Conseil national français de la Paix et membre du bureau du Conseil Mondial de la Paix, démasqua en 1945, dans les colonnes de la presse démocratique, les milieux dirigeants anglo-américains. Il raconta avoir reçu au début de 1944 la visite de représentants du Comité des Forges et de la famille de Wendel qui lui offrirent d'approvisionner en armes anglo-américaines

(6) De Kérillis, op. cit., p. 64.

N. d. l. R. — La citation étant inexacte en russe, elle est ici rétablie d'après le texte français original. En outre la version russe transcrit Dufar le nom de Dufour.

(7) Cf. Jean Cathala, op. cit., p. 47.

nes l'organisation de résistance qu'il dirigeait. Cela à condition que ces armes servissent non contre les occupants mais contre les organisations ouvrières françaises. Les représentants des dits monopoles offraient à Yves Farge leur aide pour constituer en zone occupée des dépôts d'armes et de munitions (8).

« Les régions de la France où l'activité des partisans était la plus intense inquiétaient particulièrement le camp de la réaction française. Parmi ces régions se distinguait surtout la Haute-Savoie.

« A la fin de 1942, les gaullistes avaient créé en Haute-Savoie quelques groupes armés dits « armée secrète ». Peu de temps avant l'occupation du département, la plupart des officiers du 27^{me} bataillon vichyste de chasseurs alpins stationné à Annecy se joignirent à cette « armée secrète ». Au début de 1943, à Parmelan, les gaullistes réunirent la plupart de leurs formations dans un camp unique. La police de Pétain ne les touchait pas. Les autorités de Vichy maintenaient le contact avec les gaullistes, ce qui mettait ces organisations dans des conditions de sécurité absolue. A partir du début de 1943, « l'armée secrète » reçut régulièrement des armes apportées de Londres par avion.

« Les actes criminels de la clique gaulliste provoquaient l'indignation des patriotes dans les rangs de « l'armée secrète ». Ils commencèrent à passer les armes à la main dans les formations de Francs-Tireurs et Partisans. En été 1943, les effectifs de « l'armée secrète » stationnés dans les camps de Planay, près de Saint-Jeoire, à Lepraz, près de Cluzes, dans la région de Bluffy, passèrent au grand complet aux F.T.P.

« En automne 1943, les colonnes d'une expédition punitive allemande furent dirigées en Haute-Savoie pour réprimer le mouvement de résistance. Les F.T.P. firent sauter ponts et tunnels, grâce à quoi l'avance des détachements hitlériens fut retardée de plusieurs jours. A partir de ce moment, les attaques contre les hitlériens et leurs auxiliaires vichystes eurent lieu partout et sans interruption.

« Le commandement des occupants et le gouvernement de Vichy, alarmés de l'ampleur prise par le mouvement des partisans, entreprit, en décembre 1943, une nouvelle série d'expéditions punitives. A cet effet plusieurs bataillons de chasseurs bavarois, des unités de S.S., plus de 10.000 policiers de Pétain furent envoyés en Haute-Savoie. Néanmoins ils ne réussirent pas à encercler et anéantir les F.T.P. Ceux-ci évitèrent adroitement l'ennemi auquel ils infligèrent de lourdes pertes.

« Le 8 janvier 1944, les F.T.P. exécutèrent une brillante opération à Bonneville. Ils pénétrèrent dans la ville par petits groupes et s'en emparèrent sous le couvert de la nuit. Les policiers qui se trouvaient dans un restaurant furent faits prisonniers. Trois jours plus tard, la même opération fut exécutée par les F.T.P. à La Roche. A la suite de ces heureuses actions, des listes secrètes de la police vichysoise avec les noms des traîtres tombèrent entre les mains des patriotes.

« La nouvelle de la débâcle infligée à l'ennemi à Bonneville se répandit dans tout le pays. Occupants et traîtres furent saisis de panique. Pour en finir avec le mouvement des partisans en Haute-Savoie, le commandement allemand y concentra, au début de février 1944, d'importantes forces armées : 16.000 chasseurs bavarois, plusieurs bataillons de S.S., 26 bataillons de police vichysoise. La Haute-Savoie fut submergée de trou-

pes de répression et complètement isolée des autres départements. Partout montagnes et vallées étaient passées au peigne fin ; des perquisitions avaient lieu tous les jours chez les habitants. La situation était devenue très difficile pour les organisations clandestines de résistance.

« En ces durs moments, les impérialistes anglo-américains et de Gaulle, au lieu de venir en aide aux patriotes qui se battaient courageusement contre les envahisseurs étrangers, mirent sur pied un plan d'anéantissement des vaillants fils du peuple français. Ce plan consistait à attirer les F.T.P. dans un guet-apens sur le plateau de Glières, à 1.500 mètres d'altitude et entouré de parois rocheuses à pic, afin de faciliter aux hitlériens l'extermination des patriotes.

« Les dirigeants F.T.P. auxquels le commandement de « l'armée secrète » proposa de gagner en commun le plateau de Glières attirèrent l'attention sur les désastreuses conséquences qu'aurait cette proposition. « La principale condition du succès, écrivaient-ils, consiste à garder l'initiative des opérations militaires, mais dans les conditions indiquées cette initiative échappera inévitablement aux combattants de la résistance car ils se trouveront encerclés. »

« Néanmoins de Gaulle continuait à insister pour l'exécution de ce plan criminel. A partir du 6 février, la clique gaulliste lança à la radio de Londres des appels quotidiens aux patriotes, les pressant de gagner le camp du plateau de Glières. Obéissant à cet appel, des centaines de membres des groupes gaullistes se mirent en route des régions avoisinantes vers Glières, sans se douter qu'un piège leur était tendu. Bientôt près de cinq cents personnes vouées à une mort certaine s'y trouvaient réunies.

« Au milieu de février, le plateau de Glières fut entièrement encerclé par les troupes hitlériennes et les unités vichysoises. Les défenseurs assiégés ne disposaient plus que d'un bout de terrain de quelques kilomètres carrés.

« Les dirigeants F.T.P. s'employaient à renforcer la lutte contre les troupes de répression en Haute-Savoie. Dans un ordre spécial publié au début de février 1944, l'état-major des F.T.P. de la zone sud insistait sur la nécessité d'étendre d'urgence les opérations militaires à l'ensemble du territoire de la Haute-Savoie afin d'empêcher l'ennemi de concentrer ses forces autour de Glières. « De cette façon, disait l'ordre, nous pourrions apporter une aide considérable à nos camarades encerclés. »

« Conformément à cet ordre, les F.T.P. attaquaient sans répit les convois militaires de l'ennemi, faisaient sauter les ponts, détruisaient la force vive de l'occupant. Mais ils ne parvinrent néanmoins pas à empêcher l'exécution du plan de trahison mis en œuvre selon les prescriptions de de Gaulle et des impérialistes anglo-américains, car la majorité des combattants de « l'armée secrète » continuaient de croire aux assurances mensongères de la clique gaulliste.

« Le 26 mars commença l'assaut du plateau. Les troupes ennemies avançaient, puissamment soutenues par l'artillerie et l'aviation ; faisant irruption sur le plateau, elles se livrèrent à un massacre ; 125 défenseurs de Glières furent tués, 160 faits prisonniers.

« Tel fut le sanglant bilan de cette infâme provocation machinée par les impérialistes anglo-américains et la clique gaulliste afin d'exterminer les patriotes.

« Des provocations semblables eurent également lieu dans certaines autres régions de la France. Ainsi, au printemps de la même année 1944, le service de renseignements gaulliste pres-

(8) *L'Humanité*, 11 avril 1945.

crivit au colonel Gaspard, qui commandait un groupe de partisans fort de plusieurs milliers d'hommes dans la région montagneuse du mont Mouchet (Cantal), de faire passer dans la plaine toutes les forces dont il disposait, sous prétexte que des armes antichars allaient y être parachutées aux partisans. Aucun parachutage d'armes ne fut fait ; mais une formation de chars allemands attaqua les partisans réunis. Le véritable but de cette provocation ne fut connu qu'après la guerre : le détachement du colonel Gaspard avait été livré par les gaullistes à l'extermination des occupants.

« L'anéantissement systématique des membres du mouvement de résistance eut également lieu en Dordogne, dans le Vercors et en d'autres points du territoire. « Sur tous ces points, témoignent les participants du mouvement de résistance, les personnes qui n'avaient pas accepté l'occupation et les partisans furent groupés sur ordre venu de l'étranger, sous prétexte de créer une organisation militaire parfaite... Chaque fois cela se terminait par le massacre des patriotes. »

« C'est ainsi que les impérialistes anglo-américains et leur mercenaire de Gaulle exterminaient les meilleurs Français qui se battaient les armes à la main pour la liberté et l'indépendance de leur patrie.

« Non moins criminelle fut la politique des milieux dirigeants des Etats-Unis et d'Angleterre ainsi que de leurs agents — les gaullistes — en Afrique du Nord.

« Le 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines débarquaient en Afrique du Nord. Cette opération avait été entreprise dans le but évident de retarder l'ouverture, en Europe occidentale, d'un second front, que les gouvernements des Etats-Unis et d'Angleterre s'étaient engagés à créer aux termes d'un accord avec l'Union soviétique. La population d'Afrique du Nord apporta son soutien aux troupes débarquées. Dans nombre de localités, en particulier à Alger et à Oran, les masses laborieuses se battirent contre les troupes du « gouvernement » de Vichy.

« Le débarquement des troupes anglo-américaines et les événements qui suivirent mirent à nu les profondes contradictions existant entre les impérialistes des Etats-Unis et d'Angleterre.

« Les monopolistes américains convoitaient depuis longtemps l'Afrique du Nord, riche en pétrole et en produits du sous-sol, dont ils voulaient faire leur colonie. Les milieux impérialistes de Londres visaient au même but. Ce fut la cause d'une lutte acharnée entre les deux rapaces impérialistes.

« Les impérialistes tant américains qu'anglais tentèrent de réaliser leurs plans de mainmise en se servant de la réaction française : les Anglais avec l'aide des gaullistes, les Américains avec celle des vichystes.

« Dès les premiers jours de la présence des troupes anglo-américaines en Afrique du Nord, il devint évident que leur débarquement représentait un complot contre les patriotes français et non une aide apportée à ceux-ci. « Il s'agissait, écrit Roger Garaudy, membre du parti communiste français, non de la libération de l'Afrique mais de l'application d'un accord conclu avec les vichystes dont une fraction avait accepté de poursuivre la politique de Vichy, mais sous la direction des Etats-Unis » (9).

« Au poste de haut commissaire français en

Afrique du Nord fut nommé le commandant des forces armées du « gouvernement » de Vichy, l'amiral Darlan, arrivé à Alger la veille du débarquement, ce même Darlan qui avait trahi la France en juin 1940 et qui collaborait ouvertement avec les occupants.

« Prenant possession de son poste de haut commissaire, Darlan se mit à favoriser ouvertement l'activité des organisations fascistes françaises. En même temps il gardait les patriotes français dans des camps de concentration.

« Après le débarquement des troupes anglo-américaines, les patriotes emprisonnés, parmi lesquels il y avait des députés communistes, s'adressèrent à maintes reprises aux autorités françaises à Alger exigeant leur libération immédiate. Mais les fascistes laissés en place par Eisenhower refusaient obstinément de satisfaire les justes revendications des détenus. A la fin de décembre 1942, les députés communistes adressèrent une lettre à Eisenhower, mais il ne leur répondit même pas. Les impérialistes anglo-américains comprenaient que dès que les communistes se retrouveraient en liberté ils réclameraient le châtiement des traîtres, la dissolution des organisations fascistes, l'instauration en Algérie d'un gouvernement véritablement démocratique. Or cela allait à l'encontre de la politique de rapine des Anglo-Américains.

« C'est seulement en février 1943, sous la pression de l'opinion publique, que les députés communistes furent enfin relâchés.

« Le 24 décembre 1942, Darlan fut assassiné. Le publiciste bourgeois français H. de Kérillis affirme que les organisateurs de l'assassinat furent les gaullistes car Darlan visait le pouvoir et était un rival de de Gaulle (10).

« A la place de Darlan les impérialistes américains nommèrent le général Giraud avec lequel les milieux dirigeants des Etats-Unis étaient liés dès avant le débarquement de leurs troupes en Afrique du Nord.

« Bientôt Eisenhower mit sur pied l'administration dite d'Afrique du Nord dans laquelle entrèrent des vichystes aussi invétérés que Boisson, gouverneur général de l'Afrique occidentale française, et Peyrouton, gouverneur général de l'Algérie. Ce dernier fut amené d'Argentine par les Américains. Il avait été en son temps ministre de l'Intérieur du « gouvernement » de Vichy. C'est sur son ordre qu'avaient été arrêtés et assassinés des centaines de patriotes français, créés les premiers camps de concentration, promulguées les premières lois antisémites. Lemaigre-Dubreuil et Rigault, gros capitalistes français étroitement liés aux monopoles américains et allemands, entrèrent également à l'administration d'Afrique du Nord.

« C'est sur ces hommes que misaient les impérialistes américains, comptant réaliser avec leur aide leurs plans de mainmise — faire de l'Algérie, puis de toute la France une colonie des Etats-Unis.

« Les impérialistes anglais, concurrençant les Américains, déployaient tous leurs efforts pour mettre à la tête du gouvernement d'Alger leur protégé de Gaulle. Les milieux dirigeants britanniques affirmaient que de Gaulle représentait l'ensemble des organisations de résistance, en vertu de quoi il devait être le chef du gouverne-

(10) De Kérillis, op. cit., p. 215.

N. d. l. R. — La référence est inexacte, quant à la page. Cette question est traitée dans Kérillis, aux pages 172 à 186.

(9) Cahiers du communisme, n° 2, 1951, pp. 216-217.

ment français à Alger. Des brochures et des articles vantant le prétendu patriotisme de de Gaulle étaient publiés à grand tirage en Angleterre.

« Le 3 juin 1943, après de longues discussions entre les commandements anglais et américain, le Comité français dit de Libération nationale (C.F.L.N.) fut formé à Alger sous la présidence de de Gaulle et de Giraud. Il était composé tant de représentants de l'administration nord-africaine que de ceux du Comité national français de Londres, qui fut liquidé. Les premiers étaient les hommes des impérialistes des Etats-Unis, les seconds ceux de l'Angleterre.

« Parmi les membres du Comité français de Libération Nationale figuraient aussi des ennemis aussi acharnés de la démocratie et du socialisme que par exemple R. Massigli, ancien ambassadeur de Vichy en Turquie, puis commissaire aux Affaires étrangères.

« R. Pleven et le socialiste de droite A. Philip conservaient leur poste ; le premier restait commissaire aux Colonies, le second à l'Intérieur. H. Diethelm fut nommé commissaire au Commerce et à la Production. Le général Catroux, typique représentant de l'armée réactionnaire, se vit confier le poste de commissaire aux Affaires musulmanes. Le millionnaire R. Mayer, homme de confiance des « deux cents familles », prit celui de commissaire aux Communications et à la Marine marchande. Le commissariat aux Finances fut confié à Couve de Murville, représentant de l'oligarchie financière française.

« Ainsi le Comité français de Libération nationale représentait à Alger les intérêts des grands capitalistes français et des monopoles anglais et américains qui se tenaient derrière eux.

« Dans sa déclaration officielle du 5 juin 1943, le Comité de Libération nationale annonça qu'il « prenait la direction des efforts de guerre français... poursuivrait la lutte contre l'ennemi commun jusqu'à la libération complète des territoires français... s'engageait solennellement à rétablir toutes les libertés démocratiques et le régime républicain et à abolir complètement le régime de l'arbitraire... »

« Cette déclaration démagogique était destinée à tromper l'opinion publique de France. En réalité les impérialistes américano-anglais et leur créature de Gaulle ne songeaient même pas à « diriger les efforts de guerre », à « rétablir les lois républicaines » : leur unique préoccupation était de lutter contre le mouvement clandestin des patriotes français et de préparer la prise du pouvoir au moment de la libération de la France des occupants hitlériens.

« De Gaulle luttait par tous les moyens contre la participation au Comité de Libération nationale de représentants du parti communiste et en même temps le complétait avec zèle par des hommes à lui tels que Frenay, Capitant, de Menthon, Le Troquer. C'est seulement le 4 avril 1944 que, sous la pression de l'opinion publique, il fut obligé d'introduire dans le Comité deux représentants du parti communiste : François Billoux et Fernand Grenier.

« Les conditions auxquelles le P.C. avait accepté de participer au Comité français de Libération nationale se résumaient à cinq points, publiés par *l'Humanité* le 3 décembre 1943. Les communistes exigeaient la création d'une forte armée et l'armement de tous les patriotes, le châtimement des traîtres et l'épuration de l'appareil administratif, la réalisation de réformes démocratiques propres à encourager le peuple dans sa lutte pour la libération, la poursuite d'une politique d'alliance fraternelle entre la population de la métropole et les territoires d'outre-mer, et

qu'un rôle actif fût assuré à la France dans les efforts de guerre de la coalition antihitlérienne.

« Les exigences des communistes reflétaient les aspirations et les espoirs des plus larges couches du peuple français. Elles furent mises à la base de l'activité des communistes français présents à Alger.

« En posant la question de l'élargissement du C.F.L.N. au profit des représentants du parti communiste et des organisations de résistance qui prenaient une part active à la lutte contre l'occupant et ses complices, le P. C. visait un but, celui d'accélérer la libération du pays par l'union de toutes les forces patriotiques.

« C'est la politique même que le P.C. avait suivie en son temps à l'égard du Comité gaulliste de Londres. Dans une lettre de Maurice Thorez en date du 2 octobre 1942, le P.C. fit connaître son adhésion, sous certaines conditions, au mouvement de la « France combattante ». (Le 13 juillet 1942, le nom du mouvement de la « France libre » avait été changé en celui de « France combattante »). Fernand Grenier, plus tard membre du Comité français de Libération nationale, fut nommé représentant du Comité central du P.C.F. au Comité national français de Londres.

« La première rencontre entre les représentants de la « France combattante » et les délégués du Comité central du P.C. français eut lieu le 8 novembre 1942. En paroles, les gaullistes acceptèrent l'exigence des communistes : unir tous les patriotes dans la lutte pour la libération nationale, démasquer les traîtres, permettre au peuple français d'exprimer son opinion lors de la décision de son sort après la libération du pays. L'accord fut également réalisé sur l'organisation de l'insurrection nationale qui serait préparée en étroite collaboration entre le Comité central du Parti communiste et le Comité de la « France combattante » et sous leur direction. Or en fait, de Gaulle ne respecta aucun point de cet accord.

« L'accord entre le Comité central du P.C.F. et le Comité national français reflétait les principes pour lesquels le parti communiste français luttait depuis les premiers jours de l'occupation du pays. Dès ce moment le P.C. avait lancé le mot d'ordre de libération nationale et souligné que la libération nationale était inséparable de l'insurrection nationale. Seul un parti assez fort pour préparer l'insurrection et la diriger pouvait proclamer un tel mot d'ordre.

« Il faut noter que de Gaulle lui-même, pour des considérations démagogiques, fut obligé de reconnaître le rôle décisif du P.C.F. dans la lutte contre les occupants hitlériens et leurs complices français. C'est ainsi que dans sa lettre adressée au Comité central du parti communiste en date du 10 février 1943, il faisait état du rôle important joué par le P.C. dans la résistance. Dans la même lettre, il reconnaissait que la création par les communistes de groupes de F.T.P. était une « éclatante manifestation de l'unité de la France », une preuve du désir du P.C. « d'aider à la libération et au relèvement du pays ». « Je sais, écrivait en conclusion de Gaulle, que la « France combattante » peut compter sur le parti communiste de France » (11).

« Conscient de la conjoncture qui s'était créée à la fin de 1942 et qui exigeait l'union immédiate de tous les Français dans la lutte pour la libération de la France, le P.C. décida de se joindre au Comité national français. A cet effet Grenier, représentant le parti communiste, arriva à Lon-

(11) *Le Parti communiste français dans la bataille pour la libération de la France, 1944*, p. 22.

dres en janvier 1943. « Il était indispensable, écrit Grenier, de coordonner d'urgence les actions des Français tant en France même qu'à Londres et à Alger » (12).

« A son arrivée à Londres, Grenier se heurta aussitôt à des difficultés créées artificiellement par le gouvernement anglais. Les autorités anglaises et la clique gaulliste lui refusèrent longtemps le droit de parler à la radio. Ils avaient peur des paroles véridiques du communiste, redoutant qu'il ne démasquât leurs plans et actes criminels et antinationaux. C'est seulement sur ses instances réitérées que cette autorisation fut enfin accordée à Grenier. Cependant la durée de ses allocutions était limitée à un quart d'heure alors que les gaullistes pouvaient parler trente et quarante-cinq minutes.

« De Gaulle et sa clique, bien installés à Londres, faisaient tout leur possible pour cacher à l'opinion tant d'Alger que d'Angleterre l'existence en France des groupes de F.T.P. créés par le P.C. Grenier rapporte que lorsque, en 1943, il voulut publier le bilan de l'activité des F.T.P. dans le journal gaulliste *La Bataille* paraissant à Londres, son rédacteur en chef Quillici lui opposa un refus. C'est seulement sur ses instances que le journal finit par publier ces résultats, mais en dernière page et en substituant aux mots « Francs-Tireurs et Partisans » le mot « patriotes ». Dans la suite Quillici refusa catégoriquement de publier les communiqués sur l'activité des F.T.P., fût-ce sous un autre nom.

« Les impérialistes américano-anglais et de Gaulle faisaient de leur mieux pour empêcher l'approvisionnement des patriotes français en armes et pour affaiblir leur lutte libératrice.

« Le manque d'armes rendait très difficile la lutte des patriotes français contre les occupants et leurs complices. Le commandement F.T.P. avait demandé à maintes reprises à de Gaulle de lui fournir les armements nécessaires. Le 23 novembre 1942, le Comité national des F.T.P. adressa à de Gaulle une lettre, le priant de fournir des armes aux patriotes. « Nous vous prions de nous envoyer les armes indispensables pour renforcer la lutte contre les occupants allemands », disait ce document.

« Néanmoins de Gaulle, sous divers prétextes, ne donnait pas d'armes aux F.T.P. La clique gaulliste, retranchée à Londres, voulait faire échec à la lutte armée du peuple contre les occupants. Elle craignait que les forces démocratiques ne retournent plus tard les armes contre la réaction française. Grenier raconte qu'en janvier 1943 il réclama à Passy, chef des services de renseignements gaullistes, des armes pour les F.T.P. Mais celui-ci se borna à des promesses. Alors Grenier soumit la question à de Gaulle, disant que Passy ne voulait pas donner d'armes aux patriotes. « Mais de Gaulle, écrit Grenier, défendit par tous les moyens Passy » (13).

« Le 6 août 1943, le commandement F.T.P. adressa à de Gaulle une nouvelle demande d'armes. « L'absence de quantités suffisantes d'armes, y disait-on, nous oblige de restreindre les opérations contre les Allemands ».

« Les communistes Billoux et Grenier, membres du Comité français de Libération nationale, faisaient tout le possible pour procurer des armes aux patriotes qui se battaient contre l'ennemi. Deux mois avant le débarquement des troupes anglo-américaines en France, Grenier, étant commissaire à l'Aviation, proposa de créer les forces françaises de l'Air qui assureraient l'approvision-

nement des patriotes en armes. De Gaulle fit semblant d'accepter la proposition de Grenier, mais rien pour la mettre en application.

« Pareille politique des impérialistes américano-anglais et des gaullistes provoquait l'indignation de tous les honnêtes gens en France. « Nous voyons que les F.T.P. ne reçoivent pas d'armes, tandis qu'on en fournit aux organisations qui ne font rien. C'est un fait scandaleux, et il faut y mettre fin, écrivait *l'Humanité* le 15 novembre 1943. Il est également indispensable d'en finir avec les dictateurs de la radio qui ont peur de parler des « Francs-Tireurs et Partisans » et se bornent à des discours sur le peuple français auquel ils conseillent l'inaction ».

« Au début de 1944, le P.C.F. organisa sur le territoire de l'Afrique du Nord une collecte au profit des organisations de résistance en France. Le Comité central du P.C.F. avait lancé le mot d'ordre : « Tout pour aider la France ! A bas les bavardages ! Pour des actes immédiats ! » En peu de temps, les communistes réussirent à recueillir près de 1,5 milliard de francs (14). Cet argent fut remis au Comité d'Alger pour l'achat d'armes. Mais la clique gaulliste n'envoya pas aux F.T.P. les armes achetées avec l'argent collecté par les patriotes.

« Au début de 1944, les membres communistes de l'Assemblée consultative d'Alger exigèrent de de Gaulle que toutes les ressources matérielles et humaines fussent mobilisées pour la libération du pays. « Les forces de tous les Français et de la population d'Afrique du Nord, déclaraient les communistes, doivent être subordonnées à un seul but — aider la France dans sa lutte jusqu'à la libération complète » (15).

« Les communistes proposaient d'assujettir au service militaire toute la population algérienne à partir de l'âge de dix-huit ans et d'en commencer l'entraînement. Cette proposition fut accueillie avec enthousiasme par la plupart des habitants d'Algérie. Mais cette fois non plus de Gaulle n'accepta pas la proposition du parti communiste.

« Au lieu de créer des forces armées nationales, la clique gaulliste, sur l'ordre de ses patrons anglo-américains, préparait une division composée d'éléments réactionnaires et destinée à en finir avec les patriotes et à s'emparer du pouvoir au moment du débarquement en France. A la tête de cette division de Gaulle plaça un réactionnaire acharné, le général Leclerc.

« Le régime fasciste créé par Pétain en Algérie n'avait à proprement parler subi aucun changement. De Gaulle ne touchait pas aux collaborateurs incrustés dans l'administration, l'armée, la police. Des traîtres au peuple français tels que Flandin, Peyrouton, Boisson demeurèrent longtemps en liberté.

« En même temps les gaullistes s'employaient avec zèle à élaborer des plans d'administration de la France pour après sa libération des occupants germano-fascistes.

« Le 21 avril 1944, le Comité français de Libération nationale, en dépit des protestations de ses membres communistes, Billoux et Grenier, laissa en vigueur de nombreuses lois fascistes adoptées par le « gouvernement » de Vichy. Il convient de faire remarquer qu'après la libération de la France les milieux dirigeants se servirent largement des lois de Vichy contre les partisans de la paix et de la démocratie ainsi que pour subordonner le pays aux impérialistes américano-anglais.

(12) *Les Lettres françaises*, 3 septembre 1947.

(13) *Les Lettres françaises*, 13 septembre 1947.

(14) Cf. *France d'abord*, 25 février 1949.

(15) *Liberté*, 29 juillet 1944.

« Les interventions des communistes à l'Assemblée consultative furent d'une grande importance pour démasquer l'activité anfinationale de de Gaulle et de son entourage.

« L'Assemblée consultative avait été fondée à Alger le 17 septembre 1943. La composition en était la suivante : 148 représentants de toutes les organisations de résistance en France, 28 représentants de la Corse et des groupes gaullistes de l'émigration, 60 représentants de la Chambre des députés dissoute par Pétain le 10 juillet 1940 et 12 des territoires d'outre-mer.

« L'Assemblée n'avait pas de pouvoir législatif, elle n'était qu'un organe consultatif. Néanmoins elle eut un grand poids dans la vie politique grâce au prestige des communistes qui en faisaient partie.

« Dans leurs interventions à l'Assemblée consultative, les communistes exigeaient de de Gaulle et de son entourage l'armement immédiat des patriotes, l'épuration de l'appareil administratif d'Alger, la préparation active de la libération de la France, le châtiement des traîtres.

« Sur motion des communistes, l'Assemblée adopta le 6 janvier 1944 une résolution constatant que le Comité français de Libération nationale présidé par de Gaulle n'épurait guère l'administration et ne châtiât pas les criminels de guerre.

« Les communistes proposèrent à l'Assemblée consultative de réaliser une série de réformes démocratiques. Ils réclamaient l'introduction du suffrage universel et du vote secret. Ils insistaient pour la réalisation du programme du Conseil national de la Résistance, avant tout la nationalisation des trusts. « Nous n'avions pas de chars, disaient-ils, parce que les trusts métallurgiques sabotaient la fonte de l'acier. Il n'y avait pas de charbon en quantité suffisante. Les ouvriers ne travaillaient pas toute la semaine. Les banques et les trusts collaboraient avec Hitler » (16).

(16) *Liberté*, 1^{er} mai 1944.

« Tout en se ralliant hypocritement aux résolutions de l'Assemblée consultative, de Gaulle en sabotait délibérément l'exécution.

« A maintes reprises mais sans résultat, les responsables du Front national s'adressèrent à de Gaulle lui demandant de les aider à passer de France à Alger pour prendre part aux travaux de l'Assemblée consultative. En mai 1944, ils publièrent dans le journal *Liberté* une lettre ouverte à de Gaulle, l'accusant de ne pas donner satisfaction à leur légitime exigence. Dans cette lettre, les dirigeants du Front national soulignaient que par leur participation aux travaux de l'Assemblée consultative ils « pourraient se rendre fort utiles car ils avaient une grande expérience de la lutte contre les occupants ».

« Empêchant les véritables patriotes du Front national de venir à Alger, de Gaulle organisait en même temps le passage de France en Afrique du Nord des chefs de l'organisation réactionnaire « Mouvement Uni de Résistance ».

« La presse bourgeoise française à Londres et à Alger faisait le silence sur l'action des patriotes français. Elle ne publia pas le programme du Conseil national de la Résistance, n'annonça même pas l'insurrection des patriotes en Corse. A mesure qu'approchait le jour de la libération, elle cessa de parler de la lutte contre les occupants, des traîtres au peuple français, des justes revendications du peuple, car toute l'attention de la réaction était absorbée par la lutte contre le mouvement clandestin des patriotes qui prenait toujours plus d'ampleur.

« Tous ces faits montrent clairement que les milieux dirigeants des Etats-Unis et d'Angleterre ainsi que leurs valets gaullistes menaient une politique visant à saboter la lutte du peuple français dirigée par le parti communiste » (*).

(*) *N.d.L.R.* — Seules les références au livre de Kérellis ont pu être vérifiées. Il va de soi que le résultat rend suspectes toutes les autres, bien que les sources communistes soient dignes d'un tel auteur et d'un tel ouvrage.

CHAPITRE CINQUIEME

Le Parti communiste français, organisateur et dirigeant de l'insurrection armée nationale

Après le chapitre IV entièrement consacré au gaullisme, et entièrement reproduit ci-dessus, le chapitre suivant fait l'apologie du parti communiste.

« Dès les premiers jours de l'occupation », poursuit N. Godounov, les communistes ont préparé l'insurrection (pas un mot sur leurs démar-

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

ches pour faire reparaitre l'*Humanité*, sur leurs insultes à la résistance, sur leurs appels à la paix immédiate avec Hitler). Même véracité dans ce qui suit.

En 1943, les communistes font convoquer un conseil des organisations militaires de résistance avec les représentants de « l'armée secrète » gaulliste créée en 1942. Les Francs-Tireurs et Partisans proposent de former les Forces Françaises de l'Intérieur : « *Les gaullistes sabotèrent longtemps ce projet* », qui fut adopté en 1944, et un Comité d'Action Militaire (Comac) prit le commandement des F.F.I. (p. 99) où entra aussi la soi-disant « armée de résistance » recrutée par l'espionnage anglo-américain en 1943 dans « l'armée de l'armistice » vichyste. « *Cette organisation réactionnaire était dirigée par un agent des impérialistes anglo-américains, le général Revers* » (p. 100).

Les dits impérialistes cherchaient ainsi à paralyser de l'intérieur les F.F.I. et à les désorganiser avec l'aide des gaullistes. Une preuve en est que de Gaulle, « *hypocritement d'accord pour constituer les F.F.I., s'efforça par tous les moyens de s'emparer de la direction* » (p. 100). Mais les communistes étaient là.

Ils créèrent le 27 mai 1943 le Comité National de la Résistance (noter l'ordre chronologique) où participaient toutes les organisations qui résistaient, la principale étant le Front national, présidé par Joliot-Curie (*). Mais en outre il y entra le Mouvement Uni de Résistance dirigé par une majorité de réactionnaires. « Cette organisation gaulliste aux ordres de Londres et dont la politique était attentiste comprenait des groupes réactionnaires comme Combat, Libération, Franc-Tireur et autres groupes secrets créés par de Gaulle pour s'emparer du pouvoir »... (p. 101).

« En septembre 1943, par suite des démarches du Vatican, le catholique G. Bidault, un des fondateurs de Combat, devint président du C.N.R. Dès ses premiers pas, Bidault, pour servir la réaction intérieure et internationale, mit en œuvre une politique de désorganisation de la lutte libératrice »... (p. 102).

Et ainsi de suite. Tandis que les communistes multiplient leurs exploits héroïques et leurs faits d'armes, les impérialistes font exprès de retarder

(*) N.d.L.R. — M. Frédéric Joliot, qui avant la guerre n'avait pas tout à fait adopté le nom ni les opinions politiques de sa femme, et tenait au contraire à bien marquer son *quant à soi*, avait signé ainsi le Manifeste des Intellectuels exprimant, lors du pacte Hitler-Staline, « leur stupéfaction devant la volte-face qui a rapproché les dirigeants de l'U.R.S.S. des dirigeants nazis à l'heure même où ceux-ci menacent, en même temps que la Pologne, l'indépendance de tous les pays libres ». Sa signature contraste avec celle d'Irène Joliot-Curie, au bas du même Manifeste. Mais en tant qu'*Ami de l'U.R.S.S.*, il avait signé Joliot-Curie la lettre et le télégramme envoyés en 1938 à Moscou en faveur d'Alexander Weissberg et de Friedrich Houtermans, arbitrairement arrêtés en U.R.S.S. (cf. *L'Accusé*, par A. Weissberg, Paris, Fasquelle, 1953). Après l'occupation de Paris par les Allemands, il devint ce que les communistes plus particulièrement appellent un « collaborateur », et, en pareil cas, pas seulement les communistes car c'est l'expression même que M. Lecomte du Noüy se servait en parlant de M. Joliot, quand il réussit à quitter la France.

M. Samuel A. Goudsmit, qui fut circonvenu par M. Joliot quand il vint à Paris en août 1944, écrit cependant dans son livre sur *L'Allemagne et le Secret atomique (La Mission Alsos)* : « Des collègues français, qui s'étaient échappés peu après juin 1940, nous avaient parlé de l'intérêt que portaient les Allemands au célèbre laboratoire de physique nucléaire dirigé par un des premiers physiciens français, Frédéric Joliot-Curie. Nous avions su, de la sorte, qu'un général allemand était venu à Paris dans l'intention de transporter tout le matériel de laboratoire important en Allemagne. Par la suite on décida de laisser ce matériel sur place et d'envoyer des savants allemands travailler au laboratoire de Paris ».

Plus loin, M. Goudsmit dit que Joliot « confirma les renseignements que nous avions obtenus précédemment sur la visite que deux hauts fonctionnaires allemands, le professeur Erich Schumann et le Dr Dieber, lui avaient faite aussitôt après l'occupation. Ils voulaient transférer le cyclotron et les autres instruments scientifiques dans les laboratoires allemands. Mais au lieu d'exécuter ce projet, les Allemands envoyèrent des physiciens travailler au laboratoire de Paris ».

Autrement dit, il était plus simple de transférer des physiciens avec lesquels le directeur du laboratoire acceptait de collaborer. Mais M. Goudsmit continue : « Le fait de savoir que les savants travaillaient dans ce laboratoire donna naissance aux rumeurs qui durèrent le temps de l'occupation allemande. Au fond, Joliot-Curie eut très peu affaire aux Allemands qui lui

le deuxième front, ce qui témoigne de leur politique de trahison. « En témoignent aussi les tentatives des cercles dirigeants d'Angleterre et des U.S.A. de conclure un marché avec l'Allemagne fasciste derrière le dos de l'U.R.S.S. Les représentants des cercles dirigeants américains et anglais menèrent secrètement, en 1941, 1942 et 1943, avec l'Allemagne hitlérienne, des pourparlers de paix séparée » (p. 107).

Cette affirmation est diversement renouvelée et longuement argumentée « à la manière de... » Ensuite vient le tour de Tito : « Une mission spéciale des U.S.A. et d'Angleterre auprès du Q. G. de Tito faisait tous ses efforts pour, avec l'aide de la bande d'espions titistes, occuper les Balkans et former sur le Danube une place d'armes anti-soviétique »... (p. 109). Suivent les développements d'usage mais... périmés depuis le mois dernier, l'espion-bandit-traître Tito étant redevenu pour la *Pravda* le « maréchal Joseph Broz-Tito »

« Le peuple français éprouva les lourdes conséquences de la politique antisoviétique des cer-

avaient pris son laboratoire. Bien loin d'être un collaborateur, il était membre de la Résistance secrète française. Par un coup de chance stupéfiant, Gentner, le chef des savants allemands à Paris, le seul avec lequel Joliot-Curie fût sur un certain pied d'amitié, était au courant de l'activité politique du savant français et il le protégea de la Gestapo ».

C'est la version de M. Joliot, *pro domo sua*, que personne n'est obligé de croire et que M. Goudsmit, non averti, a naïvement enregistrée. Or il ne s'agissait pas de rumeurs, mais de faits. M. Lecomte du Noüy ne colportait pas de rumeurs. L'in vraisemblance de la dite version saute aux yeux : en tant qu'*Ami de l'U.R.S.S.*, M. Joliot-Curie ne pouvait déjà pas songer à « résister » tant que l'Allemagne n'avait pas attaqué la Russie et que les communistes traitaient de Gaulle de « fuyard jusqu'aboutiste de Londres » ou de « traîneur de sabre ». Ensuite l'interview donnée par M. Joliot aux *Nouveaux Temps* (15 février 1941), journal pro-nazi dont le directeur a été fusillé après la libération, ne laisse pas de doute sur l'attitude du physicien sous l'occupation. Qui donc, à Paris en 1941, se prêtait à ce genre d'exercice ? (cf. dans *Carrefour* du 18 avril 1950 : *En 1941, Joliot-Curie accordait une interview au journal de Luchaire. La censure nazie approuvait et donnait son visa...*)

Mais un autre fait, qui n'a rien d'une rumeur, tranche la question : le passeport pour l'étranger accordé à Mme Joliot-Curie en octobre 1942 avec l'autorisation allemande, et grâce auquel la titulaire a pu passer une année en Suisse pour raisons de santé. Personne ayant vécu à Paris en 1942 et 1943 ne contestera que cette autorisation ne fût une faveur insigne, octroyée par les Allemands à de très rares privilégiés. Il fallait donner de sérieux gages pour mériter cette preuve de confiance. Au retour de Mme Joliot-Curie, fin 1943, la défaite de l'Axe était une certitude. On comprend qu'en août 1944, M. Goudsmit ait trouvé un M. Joliot, devenu définitivement Joliot-Curie, « résistant » en paroles. Bien d'autres que lui avaient changé d'avis entre les débarquements anglo-américains en Afrique et en Normandie.

Quant aux relations nouées, au temps de l'occupation, par M. Joliot avec des financiers éminents que les communistes n'ont jamais ménagés et qui conduisirent à une fructueuse collaboration pour la fabrication d'appareils de mesure, l'exploitation de terres rares, etc., elles ne sauraient être ignorées des tuteurs politiques du « résistant » malgré lui. Il faut croire que chacun, dans cette tolérance, trouve son compte et cela serait inexplicable sans le passé à se faire pardonner, en échange de services actuellement rendus.

cles anglo-américains dirigeants ». Aux malheurs causés par les fascistes s'ajoutèrent « les destructions barbares des centres industriels (surtout des quartiers ouvriers) par l'aviation anglaise et américaine » (p. 110).

Quand tout fut prêt pour l'insurrection nationale, « quand il devint clair que l'Union soviétique toute seule, sans aide anglo-américaine, était en mesure d'occuper toute l'Allemagne et de libérer la France, le commandement anglo-américain fut obligé d'entreprendre l'invasion de l'Europe occidentale. Le 6 juin 1944, les troupes anglo-américaines débarquèrent en Normandie. Elles ne rencontrèrent pas de sérieuse résistance... » (p. 112).

L'historien progressiste Pierre Montauban indique justement que « si les partisans n'avaient retenu une quantité importante de soldats ennemis, retardé l'envoi de renforts, les alliés eussent été vraisemblablement rejetés à la mer » (p.

113). Mais alors, *quid* de l'absence de résistance sérieuse, page précédente ? (*)

Les « patriotes » communistes, heureusement, « sans l'aide des troupes anglo-américaines », libèrent 42 villes et des centaines de villages (p. 114). Grâce à eux et aux armées soviétiques du front principal, les anglo-américains purent avancer. Ainsi les Américains piétinaient devant Rennes mais les F.T.P. détruisirent la garnison allemande ce qui permit aux Américains de se remettre en marche (p. 115). Même histoire avec variantes à Avranches, à Caen. Un hommage d'Eisenhower aux Forces Françaises de l'Intérieur est cité (p. 117) en confirmation inattendue de tout ce qui précède, mais ne s'adresse nullement aux F.T.P. et l'auteur communiste ne dit pas que *Crusade in Europe* a été écrit par... le *ghost-writer* Joseph Barnes, agent soviétique connu (Le *Freeman*, de New York, a signalé le fait sans s'attirer le moindre démenti).

CHAPITRE SIXIEME

L'action antipopulaire des impérialistes anglo-américains et des gaullistes

« Le débarquement en Normandie, réalisé alors que l'U.R.S.S. pouvait, sans aide anglo-américaine, par ses propres forces, libérer la France, n'avait rien de commun avec la tâche de délivrer le peuple du joug des occupants... Les cercles

dirigeants des U.S.A. et d'Angleterre s'évertuaient à empêcher l'entrée des troupes soviétiques en France et dans d'autres pays d'Europe occidentale... » (p. 119). Eisenhower mit en garde contre un soulèvement intérieur prématuré, prêcha la

(*) N. d. l. R. — Dans ses écrits et discours de guerre, voici comment Staline s'est exprimé au sujet du « deuxième front » et de la participation anglo-américaine.

Le 6 novembre 1941, donc un mois avant Pearl Harbour et alors que les U.S.A. n'étaient pas en guerre, Staline se félicitait de l'attitude de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis : «... Les Allemands se sont cruellement trompés. Malgré les efforts tentés par Hess, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, loin de se joindre à la croisade des envahisseurs fascistes allemands contre l'U.R.S.S., se sont trouvés dans le même camp que l'U.R.S.S. contre l'Allemagne hitlérienne. L'U.R.S.S., loin de se trouver isolée, a acquis de nouveaux alliés : la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, ainsi que les pays occupés par les Allemands. »

Dans le même rapport au Soviet de Moscou, il déclarait : « Une des causes des échecs de l'Armée rouge, c'est l'absence d'un deuxième front en Europe contre les troupes fascistes allemandes. En effet, il n'existe point à l'heure actuelle, sur le continent européen, d'armée de Grande-Bretagne ou des Etats-Unis menant la guerre contre les troupes fascistes allemandes ». Et pour cause : l'Amérique n'était pas en guerre et l'Angleterre était hors d'état d'opérer le moindre débarquement. On sait comment Staline s'était soucié, en 1939 et 1940, d'un « deuxième front » : il avait garanti les arrières de Hitler pour permettre à celui-ci de mener ses opérations victorieuses contre les Etats plus faibles, mal préparés, moins belliqueux.

Dans le même rapport, Staline ajoute sur ce point : « C'est un fait que la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Union soviétique ont formé un camp unique, qui s'assigne pour but d'écraser les impérialistes hitlériens et leurs armées d'invasion. La guerre d'aujourd'hui est une guerre de moteurs. La gagnera qui aura une supériorité écrasante dans la fabrication des moteurs. »

Le 1^{er} mai 1942, Staline dit dans son ordre du jour : « Au milieu de ces pays épris de liberté, la première place revient à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,

auxquels nous rattachent des liens d'amitié et d'alliance, et qui apportent à notre pays une aide militaire toujours plus grande contre les envahisseurs fascistes allemands ».

Le rapport de Staline au Soviet de Moscou le 6 novembre 1942 revient sur la question du deuxième front : « ... La cause essentielle des succès tactiques des Allemands sur notre front, cette année, est que l'absence d'un deuxième front en Europe leur a permis de jeter sur notre front toutes les réserves disponibles et de s'assurer un avantage numérique considérable dans la direction sud-ouest ». Mais il se garde d'accuser les Alliés, qui ont eu à créer de toutes pièces un corps expéditionnaire sans précédent.

Le 12 novembre 1942, Staline commente en ces termes le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord : « La campagne d'Afrique inflige un nouveau démenti aux sceptiques qui prétendent que les dirigeants anglo-américains sont incapables d'organiser une sérieuse campagne militaire. Il est évident que seuls des organisateurs de premier ordre ont pu réaliser des opérations militaires sérieuses comme les débarquements effectués avec succès dans l'Afrique du Nord par l'océan, l'occupation rapide des ports et de vastes territoires depuis Casablanca jusqu'à Bougie, ainsi que la magistrale mise en déroute des troupes italo-allemandes dans le désert occidental... On peut affirmer en toute certitude que l'effet sera sensible et que la pression subie par l'Union soviétique en sera diminuée dans un proche avenir... Pour autant que la campagne déclenchée en Afrique marque le passage de l'initiative entre les mains de nos alliés, elle change foncièrement la situation politique et militaire de l'Europe en faveur de la coalition anglo-soviéto-américaine ».

L'ordre du jour de Staline, le 1^{er} mai 1943, proclame : « ... Les troupes victorieuses de nos alliés ont battu les armées italo-allemandes en Libye et en Tripolitaine ; elles ont expulsé l'ennemi de ces régions et continuent aujourd'hui de le battre en Tunisie ; la glorieuse aviation anglo-américaine porte aux centres

patience, et « des groupes gaullistes armés se mirent à réaliser leurs plans criminels ». Quand les F.T.P. libéraient des villes et des campagnes, « les gaullistes s'appuyant sur les forces anglo-américaines, s'y emparaient du pouvoir. En de nombreux points, de Gaulle laissait en place des fonctionnaires du gouvernement de Vichy. En même temps, de Gaulle faisait tout pour que les occupants exterminent le plus possible de patriotes » (p. 120).

Ainsi dans le Vercors, environ 800 « partisans » périrent par la faute de de Gaulle et leur dernier message fut pour dénoncer « ceux de Londres et d'Alger comme des criminels ». En juin 1944, de Gaulle sans consulter le C.N.R. choisit comme chef des F.F.I. « le général Kœnig, réactionnaire enragé, étroitement lié aux cagoullards. Il eut pour tâche de saboter la lutte des patriotes » (p. 120).

Un ordre de Kœnig, du 14 juin, de proportionner l'action des partisans aux possibilités d'armement n'était qu'un « coup en traître dans le dos du peuple insurgé » (p. 121). Pour dresser la population contre les F.F.I., « les gaullistes eurent recours à la provocation directe ». Ils occupaient pour quelques heures des lieux habités, puis les abandonnaient aux représailles : « L'ennemi tirait parti de ces provocations pour renforcer la terreur et exécuter des otages » (p. 121).

L'espionnage anglais et américain, de son côté, « créait ouvertement des groupes réactionnaires chargés de lutter contre le mouvement de libéra-

tion », assure un certain R. Massiet, cité par notre auteur qui ajoute : « On y enrôlait des criminels et des fascistes ». Ainsi, le nommé Peyré, doriotiste, déserteur et voleur, espion américain, « lié à nombre de gros bonnets des partis socialiste et gaulliste (en particulier à Le Troquer et à J. Moch), c'est-à-dire à ceux avec qui Peyré avait lutté contre le peuple français sous l'occupation » (p. 121).

Pour désorganiser la résistance et l'affaiblir, les impérialistes ne reculèrent devant rien, « accomplirent de barbares bombardements des villes, exterminèrent leurs habitants ». Ils firent exprès de bombarder Marseille où les ouvriers s'étaient mis en grève, détruisirent les quartiers ouvriers, tuèrent cinq mille personnes. « Le général gaulliste de Latre de Tassigny, débarquant avec la 1^{re} armée à l'est de Marseille, donna l'ordre de tirer sur la ville » où les travailleurs s'étaient soulevés contre les occupants. « Mais ce dessein criminel du commandement gaulliste, inspiré par les impérialistes, fut déjoué par les soldats. Le 7^{me} régiment de tirailleurs algériens vint au secours des patriotes marseillais. Ensemble ils anéantirent la garnison hitlérienne comptant 20 mille hommes » (p. 122).

A Lyon, à Orléans, à Nantes, mêmes opérations que « les patriotes français considéraient comme sciemment répressives contre les centres prolétariens » (p. 124). A l'appui de telles assertions, N. Godounov cite des sources comme *France d'abord*, ou les *Cahiers du Communisme*, ou *l'Humanité*, etc.

de l'industrie de guerre d'Allemagne et d'Italie des coups foudroyants, annonciateurs de la formation d'un deuxième front en Europe contre les fascistes italo-allemands ».

Le 8 mai 1943, Staline télégraphie à Churchill et à Roosevelt : « Je vous félicite, ainsi que les vaillantes troupes britanniques et américaines, de la victoire éclatante qui a abouti à délivrer Bizerte et Tunis de la tyrannie hitlérienne. Tous mes vœux pour de nouveaux succès ».

Nouveau rapport au Soviet de Moscou, le 6 novembre 1943. Staline dit : « ... Les coups portés par l'Armée rouge aux troupes fascistes allemandes ont été appuyés par les opérations militaires de nos alliés en Afrique du Nord, dans le bassin de la Méditerranée et dans le sud de l'Italie. En même temps les alliés ont soumis et continuent de soumettre à des bombardements efficaces les grands centres industriels de l'Allemagne, ce qui affaiblit sensiblement la puissance militaire de l'ennemi. Si l'on ajoute à tout cela le fait que les alliés nous approvisionnent régulièrement en divers armements et matières premières, on peut dire sans exagération qu'ils ont ainsi notablement facilité les succès de notre campagne d'été. Certes, les opérations actuelles des armées alliées dans le sud de l'Europe ne peuvent pas encore être considérées comme un deuxième front. Toutefois c'en est déjà un dans son genre ».

Ordre du jour du 7 novembre 1943 : « l'offensive de notre armée a été appuyée par les opérations militaires des troupes alliées en Afrique du Nord, dans les îles italiennes et dans le sud de l'Italie. L'aviation de nos alliés a soumis à des bombardements intenses les centres industriels de l'Allemagne. Il est hors de doute que les coups portés, de l'est, aux troupes allemandes par l'Armée rouge, et appuyés par les coups des forces principales des alliés du côté de l'ouest, aboutiront à foudroyer la puissance militaire de l'Allemagne hitlérienne... »

Le 1^{er} mai 1944, nouvel ordre du jour de Staline : « Nos grands alliés, les Etats-Unis d'Amérique et la

Grande-Bretagne, ont contribué dans une mesure considérable à ces succès ; ils tiennent le front en Italie contre les Allemands et détournent de nous une partie importante des troupes allemandes ; ils nous fournissent des matières premières stratégiques et des armements fort précieux ; ils soumettent à des bombardements systématiques les objectifs militaires en Allemagne et ruinent ainsi sa puissance militaire ».

La *Pravda* du 13 juin 1944 donnait, sur le débarquement en Normandie, cette appréciation de Staline : « ... On peut dire sans hésitation que l'action engagée pour forcer la Manche sur une vaste étendue et le débarquement massif des troupes alliées dans le nord de la France, ont parfaitement réussi. C'est là, sans nul doute, un succès éclatant de nos Alliés. Force est de reconnaître que l'histoire des guerres ne connaît point d'entreprise analogue pour la largeur de la conception, pour les proportions grandioses et la maîtrise de l'exécution... Seules les troupes britanniques et américaines ont pu réaliser avec honneur ce plan d'envergure : forcer la Manche et opérer un débarquement massif de troupes. Cette entreprise s'inscrira dans l'histoire comme une réalisation de haute portée ».

Enfin le 6 novembre 1944, Staline rapportait au Soviet de Moscou : « ... Les troupes alliées ont commencé leur pénétration en France et déclenché de puissantes opérations offensives qui ont obligé l'Allemagne hitlérienne à combattre sur deux fronts. Les troupes et la flotte de nos Alliés ont exécuté sur le littoral de la France une opération de débarquement massif sans précédent dans l'histoire au point de vue de son organisation et son ampleur ; elles ont franchi avec un savoir-faire saisissant les fortifications adverses ».

Toutes ces citations sont extraites du recueil de Staline : *Sur la Grande guerre de l'Union soviétique pour le salut de la patrie*, Moscou, 1946. Elles sont à comparer avec la version rédigée par N. Godounov par ordre du même Staline et de ses successeurs, publiée dans « l'ère Malenkov » que d'aucuns veulent faire passer pour une ère nouvelle d'entente cordiale et de paix désarmée.

Les gaullistes avaient peur surtout de la population ouvrière de la capitale et ils prirent des mesures pour la priver d'armes. De Gaulle nomma un certain R. Pré et le colonel Lizé pour maintenir l'ordre au moyen de groupes réactionnaires et de vichystes (p. 124). Le gaulliste Frenay était en rapports avec le ministre Pucheu. « *Les faits attestent que de Gaulle lui-même maintenait les relations avec Pétain, par l'intermédiaire du Vatican* » (p. 125). Laval a révélé que, d'accord avec Abetz, il avait ramené Herriot à Paris pour convoquer le parlement, mais l'ampleur de l'insurrection populaire « *épouvanta Herriot qui dut renoncer à ce plan* » (p. 126). Herriot était en liaison avec l'espionnage américain depuis novembre 1941. Source : *France-Dimanche*.

Les socialistes prirent contact avec les occupants pour former un gouvernement sous la surveillance hitlérienne. « *Le rôle dirigeant dans ces pourparlers avec les hitlériens était assumé par Ramadier* » (p. 128). La conduite traîtresse des socialistes de droite n'était pas fortuite, ils trahissaient avant la guerre, ils étaient responsables de Munich et de la défaite. Certains se mirent au service de Vichy. Ainsi A. Gazier « *dans une lettre du 1^{er} mai 1941 à Pétain exprima sa reconnaissance à ce vil traître au peuple français pour ses mesures anti-ouvrières... En mai 1941 le même Gazier prit la défense du traître Belin* » (p. 128).

Le socialiste L. Noguères déclara : « Je n'ai jamais caché mon adhésion à Pétain. Le 10 juillet 1940, j'ai signé une résolution exprimant toute

confiance à Pétain ». Le C.N.R. ayant lancé un appel à renforcer la lutte contre l'occupant, le socialiste D. Mayer écrivit : « De telles actions ne seront possibles que quand les alliés seront à quelques kilomètres des lieux de combat » (p. 129).

« Ces bas calculs expliquent la conduite criminelle des leaders socialistes de droite pendant l'été 1944, après le débarquement anglo-américain... » « *Les leaders socialistes de droite soutinrent ouvertement de Gaulle dans sa lutte contre le mouvement populaire de résistance... En 1948, le Populaire publia des lettres de Blum à de Gaulle, écrites en mars 1943 à Bourassol (Allemagne)... (sic) Ces lettres étaient transmises par les socialistes de droite F. Guoin et A. Philip. Blum y sonnait l'alarme à propos de l'influence croissante du parti communiste et préconisait des mesures pour l'enrayer* » (p. 129).

En outre, Blum s'est prononcé dès 1942 pour que de Gaulle prenne le pouvoir. On voit que « *le vieux traître aux travailleurs français* » prenait parti pour un « *régime réactionnaire de dictature gaulliste* » (p. 130). Les trahisons socialistes actuelles ne sont qu'un anneau d'une longue chaîne.

Les impérialistes allèrent jusqu'à un accord avec le commandement hitlérien pour que le pouvoir soit remis pacifiquement à de Gaulle. « *Cependant le peuple de Paris s'insurgea et brisa les plans criminels de de Gaulle et de ses protecteurs anglo-américains* » (p. 130).

CHAPITRE SEPTIEME

L'insurrection nationale à Paris en août 1944

Paris était le centre de la résistance car il s'y trouvait le comité central communiste... « et autres organes dirigeants »... (p. 131). L'auteur raconte les péripéties de la libération de Paris à la façon communiste. Il faut abrégé.

« Les agents de de Gaulle du groupe *Police et Patrie* intervinrent opiniâtement contre la grève des policiers. Ils s'efforcèrent de conserver des forces policières pour écraser l'insurrection populaire naissante » (p. 135). L'ampleur de cette insurrection « suscita une grande alarme parmi les gaullistes ». Le 18 août Chaban-Delmas écrivit à Kœnig, demandant « que les autorités anglo-américaines prennent des mesures extraordinaires pour briser l'insurrection à Paris » (p. 138).

Les gaullistes se hâtèrent d'envoyer leurs représentants pour prendre le pouvoir. Parmi eux « le socialiste Parodi » et le préfet Luizet. Le 10 août Parodi avait pris contact avec Nordling, consul de Suède, dont le « journal de droite » *Franc-Tireur* a publié une interview le 17 octobre 1949. Bref il en appert que de Gaulle a ainsi traité avec les hitlériens à des conditions honteuses. « *L'action traîtresse de la clique gaulliste tendait à sauver d'un châtement mérité les ennemis jurés du peuple français. Le prétendu souci de libérer les prisonniers politiques n'était qu'un prétexte plausible pour atteindre les buts criminels des gaullistes qui voulaient sauver la vie des fonctionnaires hitlériens et vichystes et exterminer les militants communistes encore en prison* ». De Gaulle, sous prétexte de maintenir l'ordre, essayait de faire échouer l'insurrection, de dissuader les patriotes de lutter contre les occupants, etc. (p. 139).

« Derrière le dos du peuple combattant, les agents gaullistes en accord avec les criminels de

Vichy et conformément aux instructions de leurs maîtres anglo-américains s'emparèrent du pouvoir... De Gaulle s'empressa de conclure une trêve avec le commandement hitlérien, par l'intermédiaire de Nordling. Celui-ci traita avec les créatures gaullistes R. Pré et Pizani, « et avec un des leaders du parti catholique Hamon ainsi qu'avec le général Choltitz » (p. 140). De cette façon, les gaullistes « se proposaient d'étouffer l'insurrection commencée à Paris et sauver de la vindicte des patriotes les bourreaux du peuple français » (p. 140).

« Parodi, R. Pré et Chaban-Delmas, calomniant le peuple insurgé, affirmèrent mensongèrement qu'il n'était pas en mesure de lutter longtemps contre les tanks et les avions hitlériens... », à la réunion du C.N.R. du 20 août. « *La prolongation de la lutte, dirent hypocritement ces délégués, aboutirait à une destruction inutile de Paris. Contre ce plan criminel des ennemis du peuple français, les communistes s'élevèrent vigoureusement. Leurs représentants Villon et Tollet protestèrent vivement contre la trêve...* » A cette réunion, « *Bidault se conduisit d'une façon particulièrement ignoble, usant de ses droits de président pour réaliser les noirs desseins de la réaction* » (p. 141).

« Soutenant Parodi et autres agents de de Gaulle, Bidault tâchait de faire échouer l'insurrection, de gagner du temps jusqu'à l'arrivée des troupes anglo-américaines... Hamon l'a reconnu franchement » (p. 142).

« *Les aveux du gaulliste Hamon attestent que la clique antipopulaire gaulliste s'efforçait d'écraser l'insurrection avec le concours des baionnettes anglo-américaines. Une haine mauvaise en-*

vers les ouvriers de Paris, glorieuse postérité des Communards de 1871, poussait les réactionnaires sur la voie sanglante des bourreaux des travailleurs, la voie de Cavaignac, de Thiers, de Gallifet » (p. 142).

Le 20 août, nouvelle réunion du C.N.R. « Bidauld intervint encore pour la conclusion d'une trêve. Il fut soutenu par le socialiste de droite D. Mayer (*) et l'ancien membre des Croix de Feu fascistes, Mutter... » (p. 142).

Plus tard, Choltitz, se sentant soutenu par la réaction, publia insolemment ses Mémoires dans le journal de droite *Figaro* (en 1949). « A la suite de Choltitz, la presse de droite prêta complaisamment ses colonnes à d'autres « témoins oculaires ». *L'Aube* donna en octobre 1949 une série d'articles du gaulliste Hamon qui essaya de démontrer qu'il avait « sauvé » Paris de la destruction. *Les falsificateurs bourgeois de l'histoire* font exprès de ne pas parler du réel sauveur de Paris, le peuple français. *Les plumitifs réactionnaires* se taisent aussi sur l'armée soviétique qui avait battu les forces principales de la machine de guerre hitlérienne... » (p. 144).

L'auteur soviétique raconte ensuite comment le peuple « unanime » se souleva, comment la place de la République fut prise d'assaut, com-

ment Paris fut « presque » entièrement libéré sans l'aide anglo-américaine (p. 147). La situation devenait sérieuse pour la réaction gaulliste. Une division blindée commandée par Leclerc et une division américaine arrivèrent le 25 août pour « rétablir l'ordre », pour « consolider la position de de Gaulle, l'aider à s'emparer du pouvoir et à écraser le soulèvement populaire » (p. 147).

De Gaulle eut encore besoin de deux divisions américaines pour s'imposer. Il se donnait pour but d'instaurer « un régime de dictature réactionnaire ». Pas plus que ses protecteurs anglo-américains, il ne se souciait de détruire complètement le « fascisme allemand ». « Ils se préoccupaient de sauver le régime hitlérien et les régimes réactionnaires établis dans les pays occupés d'Europe » (p. 148).

« En dissolvant et désarmant les partisans, de Gaulle menait la lutte contre les organisations de résistance ». Dans cette lutte, « les gaullistes recouraient aux provocations, aux mensonges, aux calomnies » (p. 149). « *Le compte criminel de de Gaulle contre le peuple français tendait à asservir la France aux impérialistes américains* » (p. 150). Cependant le peuple français, éclairé par le parti communiste, a discerné les desseins perfides « *des réactionnaires américains et de leurs marionnettes en France* » (**).

(*) *N. d. l. R.* — M. Daniel Mayer a multiplié en vain ses avances et complaisances pour ne pas réussir à « apaiser » les communistes. Dès 1943, il parlait « *des différents partis politiques et mouvements syndicaux ayant résisté depuis juin 1940 et qui vont de Marin à Thorez* », alors que Thorez avait non pas résisté, mais déserté, et que de juin 1940 à juin 1941, les communistes avaient appuyé par tous leurs moyens la propagande nazie, dénôçant et injuriant avec le maximum de virulence les « ploutocraties anglo-saxonnes », « l'impérialisme français » et le « fuyard jusqu'aboutiste de Gaulle » ainsi que les pionniers de la résistance française. (cf. Mémoires du colonel Passy, t. 3).

Dans le *Populaire* du 30 mai 1945, M. Daniel Mayer évoquait « *une Russie soviétique dont la forme de révolution économique a bénéficié durant la guerre de l'héroïque plébiscite de ses populations...* », alors qu'en fait de plébiscite les soldats et civils soviétiques se rendaient aux Allemands par millions au début de la guerre, leur revirement patriotique ultérieur ayant été provoqué par les cruautés de Hitler (cf. *Le cas Vlassov*, par George Fischer, dans le *B.E.I.P.I.*, n° 89, supplément; et du même auteur : *Soviet Opposition to Stalin*, Harvard University Press, Cambridge, Mass.)

M. Daniel Mayer disait encore, discours du 13 août 1945 : « ... *Je ne crois pas que le parti communiste reçoive des ordres de Moscou. Je crois que les militants du parti communiste français ne reçoivent pas de subsides de Moscou et je m'élève contre ce qui est en réalité un relent de la propagande hitlérienne... Les ouvriers du monde entier doivent sans distinction de parti, d'organisation ou d'obédience se considérer comme des enfants auprès de leur mère, à l'égard de l'Etat soviétique qui est le seul Etat prolétarien du monde* » (cf. brochure : *Les Conditions de l'Unité*). Ce qui se passe de commentaire.

Encore dans le *Populaire* des 19-20 mai 1946, M. Daniel Mayer estimait « nécessaire de préserver par tous les moyens contre le monde capitaliste, le pays où l'on tente avec tant de difficultés, de sacrifices et d'héroïsme, de construire ce qui pourra *peut-être*, plus tard, devenir le socialisme ». Il ajoutait : « ... Je m'op-

poserais toujours aux paroles souvent chuchotées et qui ont alors vraiment la réaction pour origine, disant que le parti communiste est aux ordres de Moscou ou est l'agent d'une puissance étrangère. Ces propos sont injurieux, calomnieux, et aucun socialiste ne songerait à les faire siens ».

On voit que M. Daniel Mayer n'a jamais lu les publications socialistes russes, qu'il prend pour de la propagande « hitlérienne », et ne fait pas grand cas des partis socialistes qui, ayant eu la majorité absolue à l'Assemblée Constituante élue sous le régime soviétique, ont été *physiquement anéantis* par les communistes. Ses déclarations répétées à l'appui des initiatives de Moscou dans la guerre froide, récemment encore de Montevideo (journaux du 16 novembre) donnent la mesure de son information et de son esprit politique.

**

(**) *N.d.l.R.* — Comparer à ce qu'écrivait à l'époque Mme Simone Téry dans *France-Amérique*, n° du 18 juin 1944 :

« Comment, n'est-ce pas, pourrions-nous jamais oublier que le premier sang versé dans la grande bataille pour la libération de la France aura été du sang américain ? Le sang, voilà ce qui compte, ce qui seul compte, et non pas les petits malentendus, les mauvaises humeurs et les fumées passagères. Les liens du sang, voilà ce qui ne se peut briser, jamais. Au terme de près de deux siècles d'une inaltérable amitié avec les Etats-Unis, une fois de plus dans notre Histoire nous voilà aujourd'hui liés de nouveau avec le grand peuple américain, par le sang.

« A travers tout cet inoubliable 6 juin, il me semblait entendre au loin, dans le fracas des explosions et les flammes des incendies, le cri bouleversant des Sammies de l'autre guerre : *La Fayette, nous voici !*

« Quel Français, en France ou hors de France, n'aura pas ce jour-là, avec des larmes de joie et de reconnaissance, entendu éclater dans son cœur ce cri immortel ? »

Conclusion

Dans ses quinze pages de conclusion, N. Goudonov réitère jusqu'à satiété ses clichés sur les fascistes et les impérialistes, sur les « cercles dirigeants » et les « milieux réactionnaires », et il répète à n'en plus finir ses injures à l'adresse des gaullistes, des socialistes de droite et autres « traîtres ». Prisonnier d'un vocabulaire imposé par le Politburo à travers les organes compétents en matière de presse et d'édition, il ne saurait se permettre d'autres formulations des vues officielles. Tout ce qui précède en donne une vue suffisante pour dispenser de lasser plus avant le lecteur. Du chapitre de *Conclusion*, on ne retiendra donc ici que le strict minimum.

La défaite de 1940, écrit le porte-plume soviétique, est due aux impérialistes français, anglais et américains. Mais ces derniers avaient intérêt à faire de la France leur colonie : il fallait donc la faire évacuer par les Allemands et « mettre en avant leur créature, le fasciste de Gaulle » (p. 151).

« S'appuyant sur les impérialistes des U.S.A. et d'Angleterre, de Gaulle utilisa la défaite de la France pour essayer de réaliser ses plans ambitieux et devenir dictateur. La clique de de Gaulle défendait les intérêts de la bourgeoisie monopoliste qui s'était liée pendant la guerre aux impérialistes américains... La clique gaulliste fit tout pour ne pas permettre au peuple de prendre le pouvoir... et pour livrer la France à un nouveau maître, aux impérialistes américains... La clique de de Gaulle ne recula pas devant la plus noire trahison, jusqu'à livrer les patriotes aux tortures hitlériennes » (p. 152).

« Les cercles dirigeants anglo-américains et la clique de de Gaulle avaient peur du mouvement populaire plus que des hitlériens ». D'où leur hostilité au parti communiste qui, dès la « drôle de guerre », défendait les intérêts nationaux (p. 152). « La bataille de Stalingrad et les glorieuses victoires ultérieures de l'armée soviétique... firent échouer les manigances criminelles de la clique gaulliste, des socialistes de droite et autres partis réactionnaires » (p. 153).

Après la libération, le peuple français manifesta sa confiance envers les communistes qui, aux élections du 21 octobre 1945, recurent plus de 5.000.000 de voix. « Effrayé par la croissance des forces démocratiques et par l'unité renforcée de la classe ouvrière, de Gaulle eut recours à la manœuvre suivante. En janvier 1946, il donna soudain sa démission » (p. 155). Il espérait ainsi provoquer le chaos, comme l'a dit M. Thorez dans *Fils du Peuple*.

A la suite des élections du 10 novembre 1946, et pour frustrer les communistes à qui revenait la formation du gouvernement, « les socialistes désignèrent Blum pour le poste de premier ministre. Les partis de droite se cramponnèrent avec joie à ce vieux traître à la classe ouvrière...

Au nom des intérêts d'un ramassis de monopolistes, Blum viola l'accord provisoire conclu avec la république du Vietnam, signé le 6 mars 1946... Sur l'ordre du gouvernement « socialiste », les troupes françaises commencèrent le 20 décembre 1946 leur action militaire contre la république du Vietnam » (p. 157).

« La politique antipopulaire, antinationale, du gouvernement Blum suscita un violent mécontentement des larges masses populaires. Ayant accompli la tâche que lui avaient assignée la réaction française et internationale, Blum, l'ignoble traître aux intérêts du peuple français, donna sa démission... » (p. 158).

Ensuite le « socialiste de droite » Ramadier forma, le 22 janvier 1947, un nouveau gouvernement où entrèrent cinq communistes (comprenez qui pourra...) Alors la production se mit à monter et tout alla de mieux en mieux. Mais cela ne faisait pas l'affaire des « magnats de Wall Street » qui voulaient établir leur domination mondiale. « Voilà pourquoi en mai 1947 Ramadier, sur l'ordre de ses patrons d'outre-océan (*), éloigna les communistes du gouvernement » (p. 160).

Depuis, des persécutions sans nombre et sans fin pleuvent sur l'héroïque parti communiste. « Les locaux du parti et des autres organisations démocratiques, avec la complicité évidente et l'appui actif des pouvoirs publics subissent l'agression des bandes fascistes armées de de Gaulle. Pour décapiter le parti communiste et le mouvement démocratique, les impérialistes américains et leurs complices français ont tenté des attentats banditesques contre M. Thorez et J. Duclos. L'assassin des ouvriers français, protecteur des concussionnaires et des filous, le socialiste de droite J. Moch créa des détachements policiers de type fasciste. Les effectifs de la police furent augmentés de plusieurs fois. Avec la participation du gouvernement furent constitués des détachements fascistes armés de gaullistes, le Rassemblement du Peuple Français, R.P.F. » (p. 163).

« Un nouveau pas dans la voie de la fascisation du pays fut accompli avec la nouvelle loi électorale d'avril 1951. Cette loi, faite sur l'ordre des monopolistes américains par le gaulliste Giacobbi et le socialiste de droite Guy Mollet, supprima le principe de la représentation proportionnelle, etc » (p. 164).

Bref, pour conclure la conclusion, voici le paragraphe final : « Dans sa lutte virile et d'abnégation, le peuple français s'appuie sur les forces croissantes du camp de la paix, de la démocratie et du socialisme, dirigé par l'Union soviétique » (p. 168).

(*) N. d. l. R. — Le *Daily Worker*, journal communiste de New-York, publiait le 15 février 1947 une interview accordée à l'*United Press* par M. Ramadier, sous le titre : « Le premier ministre français salue les communistes comme des patriotes ». M. Ramadier répondait au questionnaire : « Je crois que le pays a de plus en plus confiance que les communistes en France ne seront pas un corps étranger dans la nation mais, au contraire, un élément dans la nation comme les autres partis. Nous ne désirons pas les exclure de la nation et ne voulons pas qu'ils s'en excluent eux-mêmes. Mais nous devons exiger leur loyale et sincère collaboration. Je me félicite qu'ils aient montré dans mon gouvernement un esprit de compréhension et de modération ». Trois mois plus tard, M. Ramadier était obligé de se séparer des indésirables.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

LES personnes compétentes pourront vérifier l'exactitude de notre résumé et de nos citations textuelles : pour leur faciliter la tâche, nous avons multiplié autant que possible les indications de pages.

A peine est-il besoin de souligner que le livre de N. Godounov n'a rien d'insolite en U.R.S.S. : il est en harmonie parfaite avec une immense « littérature » politique déversée à millions d'exemplaires par les presses du *Gosizdat*, du *Gospolitizdat*, des éditions de la *Pravda* et de *Znanié*, etc. Les encyclopédies, les dictionnaires, les manuels d'enseignement, les brochures de vulgarisation et de propagande, vont dans le même sens, avec le même vocabulaire, les mêmes formules stéréotypes, d'après les mêmes directives reçues des bureaux qualifiés du Comité central. C'est la doctrine officielle (*).

Quelles que soient les astuces et les feintes dont certains services soviétiques spéciaux font usage pour circonvenir des gens, racoler des dupes et trouver des complaisances dans les milieux perméables à leurs séductions de toutes sortes, la doctrine officielle reste immuable et, parfois mise en

sourdine pour des raisons d'opportunité diplomatique, prévaut toujours en fin de compte. Les tournants et les virages de la « ligne générale » n'en modifient pas la direction. Les politiciens français sans scrupules qui croient de bonne *realpolitik*, avantageuse pour eux, de favoriser le jeu totalitaire en prônant la coexistence (à la soviétique), en adoptant les thèmes de la politique extérieure de Moscou, en déblatérant des invectives contre les alliés naturels de la France, ces politiciens en seront tôt ou tard pour leur honte, qu'ils se disent gaullistes ou socialistes. D'autres avant eux ont suivi le même chemin.

(*) *N. d. l. R.* — A signaler entre autres, le livre de R. Vartoloméieva sur *La politique extérieure réactionnaire des Socialistes français de droite* (Moscou, *Gospolitizdat*, 1949) et celui de A. Korsounski : *Les Social-démocrates allemands de droite au service des allumeurs de guerre anglo-américains* (Moscou, *Gospolitizdat*, 1952). On aura sans doute à les citer quand un nouveau tournant brusque de la politique étrangère du Kremlin exigera, une fois de plus, la révision hâtive de la table des valeurs. Rappelons que les communistes appellent socialistes « de droite » tous ceux qui ne se laissent pas circonvenir par les ... services psychologiques de Moscou.

(Extrait du B.E.I.P.I., n° 120, I/15-12 1954)

La « Pravda » contre la Vérité

LA publication, dans le *B.E.I.P.I.* du 1^{er} décembre, d'un chapitre du livre de N. Godounov sur les « complices » de l'occupation hitlérienne en France, chapitre intitulé *Les crimes de de Gaulle et de ses patrons anglo-américains contre le peuple français*, donne du souci au gouvernement soviétique.

Le *Figaro*, le *Monde*, le *Soir* de Bruxelles, l'*Aurore*, la revue *Preuves* et d'autres journaux ou revues ayant fait largement écho au *B.E.I.P.I.*, le Politburo de Moscou a jugé expédient d'en amortir les effets. Sous la signature d'un quelconque Pétrov, dans la *Pravda* du 3 janvier, il essaie en vain d'atténuer ce qu'il avait fait publier sous la signature de Godounov.

En réalité, aucun Godounov ni Pétrov, aucun Ivanov ni Popov ne sont responsables de ce qui s'exprime à Moscou sous leurs noms ou pseudonymes. Ce sont tous des robots qui écrivent à la dictée du Politburo. Ils ne font qu'exécuter les ordres, les consignes, les instructions explicites que les organes qualifiés du Comité central, stylés par le Politburo, leur transmettent. Ils se bornent à rédiger, sous l'inspection de plusieurs censeurs.

Après trente-six années de régime soviétique, personne ne saurait s'y tromper dans les milieux tant soit peu avertis. L'article mensonger de la *Pravda* veut fournir des arguments-échappatoires aux zéloteurs à tout prix de la politique extérieure soviétique. Aucun homme politique sérieux, aucun commentateur compétent ne s'y laissera prendre.

Le livre de N. Godounov (168 pages) tiré d'office à 50.000 exemplaires était encore en vente ces jours-ci dans les librairies spécialisées de Paris. Des témoins impartiaux peuvent l'attester. Ce livre traduit la doctrine officielle que Moscou entend imposer tôt ou tard. D'autres ouvrages soviétiques le corroborent, qui font autorité, notamment les encyclopédies et les dictionnaires que doit consulter à chaque instant toute la population intellectuelle ou quasi-lettrée. Ainsi la notice sur E. Daladier, reproduite par nous, vient de paraître. Léon Blum, dans le même récent dictionnaire, est traité de la même manière. Les exemples abondent.

Les dirigeants soviétiques en usent et en usent envers le général de Gaulle et ses lieutenants comme envers Bénès et Masaryk : des ménagements quand cela semble utile, des injures et des ordures quand il n'y a plus rien ni personne à ménager. Godounov est innocent. La preuve en est dans le *Dictionnaire Diplomatique*, tome I, colonnes 544-545, publié à Moscou sous la direction de A. Vychinski et S. Losovski, tous deux ministres-adjoints aux Affaires Étrangères, avec un comité de rédaction où figuraient en outre I. Maïski, ex-ambassadeur à Londres, commissaire-adjoint ; A. Troïanovski, ex-ambassadeur à Washington ; Mme A. Pankratova, auteur des manuels soviétiques d'histoire en usage obligatoire ; et plusieurs académiciens et professeurs aux ordres.

L'article de ce précieux *Dictionnaire*, livre de chevet pour tout le personnel diplomatique de l'U.R.S.S., sur *Charles de Gaulle*, dit notamment :

« La ligne réactionnaire de sa politique intérieure correspondait à la conception de politique extérieure de de Gaulle. Contraint, sous l'influence des intérêts vitaux de la France, à consentir de signer l'accord franco-soviétique d'amitié et d'entraide (11-XII-1944), de Gaulle poursuivait en même temps l'idée de créer un « bloc occidental » antisoviétique.

« Le rapprochement entre les partis communiste et socialiste au sujet des bases de la future constitution montra à de Gaulle que l'Assemblée Constituante allait adopter un projet ne répondant nullement à ses vues et intentions. Aussi le 20 janvier 1946 de Gaulle démissionna-t-il démonstrativement. Bientôt il se mit à rassembler autour de lui les forces les plus réactionnaires de la France, à mener une lutte systématique contre la république, et il créa le parti semi-fasciste « Rassemblement du peuple français ». De Gaulle s'affirme contre l'U.R.S.S. et pour la soumission de la politique et de l'économie françaises aux Etats-Unis ».

On comprend qu'un ouvrage aussi docte, destiné à enseigner la bonne tenue verbale et la terminologie prudente à un personnel mal dégrossi, prenne des précautions de style. Mais on sait aussi ce que parler veut dire quand, chez les communistes, il est question de réactionnaire, de fascisme, d'hostilité à l'U.R.S.S., etc., ce qui signifie exactement : bon à tuer (et à déshonorer). D'ailleurs le *Dictionnaire Encyclopédique*, tout récemment paru, offre des notices comme celle-ci :

« *Cagoulards*, membres de l'organisation fasciste *Comité secret d'action révolutionnaire* en France, surgie dans les années 30 du vingtième siècle. Après la deuxième guerre mondiale, la majorité des Cagoulards entra dans l'organisation pro-fasciste *Rassemblement du Peuple Français* ».

Ainsi le parti du général de Gaulle qualifié prudemment de semi-fasciste dans le *Dictionnaire Diplomatique* (tirage : 50.000 exemplaires) devient carrément pro-fasciste dans le *Dictionnaire Encyclopédique* dernier en date (tirage : 500.000 exemplaires). Il n'est pas étonnant que le robot Godounov, ayant à fournir un livre et non un article de dictionnaire, ait développé ses thèmes comme on a pu le lire dans la traduction du *B.E.I.P.I.*, n° 120.

D'ailleurs il n'a rien inventé, il n'a formulé aucune « opinion personnelle », contrairement à ce qu'ose prétendre la *Pravda*. En effet, il suffit de feuilleter rapidement l'ouvrage pour constater que le Godounov de service a eu bien soin d'indiquer ses sources, de s'abriter derrière un rempart de références et d'érudition.

Ses principales notes en bas de pages se réfèrent à des textes de Staline, de Malenkov, de Molotov, de la *Pravda*, de *l'Humanité*, de *Liberté*, de *France Nouvelle*, des *Cahiers du Communisme*, des *Lettres Françaises*, etc. (toutes publications communistes) ; à la brochure officielle *Falsificateurs de l'Histoire*, réponse du Kremlin au State Department, à propos de *Nazi-Soviet Relations* ; à d'autres écrits communistes comme *L'Insurrection parisienne* (éd. du P.C.F.) et *Le Parti communiste français dans la bataille pour la libération de la France* (id.) ; à *Fils du Peuple* de M. Thorez (en réalité, écrit par une brigade de nègres) ; à *De Gaulle et ses complices*, d'un certain A. Wurmsler, édité à Moscou en 1948, où ont été puisées bon nombre des vilénies qui corsent l'ouvrage ; à d'autres plumitifs, notamment Jean Cathala (*Ils trahissent la paix*), R. Massiet (*La préparation de l'insurrection*, etc.), P. Cribeillet (*Vies et combats de partisans*), P. Montauban (*L'insurrection nationale de 1944*, etc.) ; et enfin, d'autre part, à de Kérillis (*De Gaulle, dictateur*).

Par conséquent, il ne s'agit nullement de vues personnelles d'un malheureux Godounov, mais des élucubrations répugnantes de toute une équipe appliquée à dénaturer les faits les mieux établis, à seule fin de disculper les communistes alliés des nazis et de calomnier la résistance authentique, coupable d'avoir lutté pour la France, non pour l'U.R.S.S. Et l'on sait que pour les communistes staliniens, l'odieuse des paroles correspond à la cruauté des actes, quand ils croient pouvoir impunément torturer et assassiner leurs victimes.

La *Pravda* du Politburo ne donnera donc pas le change. « Ce qui est écrit à la plume ne sera pas entamé à la hache », dit un vieux proverbe russe. C'est à Moscou qu'un pouvoir arbitraire peut ordonner l'épuration des bibliothèques, l'amputation des encyclopédies, la révision des biographies, la falsification de la table des valeurs. Il sera moins facile de supprimer à Paris le livre de Godounov que de couper en U.R.S.S. les pages sur Béria dans l'*Encyclopédie Soviétique*. On n'a pas oublié non plus comment un faux « héros de la mer Noire » est devenu du jour au lendemain un provocateur policier endurci par trente années de pratique...

Et comment se fait-il que la publication des *Œuvres Complètes* de Staline ait été interrompue après le tome 13, qui comprend des textes datés de janvier 1934 au plus tard ? En janvier 1954, sera-t-il permis aux souscripteurs de réclamer le tome 14 et la suite ? Là aussi, est-ce le terrible Godounov qui aurait encore fait des siennes ?

(Extrait du *B.E.I.P.I.*, n° 122, 1/15-1-1955)

Notre but

Le *B.E.I.P.I.* a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à *B.E.I.P.I.*, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

Une polémique de la " Pravda "

Mœurs de la presse bourgeoise

Comment certains journaux parisiens
ont aidé à la « chasse aux voix »

Ci-dessus le titre, ci-dessous l'article de la Pravda du 3 janvier répondant à notre publication du n° 120 : Un chapitre d'Histoire de France selon la version officielle de Moscou. Il a suffi de reproduire un chapitre du livre de N. Godounov, diplomate soviétique, sur « les crimes » du général de Gaulle et de ses partisans considérés comme « complices » des hitlériens sous l'occupation allemande, pour provoquer cette réplique des gens du Kremlin. Certes on la doit surtout aux commentaires du Figaro, du Monde et d'autres journaux. Mais le B.E.I.P.I. existe précisément à cet effet : documenter la presse et les cadres du monde politique. Pour la même raison, l'article de la Pravda est ici reproduit en entier, ce qui doit sembler inexplicable à des cerveaux

totalitaires, mais avec accompagnement de nos observations d'hommes libres. Rappelons que notre dernier bulletin (n° 122) a déjà quelque peu commenté cet article d'après un bref résumé d'agence. Il va de soi que D. Pétrou pas plus que N. Godounov ne saurait être tenu pour responsable de ce qu'il écrit ou de ce qu'il signe. Dans les deux cas, c'est au Politburo (appelé maintenant Presidium) du Comité central ou à son Secrétariat, c'est au véritable pouvoir soviétique que nous avons affaire. Les mêmes Pétrou et Godounov signeraient demain le contraire de ce qu'ils ont écrit hier si du Kremlin ils en recevaient l'ordre. De telles palinodies sont pratiques courantes chez les communistes depuis Staline.

LES numéros des journaux français reçus à Moscou et qui avaient paru lors des débats de l'Assemblée nationale sur la ratification des accords de Paris donnent de nombreux exemples caractéristiques de la honteuse «chasse aux voix» organisée par les partisans de la politique de militarisation de l'Allemagne occidentale. Les champions des accords de Paris étaient, comme on sait, particulièrement inquiets du fait que de nombreux députés bourgeois à l'Assemblée nationale étaient contre la politique de militarisation de l'Allemagne occidentale et pour des négociations avec l'Union soviétique. A ce propos on savait bien en France que l'opinion soviétique était favorable à la position de ceux des hommes politiques français qui, indépendamment de leurs opinions politiques, tiennent la consolidation des relations franco-soviétiques pour un facteur garantissant la sécurité européenne et considèrent les accords de Paris comme un facteur qui sape la sécurité de la France et des autres Etats européens.

Cherchant à dénaturer le point de vue nettement formulé par l'Union soviétique sur cette question, la propagande réactionnaire en France s'est livrée à de vaines recherches de prétextes propres à « assombrir une belle journée ».

C'est ainsi qu'à la veille du dernier vote à l'Assemblée nationale sur la question de l'armement de l'Allemagne occidentale, vote imposé aux députés par le gouvernement — le 29 décembre — le journal *Le Figaro*, connu pour son orientation proaméricaine, déclara sous un titre sensationnel qu'il connaissait... le « point de vue officiel de l'Union soviétique » sur l'histoire de la France. *Le Figaro* annonçait la publication d'extraits d'un certain « ouvrage historique » soi-disant « approuvé par le gouvernement soviétique » (?) et ayant par conséquent une importance particulière.

En fait, tout cela se trouvait être une invention grossière calculée pour tromper l'opinion publique.

[La Pravda appelle « propagande réactionnaire » le fait de citer les textes d'un diplomate soviétique. Elle appelle « invention grossière » ce qui n'a rien d'inventif ni de grossier, mais au contraire ce qui est exact et objectif. Elle appelle « tromper l'opinion publique » ce qui consiste à l'informer avec compétence et scrupule.]

De quoi s'agit-il en réalité ? En juillet 1953 paraissait à Moscou une brochure du journaliste N. Godounov : *La lutte du peuple français contre les occupants hitlériens et leurs complices*. L'auteur y retraçait rapidement le cours des événements en France de 1940 à 1944, s'attachant avant tout au mouvement de résistance contre les envahisseurs hitlériens.

[Le « journaliste » N. Godounov n'a rien d'un journaliste. Il était à Paris secrétaire d'Ambassade, chargé des relations culturelles. Sa « brochure » compte 168 pages compactes en russe, ce qui ferait plus de 200 pages en typographie française courante. La Pravda, comme son nom ne l'indique pas, ment donc sur chaque point. Quant à la date du 21 juillet 1953, que nous avons donnée, c'est celle du bon à tirer, non de la sortie du livre, lequel a été reçu à Paris en mars ou avril 1954.]

L'auteur s'est servi abondamment et sans discrimination dans sa brochure de sources de valeur aussi douteuse que le livre sur de Gaulle du journaliste français de droite de Kérillis et du livre d'un des chefs des services de renseignements américains, Langer, sur la France pendant la seconde guerre mondiale. De plus, N. Godounov gratifiait dans sa brochure d'une série d'épithètes grossières certains hommes politiques français, surtout lorsque, s'appuyant sur les déclarations de de Kérillis, de Langer et d'autres, il cherchait à exprimer son opinion personnelle sur le général de Gaulle et ses plus proches compagnons d'armes. Extrayant de la brochure une série de citations, *Le Figaro* s'empressa de dé-

clarer que... son auteur « exprimait la doctrine officielle russe » (!).

[Voici les sources de valeur douteuse du Godounov, en ne les relevant que dans les notes de bas de page : Staline, 13 fois (il n'était pas mort quand l'auteur écrivait) ; Thorez, 17 fois ; *L'Humanité*, 18 fois ; *France Nouvelle*, *France d'abord* et autres publications communistes, 38 fois ; *Cahiers du Communisme*, 6 fois ; Massiet, 6 fois ; *Pravda*, 4 fois ; brochure communiste, *Falsificateurs de l'histoire*, 7 fois ; Dansette, 3 fois ; de Kérillis, 3 fois ; Stucki, 3 fois ; Eisenhower, 2 fois ; Cathala, communiste, 2 fois. Sont cités une fois seulement : Gottwald, Mendès-France, Rougier, Langer, Lafitte, Cribelliet, de Gaulle, Molotov, Montauban, Malezko et Wurmser.

Ce dernier, bien que cité une seule fois en note, est la source principale de Godounov, qui n'a fait que développer les thèmes du livre : *De Gaulle et ses complices* (Moscou, 1948). L'unique citation de Langer, p. 30, ne concerne pas de Gaulle, et tient une ligne et demie. Quant aux trois citations de Kérillis, dont une est fautive, elles ont été suggérées par Wurmser (voir plus loin). Il n'y a donc pas un mot de vrai dans les assertions intentionnelles de la *Pravda*.

Les « épithètes grossières » sont empruntées à Wurmser et font partie du vocabulaire soviétique courant : même les dictionnaires et les encyclopédies en foisonnent. La revue *Preuves* et le *B.E.I.P.I.* en ont donné de beaux échantillons. Enfin « l'opinion personnelle » de Godounov, il y a de quoi faire rire des poules, comme disent les Russes.]

Il est inutile d'entrer en polémique avec de telles affirmations délirantes, d'autant plus que la parution de la brochure de N. Godounov sur le marché du livre soviétique, il y a un an et demi, avait passé inaperçue dans le flot général des ouvrages, et que la presse soviétique n'en avait même pas rendu compte. A l'époque, la presse bourgeoise française y avait bien entendu prêté encore moins d'attention, elle qui passe systématiquement sous silence non seulement les écrits des journalistes soviétiques débutants mais même les études scientifiques sérieuses dans le domaine de l'histoire publiées en U.R.S.S.

[Le livre de Godounov a eu le même sort que des milliers d'autres sortis des mêmes presses dans un pays où rien n'est laissé au hasard. Les journaux soviétiques ne publient pas de comptes rendus des livres, en règle générale, ce que chacun peut vérifier en achetant la *Pravda* et les *Izvestia* au kiosque des Deux-Magots, ou d'autres feuilles à la librairie du Globe (publicité gratuite). Il ne faut donc pas nous en conter. Mais sur la presse « bourgeoise » française, qui ne prête pas assez attention aux écrits soviétiques, nous sommes pleinement d'accord avec la *Pravda* (tout arrive), bien que pour des raisons... diamétralement opposées. Cependant pour une fois que notre presse, bourgeoise ou non, a fait son devoir et mis en lumière une prose kreuillesque significative, elle mérite l'approbation, non le blâme. Tout cela n'empêche que Godounov ait traduit la pensée de ses maîtres, laquelle devient arrièrepensée quand les circonstances l'exigent.]

Pouquoi donc s'est-on souvent maintenant de la brochure de N. Godounov ?

La vérité est que les auteurs des accords de Paris prêtaient beaucoup d'attention, pendant la durée des débats, à un groupe de députés gaullistes qui comptent parmi eux un nombre considérable d'adversaires de ces accords. Il suffira de rappeler que, le 24 décembre, lors du vote sur la question de la militarisation de l'Allemagne occidentale, la moitié des députés gaullistes

avaient voté contre ou s'étaient abstenus. Cela avait alarmé les milieux officiels en France.

Comme l'annonçait la presse, le gouvernement essaya par tous les moyens de rallier les députés gaullistes et les choses allèrent même jusqu'à des offres de postes ministériels faites dans la coulisse. C'est précisément à ce moment que des recherches fiévreuses de n'importe quel moyen de pression donnèrent l'idée aux personnes qui en étaient chargées de fabriquer des articles sur le « point de vue officiel » de l'Union soviétique concernant... l'histoire de la France et ses hommes politiques.

Qu'une telle intervention de la presse réactionnaire ait été préparée dans un but bien déterminé, cela est confirmé par le fait que *simultanément* avec *Le Figaro*, le journal parisien *Le Monde* publiait un article dans le même esprit sur la brochure de N. Godounov. Pour rendre cet article plus sensationnel, *Le Monde* ajoutait pour sa part que le livre avait vraisemblablement (?) été retiré de la circulation à Moscou !

[Autrement dit, ce sont M. Mendès-France et ses partisans qui ont inspiré la publication du *B.E.I.P.I.*, dont le *Figaro* et le *Monde*, en accord intime comme on sait, se sont inspirés à leur tour. Il y a de plus en plus de quoi faire rire des poules. Et quand le *Monde*, qui a plutôt voulu atténuer l'affaire en supposant le livre retiré de la circulation, est accusé d'avoir voulu la corser, il y a de quoi tourner le rire de la gent gallinacée en fou-rire inextinguible.]

Enfin, on ne peut pas ne pas mentionner un détail aussi essentiel que celui-ci : comme l'a avoué le commentateur du *Figaro*, Rémy Roure, la presse bourgeoise avait reçu les extraits tendancieusement détachés de la brochure de N. Godounov de la fameuse « Association d'études et d'informations internationales ». Les journalistes parisiens savent bien que derrière cette enseigne se cache l'une des plus sales officines spécialisées dans la « désinformation » de l'opinion publique. On comprend qu'un journal tel que *Le Figaro* ait tout de suite mordu à l'appât. On ne peut s'étonner que d'une chose, qu'il ait été suivi par *Le Monde*, qui fait d'habitude preuve de plus de discrimination dans le choix de ses sources d'information.

[Le détail mentionné est en effet essentiel, car sans la dite Association... (encore que « fameuse » soit très exagéré). On appréciera la politesse faite au *Monde*, aussitôt après la semonce. Il ne s'agit pas de se broviller avec un journal que la *Pravda* a presque chaque jour l'occasion de citer.]

A propos de toute cette affaire on ne peut que dire que la falsification et l'arrangement des faits ont toujours été le lot de ceux qui, sentant la fragilité et l'instabilité de leur position, s'efforcent de tromper l'opinion publique, de l'induire en erreur.

[Sur ce point aussi, nous ne pouvons qu'approuver (tout arrive, même deux fois). Reste à savoir qui trompe et qui falsifie ? Le *B.E.I.P.I.* n'a pas fini de citer des textes soviétiques plus officiels les uns que les autres, pour permettre au lecteur attentif de se faire une opinion. Au fait : en dernière heure, Tito est-il un chien fasciste, fauteur de guerre, valet de l'impérialisme américain, ou le brave camarade-maréchal Joseph Broz-Tito ?]

Les initiateurs de cette entreprise avaient pour but évident de provoquer certains partisans de de Gaulle et de les jeter dans les bras des champions de l'armement de l'Allemagne.

[Non pas de « provoquer », ce qui n'aurait le sens, mais d'éclairer non seulement des gaullistes qui ont des yeux pour voir mais aussi tous ceux qui nous lisent, s'ils ont un cerveau pour penser.]

Qui ne comprendrait pourtant l'importance que revêtent, dans un moment si lourd de responsabilités où se décide le destin de la sécurité de l'Europe, le maintien et la consolidation de l'unité de toutes les forces patriotiques qui, dans les Etats d'Europe occidentale, militent pour la stricte observation des engagements internationaux visant à empêcher la renaissance de l'impérialisme allemand ? Et qui ne sait que, parmi ces engagements, la place la plus importante revient au pacte franco-soviétique d'alliance et d'assistance mutuelle conclu en 1944 à Moscou par le gouvernement de Gaulle avec le gouvernement soviétique ?

[Staline a dit, en pleine guerre : « Nous ne nous assignons pas la tâche de détruire toute force militaire organisée en Allemagne, car tout homme un peu cultivé comprendra que cela est non seulement impossible à l'égard de l'Allemagne comme à l'égard de la Russie, mais que ce serait irrationnel du point de vue du vainqueur » (*Rapport au Soviet de Moscou*, 6 nov. 1942).

Dix ans plus tard, Staline proposait : « 1° L'Allemagne sera autorisée à posséder des forces armées nationales — de terre, de mer et de l'air — indispensables à la défense du pays. 2° L'Allemagne sera autorisée à fabriquer du matériel et de l'équipement militaires, dont la quantité ou le type ne doivent pas dépasser le cadre des nécessités des forces armées assignées à l'Allemagne par le traité de paix. » (*Note et projet du gouvernement soviétique relatifs à un traité de paix avec l'Allemagne*, 10 mars 1952).

La même note officielle disait : « Les droits civiques et politiques doivent être accordés à égalité avec tous les autres citoyens allemands à tous les anciens militaires de l'armée allemande, y compris les officiers et les généraux, à tous les anciens nazis — exception faite de ceux qui purgent des peines pour crimes par eux commis... » (*La Documentation Française*, n° 2.129, 13 mars 1952).

Quant au pacte franco-soviétique, à peine était-il signé que Staline en a fait un chiffon de papier. Et au surplus il ne diffère en rien du pacte anglo-soviétique dont Staline disait à une délégation parlementaire britannique ayant à sa tête M. Zilliacus qu'il (ce pacte) avait perdu sa raison d'être (cf. *Jour-*

nal Officiel du 28 décembre 1954, intervention de M. René Mayer au cours du débat parlementaire de la veille).

Voilà qui règle le compte de la *Pravda* sur plusieurs points.]

La diversion politique entreprise par certains journaux bourgeois français le 29 décembre émane de toute évidence de ceux qui cherchent en ratifiant les accords de Paris, à barrer ainsi d'un trait de plume le pacte franco-soviétique. L'opinion publique française ne peut pas ne pas discerner la véritable nature de cette diversion pour laquelle a été choisi le ridicule prétexte d'une médiocre brochure parue il y a un an et demi.

D. PETROV

(*Pravda*, 3 janvier 1955)

[Le trait de plume a été tracé par Staline, ennemi de notre pays et de notre civilisation. Cela était déjà bien prouvé dans le *B.E.I.P.I.*, n° 34, (1^{er} novembre 1950) article : *Staline contre la France*. A la tribune de l'Assemblée nationale, le président du conseil, M. Mendès-France, a parlé dans notre sens, au cours du débat sur les accords de Paris, le 23 décembre.

Mais pour la troisième fois, il nous faut approuver la *Pravda* : quant à « médiocre brochure », non pas pour brochure mais pour médiocre. Il importe cependant de souligner que cette médiocrité est celle de ses inspireurs, les gens du Politburo, médiocrité intellectuelle qui va de pair avec la bassesse morale. Le piètre Godounov, pas plus que le piètre Pétrov, ne saurait faire mieux que ses maîtres.

L'argument de l'année écoulée ne change rien à l'affaire : quel est le délai de prescription et qui en décide ? Autant dénier le droit de citer un texte de la semaine dernière. Est-ce que la *Pravda* se gêne pour faire état de proses centenaires, voire millénaires ? Les « séparatistes », comme disaient récemment les gaullistes qui ne veulent plus se séparer de leurs inséparables, s'approprient maintenant le 2.400^{ème} anniversaire d'Aristophane... (Ly-sistrata avec nous !) Le ridicule ne tue plus.

Le bibliothécaire de l'Université de Lund, Suède, vient de recevoir une lettre de Moscou l'invitant à supprimer dans l'Encyclopédie soviétique la biographie de Béria (cf. *Le Monde*, 11 janvier). Les robots du stalinisme, dans leur inconscience ou leur cynisme, bravent non seulement le ridicule mais aussi la pudeur.]

La principale source, « de valeur douteuse », du livre « médiocre » de N. Godounov

N. Godounov se réfère explicitement une seule fois à un livre intitulé, en russe : *De Gaulle et ses complices*, par A. Wurmser, édité à Moscou en 1948, traduction du livre qui s'appelle en français : *De Gaulle et les siens* (Paris, 1947). En réalité, c'est la principale source boueuse où le scribe soviétique a puisé, quitte à « en remettre » comme tout plagiaire qui profite d'apports ultérieurs. Même le mot « complices » du titre de Godounov est emprunté au titre russe du Wurmser.

Celui-ci alimente aussi les dictionnaires soviétiques sur les sujets qu'il traite et maltraite. L'article du *Dictionnaire Diplomatique* sur CHARLES DE GAULLE, dont la fin est citée dans notre dernier bulletin, commence par l'éducation chez les Jésuites, continue par le service militaire accompli sous Pétain, la campagne de Pologne sous Wey-

gand, la collaboration avec P. Reynaud, etc. Tout cela est pris dans Wurmser. De même, la notice sur les CAGOUARDS, dans le *Dictionnaire Encyclopédique*, reproduite dans le dernier *B.E.I.P.I.*, qui unit la Cagoule au Rassemblement gaulliste.

Le premier chapitre de Wurmser : *Un aventurier de premier rang*, insiste lourdement sur l'influence des Jésuites, sur les éloges de l'*Action Française*, sur la présence de Pétain et de Weygand dans la biographie de celui qu'il apparente déjà au Duce et au Fuehrer. Après « le faux serment du saint-cyrien de Gaulle », voici le « combattant volontaire contre le bolchévisme, c'est-à-dire contre cette Russie dont... », cette Russie qui, etc. Et encore Pétain, qui a eu de Gaulle pour aide de camp. Et encore Pétain, qui préside un conseil dont de Gaulle est secrétaire.

Et deux dédicaces à Pétain. Bref, « Pétain n'est pas seulement son chef, il est aussi son modèle ».

Chapitre 2, *Un Maurrassien*, où se trouve malmené en passant « un fringant et quelque peu ridicule personnage, Gaston Palewski ». Le texte est tissé d'insinuations permettant de nommer toutes sortes de gens étrangers au sujet, et saturé de termes comme trahison, renégat, extrême-droite, cagoulard par ci, traître par là, etc., destinés à faire impression. « Comment les cagoulards ont-ils pu si aisément et si rapidement jouer auprès du général de Gaulle, dès 1940, un rôle décisif, s'ils étaient totalement inconnus de lui ? »

Les citations pullulent : tout ce qui a été écrit contre de Gaulle, sans distinction. Un certain général Eon, la *Picture Post* (pourquoi la *Picture Post* ?), etc. Un grand exemple que de Gaulle a eu tort de ne pas suivre :

« C'est en « passant outre aux apparences d'une fausse discipline » que l'officier mécanicien A. Marty, en mer Noire, refusa, au péril de sa vie, de participer à une guerre que le gouvernement français n'avait pas déclarée et où l'ennemi était cette jeune république russe que le général de Gaulle devait un jour appeler « *notre alliée naturelle* ». André Marty sauva ainsi l'honneur de notre marine et l'avenir de l'amitié franco-russe ».

Au chapitre suivant, où défilent toutes sortes de « traîtres » pour bien créer l'ambiance (de Pétain à Frossard) et leurs « complices cagoulards » Méténier, Loustaneau-Lacau (*sic*), Deloncle, avec les « espions allemands » Abetz, de Brinon, on apprend que « de Gaulle, ou bien ne songeait qu'à flatter les maîtres de l'heure, ou bien était insensible à une trahison, etc... » Ici, l'auteur visqueux s'essaie à l'éloquence : « Quoi, se réclamer de Jeanne d'Arc, à tout bout de champ, et donner la France au roi d'Angleterre ? »

L'appel du 18 juin s'explique aisément. C'est une idée de Churchill : « Notre alliée a peu de soldats aguerris. Elle craint l'invasion. C'est le lendemain que le général de Gaulle prendra la parole au micro de la B.B.C. » On voit bien ici la technique : ces phrases juxtaposées dont aucune ne dit la chose que la juxtaposition laisse entendre.

D'ailleurs, Churchill pensait pis que pendre du général : « Un grand aventurier préoccupé de sa propre aventure », a dit de lui M. Churchill, « et pas le moins du monde du salut de son pays », lit-on au chapitre 4, mais sans indication de source. Heureusement, M. Wurmser est là : « La République continuera, rétablie, non par de Gaulle, mais malgré de Gaulle, défendue non par de Gaulle, mais contre de Gaulle ».

De Gaulle « ne prononce pas le mot République ». Son service d'information traite Marx Dormoy de « juif équivoque ». Lui-même, de Gaulle, avait d'abord dit de Georges Boris : « Ce juif marxiste ? Je n'en veux pas ! » Rien d'étonnant car « tous les intimes du général sont réactionnaires et généralement monarchistes ».

Et la résistance en France ? « Plus la résistance intérieure s'affirmera, plus l'entourage du général s'ingéniera à la diviser, à la contrôler, à la chapeauter, à en limiter l'action ». Plusieurs des thèmes principaux de Godounov sont déjà évidents. Les autres vont suivre.

Avec le chapitre 5, *Le Maître et le Valet*, apparaît la D.G.E.R., « Direction générale des Enne-

mis de la République », fille du B.C.R.A., de sinistre mémoire. « Le faux et l'usage de faux étaient fort en honneur, si nous osons dire, au B.C.R.A. » Les crimes gaullistes vont se multiplier. Dans un style laborieusement équivoque, les insinuations abondent. Exemple : l'amiral Muselier déconseille d'envoyer d'Estienne d'Orves en France, mais « Pendant que l'amiral est en prison, le général de Gaulle et Passy reviennent sur leur décision, d'Estienne d'Orves part pour la France — et pour la mort ». Il y en a ainsi plus de deux cents pages.

« La branche londonienne de la Cagoule est représentée par Passy »... « La cagoule a ses liaisons avec la France par Loustaneau-Lacau (*sic*), officier d'ordonnance de Pétain, par Madeleine Méric, fort intime amie de Loustaneau-Lacau (re-*sic*, l'orthographe variable vaut le style invariable), etc. » Alors défilent tous les cagoulards, vrais ou supposés, parmi les épithètes vengeresses que l'auteur récite à perdre haleine : escroc, faussaire, traître, généraliste, assassin.

On s'y perd, dans un fouillis d'abominations et d'accusations où, seul, Godounov va trouver au chapitre 7 sa pâture : « Peut-on déceimment qualifier de « résistance » extérieure l'action des Cagoulards qui privaient du nerf de la guerre ceux qui se battaient en France, pour constituer des dépôts clandestins à des fins extérieures à la Résistance ? »

L'ambitieux (de Gaulle) « ne peut grouper autour de sa personne qu'une clique d'intrigants, à la fois soumis et associés à leur maître, prêts à tous les reniements, à toutes les forfaitures, et plus de complices que de disciples. La médiocrité de l'entourage immédiat du général s'explique ainsi : médiocrité intellectuelle, médiocrité morale... » Il faut admirer que MM. Soustelle, Vallon, Capitant et autres, ainsi traités, aient si peu de rancune. Après ces aménités, quand on lit que le gaullisme « est devenu un complot permanent contre la République », cela paraît presque académique.

Au chapitre 8, tous les thèmes qui vont servir à Godounov se dessinent. « Les maquis F.T.P. ne recevaient pas d'argent, ne recevaient pas d'armes ». A Paris, il n'y avait encore que 400 hommes armés, en novembre 1943. « Et les armes sont entreposées dans des lieux sûrs... sûres elles-mêmes de ne pas tomber entre les mains de gens qui se battraient avec ! » (Cela n'empêchera pas ces hommes désarmés de libérer Paris sans l'aide de personne, de battre l'armée allemande à eux tout seuls). Les gaullistes n'ont qu'un souci : « maintenir l'ordre », ce qui les incite à la « trêve avec Vichy » et « jusqu'à la trêve avec l'Allemand ». Ils craignent que d'autres « ne s'emparent du pouvoir ». De Gaulle ne parle que de « l'ordre ».

Le C.N.R. n'était pas « attentiste », le C.O.M. A.C. non plus, mais Alger ne pensait qu'à freiner, à temporiser. « Si l'on en croyait M. de Kérellis... » Godounov ne demandera pas mieux. Ordre « stupéfiant » du général Koenig : « freinez au maximum activité de guérilla... Rompre partout contacts... » (en attendant parachutages). A Londres, les gaullistes interdisent à Waldeck Rochet de parler à la radio. Et voici l'affaire du Vercors. Et à Paris l'abominable « trêve ». Tout le canevas de Godounov est rédigé, jusques et y compris l'épisode corse (Giovoni, Colonna, et *tutti quanti*).

Le chapitre 9 distingue entre *La « bonne » résistance et... l'autre*, au rebours des vues gaullistes, et l'on devine où se place « le petit clan

des ambitieux » et où sont les « patriotes ». Au chapitre 11, citations toujours actuelles, signées de Gaulle : « L'apparition certaine de la Russie au premier rang des vainqueurs de demain apporte à l'Europe et au monde une garantie d'équilibre dont aucune puissance n'a autant que la France de bonnes raisons de se féliciter ». Et : « C'est dans ce but que nous avons conclu une belle et bonne alliance avec la vaillante et puissante Russie soviétique ». Suivent des textes contradictoires.

De nouveau « le petit clan d'intrigants... groupés au service personnel du président-fondateur » de Gaulle. De nouveau : « A en croire M. de Kérillis... » Godounov, mis sur la voie, en fera son profit. Viennent ensuite les désertions des marins du Richelieu, prises dans Kérillis (mais là, point de référence). Bref, de Gaulle « a pris parti pour le dollar », il s'est mis « dans le sillage des financiers américains », et il est devenu « le fidèle disciple du président Truman ». Les dirigeants du néo-gaullisme sont « prêts à acheter le pouvoir au prix de notre indépendance nationale ». D'ailleurs, « M. Julien Benda a souvent rappelé que les ultra-réactionnaires ont toujours préféré la défaite de leur patrie à la perte de leurs privilèges ».

✱

Avec le chapitre 12, on arrive à la page 211 de cette chose indigeste, « unpalatable » comme disent les Anglais, et l'on éprouve le besoin d'abrégé. Pourtant la collusion communo-gaulliste actuelle commande d'aller jusqu'au bout de la pénible corvée entreprise.

Il est caractéristique, dit le plumitif stalinien, « que Péchiney, Schneider, de Wendel et les banques soient aujourd'hui derrière de Gaulle, comme Ernest Mercier, Schneider, de Wendel et les banques étaient derrière le colonel de la Rocque, comme tout ce joli monde était derrière le maréchal Pétain ». Deux pages plus loin, même *leitmotiv* avec le Comité des Forges. Quant à Schneider et au Creusot, c'est une véritable obsession. « Et en avant pour la campagne boulangiste : Malraux sera notre Barrès et même un peu notre Déroulède — et l'on ne saura plus si Paulus, c'est le nom latin de Palewski, ou si Palewski est la traduction de Paulus en Polonais (d'Anders !) »

Le roublard est obsédé également par le dollar : « S'il n'y avait pas le dollar et les trusts, que se-

rait le Rassemblement du « peuple » français ? » Et encore : « les petits messieurs de l'entourage », « décidés à miser tout aussi bien sur l'illégalité que sur les élections ». Et encore : « les fripouilles de la D.G.E.R. » Et encore la « Cagoule ».

Au chapitre suivant (enfin, l'avant-dernier), l'Association du capital et du travail en prend un bon coup : c'est du La Rocque, du Pétain (p. 233). M. Vallon semble nettement visé. De Gaulle, « naturellement entouré de cagouards, de monarchistes, de représentants de ces trusts et de ces banques qui avaient longtemps misé sur leur complice Pétain... » ira même jusqu'à solliciter une audience du Saint Père (comme hier M. Mendès-France).

Le dernier chapitre présente une véritable sarabande de personnages et de figurants : tout l'annuaire des téléphones y passe. L'infortuné Godounov a eu du mal à y sélectionner quelques protagonistes reconnaissables. « La collusion de Vichy et du néo-gaullisme » (en attendant la collusion du néo-gaullisme et du communisme) permet d'évoquer encore la réaction, le jeu des trusts, les « cagouards de la branche Pétain, à commencer par Loustaneau-Lacau », et l'appui étranger : « Les rapports entre l'armée Anders et le néo-gaullisme passeraient par M. Palewski ».

Le complot du R.P.F. « a deux sources immondes », l'une étant « les centaines de millions dérobés par la D.G.E.R. », l'autre étant « le gang des dollars, qui ne pouvait fonctionner sans complicités, et qui comprenait un ancien membre du cabinet du général de Gaulle, Aron, que défendra M^e Torrès, que son demi-tour à droite par manque de principes a conduit au R.P.F. » (En passant, apprécier le sabir).

On a hâte d'en venir au couplet final : « L'anticommunisme imbécile et désuet du maréchal, du général et de leurs gens ne tromperont pas plus les Français qu'il ne les trompa quand il était l'arme quotidienne de Goebbels ».

Telle est la principale source « douteuse » (et purulente) dont a tiré parti le diplomate - *sic* N. Godounov pour composer son ouvrage « médiocre » (euphémisme de la *Pravda*) où entrent quantité d'autres ingrédients empruntés à Staline, à M. Thorez, à des dizaines de publications communistes, le tout exprimant des vues strictement « personnelles », comme de bien entendu, pour ne pas dire... originales.

(Extrait du B.E.I.P.I., n° 123, 16/31-I 1955)

Outre son bulletin bi-mensuel

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

a publié :

EN SUPPLÉMENTS

- N° 5 du 16 mai 1949 : **Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix**, par William C. Bullit.
- N° 10 et 11 de septembre-octobre 1949 : **Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées par leurs lettres de 1948.**
- N° 46 du 1^{er} mai 1951 : **La première défaite d'Hitler à l'Est** (témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou).
- N° 50 du 1^{er} juillet 1951 : **Le III^e Reich et l'Ukraine (1939-1945)**, par Elie Borschak.
- N° 59 du 1^{er} janvier 1952 : **Accords, pactes et traités violés par l'U.R.S.S.**
- N° 61 du 1^{er} février 1952 : **Cent cinquante mille juifs polonais ont témoigné sur l'U.R.S.S.**, par Jacques Pat, suivi de : **L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme.**
- N° 68 du 16 mai 1952 : **La collectivisation dans les pays de « démocratie populaire ».**
- N° 73 du 16 septembre 1952 : **L'Ukraine sous le régime soviétique (1918-1952)**, par Elie Borschak.
- N° 78 du 1^{er} décembre 1952 : **Les dernières paroles de Maxime Litvinov.**
- N° 89 du 16 mai 1953 : **Le cas Vlassov**, par George Fischer.
- N° 94 du 16 septembre 1953 : **L'U.R.S.S. contre l'Islam : la suppression de deux peuples musulmans**, par A. Ouralov, suivi de : **Comment les bolchévistes ont tenu les promesses faites aux musulmans.**
- N° 98 du 16 novembre 1953 : **Un Caligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline.**
- N° 105 du 1^{er} mars 1954 : **La littérature antireligieuse en U.R.S.S.**, par S. Tyszkiewicz.
- N° 111 du 1^{er} juin 1954 : **Tito et Moscou pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945**, par Branko Lazitch.
- N° 113 du 1^{er} juillet 1954 : **La mort troublante de Joaquin Olaso Piera et de Dolorès Garcia Echevarieta.**

EN BROCHURES

- **Le procès des camps de concentration soviétiques (1951).**
- **Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit (1951).**
- **Staline nous fait la guerre: le mécanisme de l'ingérence russe dans les affaires de la France (1951).**
- **Où sont les impérialistes ? (1951).**
- **L'émissaire de la paix ou les Français vus de Moscou : scénario d'un film paru dans une revue soviétique (1951).**
- **L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : la Conférence économique de Moscou d'avril 1952 (1952).**
- **Les communistes contre les institutions parlementaires (1952).**
- **Faut-il tirer sur les Américains ? (1952).**
- **L'impossible Front national (1952).**
- **L'espionnage soviétique dévoilé (1952).**
- **Contre le communisme, par la loi: quand les démocraties se défendent (1952).**
- **Le Congrès de Vienne ou l'ultimatum soviétique (1952).**
- **« Le Monde », auxiliaire du Communisme (1952).**
- **Staline trahi par les siens (1953).**
- **Staline contre Israël (1953).**
- **Les faiblesses actuelles du Parti Communiste Français (1953).**
- **Le mystérieux Hô-Chi-Minh (1953).**
- **Maurice Thorez, fils du peuple (1953).**
- **L'impérialisme soviétique ne change jamais (1953).**
- **Comment le parti communiste dirige la C.G.T. (1953).**
- **La Conférence de Berlin (1954).**
- **La trahison communiste (1954).**

